

Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten

Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek

Tweede meting 1996-1997

G. Driessen
A. van Langen
R. Portengen
H. Vierke

P1463 PRIMA II

Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten

Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek

Tweede meting 1996-1997

G. Driessen
A. van Langen
R. Portengen
H. Vierke

COLLECTIE STEINMETZ-ARCHIEF

ERRATUM

Overal waar op de pagina's 71-73 gesproken wordt over het Onderwijs in Eigen Taal (en Cultuur) dient logopedie gelezen te worden, en omgekeerd.

BASISONDERWIJS: VELDWERKVERSLAG,
LEERLINGGEGEVENS EN OUDERVRAGENLIJSTEN

Basisonderwijs: veldwerkverslag,
leerlinggegevens en oudervragenlijsten

Basisrapport PRIMA-cohortonderzoek 1996/97

G. Driessen
A. van Langen
R. Portengen
H. Vierke

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Driessen, G., Langen, A. van, Portengen, R., Vierke, H.

Basisonderwijs: veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapport PRIMA-cohortonderzoek 1996/97 / G. Driessen, A. van Langen, R. Portengen, H. Vierke - Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen

ISBN 90 555 4081 1

NUGI 722

© 1998 Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen te Nijmegen (ITS) van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen.

No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Ten geleide

In het schooljaar 1994/95 is het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA) van start gegaan. Hierbij zijn zowel basisscholen als ook scholen voor speciaal onderwijs betrokken. Een kenmerk van cohortonderzoek is dat er verschillende jaargroepen (cohorten) tegelijk worden onderzocht, en bovendien dat zoveel mogelijk dezelfde leerlingen worden gevolgd in hun gang door het onderwijs. In PRIMA worden om de twee jaar de leerlingen getoetst en wordt informatie verzameld over het genoten onderwijs en over de achtergronden van de leerlingen. Telkens wordt een nieuw cohort aan het onderzoek toegevoegd en stroomt een oud cohort door naar het voortgezet onderwijs. Inmiddels heeft de tweede meting van PRIMA plaatsgevonden; dat is gebeurd in het schooljaar 1996/97.

Het doel van het PRIMA-cohortonderzoek is een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het primair onderwijs in Nederland. In plaats van telkens afzonderlijke onderzoeken naar uiteenlopende aspecten van het onderwijsbeleid worden met PRIMA in één onderzoek gegevens verzameld die voor verschillende doeleinden kunnen worden benut. Zo zullen de gegevens onder meer worden gebruikt voor de evaluatie van het Onderwijsvoorhangsbeleid (OVV) en Weer Samen Naar School (WSNS). Daarnaast geeft het onderzoek ook in algemene zin inzicht in de ontwikkelingen binnen het Nederlandse onderwijs. Naar de aan PRIMA deelnemende scholen toe geeft het onderzoek een beeld van de relatieve positie van de eigen leerlingen ten opzichte van die van hun jaargenoten in Nederland als geheel.

Bij de eerste meting van PRIMA, in 1994/95, zijn op bijna 700 basisscholen gegevens verzameld bij de leerlingen in de jaargroepen 2, 4, 6 en 8; vergelijkbare gegevens zijn verzameld bij de leerlingen van de equivalenten van die jaargroepen op 100 scholen voor speciaal onderwijs. Behalve bij de leerlingen is ook op uitgebreide wijze informatie verzameld via de leerkrachten, de schooldirecties en de ouders.

Bij de tweede meting van PRIMA, die in 1996/97 is uitgevoerd en waarover in het onderhavige rapport verslag wordt gedaan, zijn 622 basisscholen met circa 57000 leerlingen betrokken. Van die scholen behoren er 432 tot een landelijk representatieve referentiesteekproef en 190 tot een aanvullende steekproef van OVV-scholen, dat wil zeggen scholen met een hoge concentratie van allochtone en autochtone kinderen uit de lagere sociaal-economische milieus. Daarnaast nemen 102 scholen voor speciaal onderwijs deel met ruim 5400 leerlingen. Hierbij gaat het om 51 MLK- en 51 LOM-scholen.

In jaargroep 2 zijn twee toetsen afgenomen uit het Cito-leerlingvolgsysteem, namelijk Ordenen en Begrippen. In de leerjaren 4, 6 en 8 zijn speciaal ten behoeve van PRIMA geconstrueerde toetsen gebruikt voor taal, rekenen en non-verbale intelligentie.

De ouders uit de groepen 2 en 4 hebben een uitgebreide schriftelijke vragenlijst ingevuld. Daarin wordt ingegaan op sociale, culturele en etnische achtergronden van het gezin waartoe de leerling behoort, op kenmerken van de leerling zelf en op kenmerken van de ouders.

Bij de directies en leerkrachten is met behulp van schriftelijke vragenlijsten informatie verzameld over onder meer het onderwijsaanbod. De groepsleerkrachten hebben bovendien hun leerlingen beoordeeld op een aantal psycho-sociale kenmerken.

Over de eerste PRIMA-meting zijn inmiddels verschillende rapporten en artikelen verschenen. Het voorliggende rapport maakt deel uit van de technische rapportage over de tweede PRIMA-meting. Dit rapport heeft betrekking op de gegevens die zijn verzameld in het reguliere *basisonderwijs*. Binnen het rapport kunnen drie delen worden onderscheiden. In het eerste deel (auteur A. van Langen) wordt een beschrijving gegeven van het verloop en de resultaten van het veldwerk. In het tweede deel (auteurs R. Portengen & H. Vierke) staan de leerlinggegevens centraal: de sociaal-etnische achtergronden, de taal- en rekentoetsen, de intelligentietests, het leerlingprofiel, het schoolwelbevinden, de uitstroomgegevens van de leerlingen uit groep 8, het advies voortgezet onderwijs, de Cito-Eindtoetscores. Behalve dat er verslag wordt gedaan van de datacleaning en variabelenconstructie, worden ook de eerste resultaten gepresenteerd. Bij dat laatste vindt een uitsplitsing plaats naar jaargroep, sociaal-etnische achtergrond en geslacht van de leerlingen. In het derde deel (auteur G. Driessen) wordt ingegaan op de oudervragenlijsten die zijn afgenomen in groep 2 (uitgebreide versie) en groep 4 (verkorte versie). Aan de orde komen de datacleaning en variabelenconstructie; daarnaast wordt een eerste beschrijving gegeven van de resultaten, met daarbij een uitsplitsing naar referentie- en totale steekproef.

De onderhavige rapportage met betrekking tot de resultaten van de tweede PRIMA-meting bouwt voort op de rapportages uit de eerste meting. Was het bij de eerste meting zo dat er afzonderlijke technische en beschrijvende rapporten over de verschillende onderwerpen zijn verschenen, voor de tweede meting zijn deze op verzoek van NWO geïntegreerd.

Het doel van deze rapportage is meerledig. Op de eerste plaats willen de onderzoekers een verantwoording geven van het verloop en de resultaten van de complexe gegevensverzameling. Op de tweede plaats willen ze een overzicht presenteren van alle in PRIMA opgenomen instrumenten en variabelen. Daarvoor wordt verslag gedaan van de datacleaning en variabelenconstructie, en worden tevens de belangrijkste karakteristieken van de verzamelde informatie gepresenteerd. Dat laatste gebeurt met

name in de vorm van gemiddelden en standaarddeviaties. Bij de presentatie van de gegevens wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de referentie- en de totale steekproef. De referentiesteekproef geeft een landelijk representatief beeld van de situatie op Nederlandse basisscholen; de totale steekproef bevat daarnaast nog een oververtegenwoordiging van scholen met relatief veel leerlingen uit achterstandssituaties. Naast het onderscheid naar steekproef wordt in een deel van de overzichten ook nog een uitsplitsing gemaakt naar de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen. De belangrijkste doelgroep van de rapportage zijn onderzoekers die met de onderzoeksbestanden gaan werken. Voor hen vormt dit rapport een compleet naslagwerk. Maar daarnaast is de rapportage echter ook van belang voor allen die geïnteresseerd zijn in de situatie op Nederlandse basisscholen. Het rapport geeft namelijk een uitgebreid overzicht van een groot aantal cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van de leerlingen en van hun thuissituatie.

Zoals al vermeld handelt het onderhavige rapport over de gegevens die bij of over de leerlingen in het basisonderwijs zijn verzameld. Over de overeenkomstige gegevens in het speciaal onderwijs en over de school- en klas/leerkrachtkenmerken in zowel regulier basisonderwijs als speciaal onderwijs zijn afzonderlijke rapportages verschenen. De rapporten zijn te bestellen bij de instituten.

De auteurs van dit rapport willen H. Versteegen en N. Leenders van het ITS bedanken voor de wijze waarop zij het complexe veldwerk tot een goed einde hebben weten te leiden.

Het PRIMA-cohortonderzoek wordt uitgevoerd door het ITS te Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut te Amsterdam. Projectleider op het ITS is L. Mulder en op het SCO M. van Erp. Het onderzoek is gefinancierd door NWO-SGW op verzoek van het Ministerie van OC&W.

Prof. dr. K.B. Koster
Voorzitter Adviescommissie PRIMA

Inhoud

Deel I - Veldwerkverslag	1
<i>A. van Langen</i>	
1 De steekproef van scholen en leerlingen	3
1.1 De opzet van de scholensteekproef	3
1.2 Omvang en representativiteit van de uiteindelijke steekproef	4
1.3 Aantallen 'oude' en nieuwe PRIMA-basisscholen	8
1.4 Omvang van de leerlingensteekproef	8
2 Dataverzameling	9
2.1 Onderscheiden fasen en tijdsplanning	9
2.2 Benadering van scholen (fase 1)	9
2.3 Verzameling van leerlinggegevens (fase 2)	10
2.4 Toetsafnames en vragenlijsten schoolwelbevinden (fase 3a)	11
2.5 Leerlingprofielen en vragenlijsten voor ouders, directies en leerkrachten (fase 3b)	12
2.6 Uitstroomgegevens van leerlingen in groep 8 (fase 4)	12
2.7 Overzicht van de verzamelde data en respons	13
2.8 Rapportage aan de scholen	15
2.9 Taakverdeling tussen beide uitvoerende instituten	16
Deel II - De leerlinggegevens	17
<i>R. Portengen & H. Vierke</i>	
3 Achtergronden van de leerlingen	19
3.1 Achtergronden van de leerlingen	19
3.2 Sociaal-etnische achtergrond	23
3.3 Consequenties van non-respons op sociaal-etnische achtergrond	24

4 De taal- en rekentoetsen en intelligentietests	29
4.1 Inleiding	29
4.2 De taal- en rekentoetsen	29
4.3 De intelligentietests	36
5 Leerlingprofielen	39
5.1 De leerlingprofielen voor de leerlingen uit groep 2, 4, 6 en 8	39
5.2 Representativiteit	39
5.3 Schaalconstructie	40
5.3.1 Zelfvertrouwen, schoolwelbevinden, sociaal gedrag en werkhouding	41
5.3.2 Thuisclimaat	42
5.3.3 Onderwijsbijzonderheden	43
5.3.4 Samenhangen tussen de schalen	45
5.3.5 Schaalscores	46
5.3.6 Extra maatregelen	66
5.3.7 Prognose voortgezet onderwijs	74
6 Schoolwelbevinden van de leerlingen	79
6.1 De vragenlijst 'Schoolwelbevinden' voor de leerlingen uit groep 6 en 8	79
6.2 Schaalconstructie	79
7 Uitstroomgegevens groep 8	85
7.1 Beschrijving van het uitstroomformulier	85
7.2 Respons	85
7.3 Vervolgadvies basisonderwijs	85
7.4 Spijbelen en 'drop-out'	88
7.5 De Eindtoets basisonderwijs	90

Deel III - De oudervragenlijsten	95
<i>G. Driessen</i>	
8 Constructie, afname en verwerking van de vragenlijsten	97
8.1 Constructie	97
8.2 Afname	99
8.3 Verwerking	99
8.4 Leeswijzer	99
9 De oudervragenlijsten voor groep 2	101
9.1 Respons	101
9.1.1 Aantallen	101
9.1.2 Respons, sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties	102
9.1.3 Respons en steekproeven	104
9.1.4 Respons op schoolniveau	106
9.1.5 Samenvatting	107
9.2 Een eerste beschrijving van de oudergegevens	108
9.2.1 Inleiding	108
9.2.2 De oudergegevens	109
10 De oudervragenlijsten voor groep 4	143
10.1 Respons	143
10.1.1 Aantallen	143
10.1.2 Respons, sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties	144
10.1.3 Respons en steekproeven	145
10.1.4 Respons op schoolniveau	147
10.1.5 Samenvatting	148
10.2 Een eerste beschrijving van de oudergegevens	148
10.2.1 Inleiding	148
10.2.2 De oudergegevens	149
Literatuur	163

Deel I
Veldwerkverslag

A. van Langen

1 De steekproef van scholen en leerlingen

1.1 Opzet van de scholensteekproef

Net als bij de eerste PRIMA-meting in 1994/95 werd in 1996/97 gestreefd naar een steekproef van 670 basisscholen, uiteen te leggen in een referentiesteekproef van 450 scholen (representatief voor alle Nederlandse basisscholen) en een aanvullende steekproef van 220 scholen (met veel leerlingen die tot de doelgroepen van het Onderwijsvoorrangsbeleid behoren). Een tweede streven was om zoveel mogelijk van de steekproef van de eerste meting intact te houden, om het longitudinale karakter van het onderzoek te waarborgen.

Voor het selecteren van de referentiesteekproef werd als meest relevante kenmerk de schoolscore beschouwd (te berekenen op de wijze van het Ministerie, dus inclusief de 9%-regeling). Met het meest recente scholenbestand van OC&W (gedateerd augustus 1996), kon worden vastgesteld hoe de landelijke verdeling van de schoolscores er op dat moment uitzag. Door dezelfde percentuele verdeling over te brengen op de referentiesteekproef werd duidelijk naar welke aantallen diende te worden gestreefd.

Tabel 1.1 - Streefaantallen met betrekking tot de schoolscore-verdeling in de referentiesteekproef

schoolscore	n	%
100-109	384	85.4
110-119	22	4.9
120-129	14	3.1
130-139	9	1.9
140-149	5	1.2
150-159	6	1.4
>159	10	2.2
totaal	450	100

Opvallend in Tabel 1.1 is dat er ten opzichte van 1994/95 een verschuiving in de richting van de lagere schoolscores heeft plaatsgevonden; indertijd zou 69.8% van de referentiescholen in de eerste categorie moeten vallen. Twee verklaringen zijn hiervoor denkbaar: het aanscherpen van de criteria voor de 1.25-weegfactor uit het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) en de grote hoeveelheid fusies.

De 220 scholen in de aanvullende steekproef zouden zodanig gekozen moeten worden, dat met de totale PRIMA-steekproef de evaluatie van het OVB kon worden uitgevoerd. Dat betekent dat vooral scholen met relatief veel leerlingen uit de OVB-doelgroepen dienden te worden toegevoegd, aangezien deze in de referentiesteekproef vrij weinig voorkomen. De variabelen 'schoolscore' (ingedikt tot zeven categorieën) en 'deelname aan een onderwijsvoorrangsgebied (OVG)' werden als stratificatiecriteria gebruikt. Een combinatie van beide variabelen leidt tot 14 cellen; het streven was om binnen de totale PRIMA-steekproef in al deze cellen ten minste 25 scholen op te nemen.

Overigens bestond de uiteindelijke PRIMA-steekproef van 1994/95 uit een referentiesteekproef van 416 scholen en een aanvullende steekproef van 276 scholen; een totaal van 692. Binnen de aanvullende steekproef kwamen echter 85 'inkoop scholen' voor; OVG-scholen die op kosten van de OVB-coördinator mochten deelnemen aan PRIMA. Deze scholen hadden voorheen altijd in de steekproef van de Landelijke Evaluatie van het OVB (LEO) gezeten, maar waren door de nieuwe opzet van het PRIMA-onderzoek niet langer nodig. Omdat de inkoop van deze scholen slechts eenmalig was, vielen deze scholen bij de meting van 1996/97 definitief buiten de boot. De opzet was echter wel om deze scholen op te nemen als eerste vervangers voor andere uitvallende scholen, mits ze pasten binnen de geformuleerde stratificatiecriteria.

1.2 Omvang en representativiteit van de uiteindelijke scholensteekproef

De uiteindelijke (totale) steekproef van PRIMA in schooljaar 1996/97 bestaat uit 622 basisscholen. In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke wijze deze scholen geselecteerd en benaderd zijn.

Kanttekening bij het aantal van 622 is, dat verschillende dépendances van één school afzonderlijk in de steekproef kunnen voorkomen. Daarvoor is gekozen indien er door een recente fusie (van na juli 1995) sprake is van meer locaties waarop alle toetsgroepen (2, 4, 6 en 8) aanwezig zijn. Aan elke locatie is dan een ander PRIMA-schoolnummer toegekend; zij tellen elk voor één school. Deze procedure is gevolgd toen duidelijk werd dat er sinds de eerste PRIMA-meting sprake is geweest van een enorme fusiegolf in het basisonderwijs. Achter onze werkwijze steekt zowel een inhoude-

lijk als een financieel/organisatorisch motief. Ten eerste blijken de gefuseerde scholen zich veelal te beperken tot een samenwerking op het bestuurlijk vlak; ten tweede zou het alternatief (elke administratieve eenheid met al zijn locaties beschouwen als één school) leiden tot een enorme verhoging van het aantal te toetsen leerlingen.

Scholen die al langere tijd in de PRIMA- of zelfs LEO-steekproef voorkomen met meer locaties, bestaan maar onder één PRIMA-schoolnummer. Het zou al te complex worden, om deze scholen en hun leerlingen met terugwerkende kracht ook op te splitsen per locatie.

Nagegaan is wat de schoolscores zijn van de 622 scholen uit de steekproef volgens de meest recente OC&W-gegevens. Deze gegevens zijn overigens gerangschikt naar BRIN-nummer: waar er in de steekproef sprake is van meer schoollocaties met elk een eigen PRIMA-schoolnummer, is aan elk van die locaties dus de schoolscore van de hele school gekoppeld.

In de totale steekproef van 622 scholen blijken 366 scholen met de laagste schoolscore (100-109) voor te komen; dat zijn er 18 minder dan in de referentiesteekproef nodig werden geacht (zie paragraaf 1.1). In de overige schoolscore-categorieën zijn voldoende scholen voorhanden. De referentiesteekproef bevat daarom 432 scholen; de schoolscore-verdeling daarvan staat in Tabel 1.2.

Tabel 1.2 - Feitelijke schoolscore-verdeling in de referentiesteekproef

schoolscore	n	%
100-109	366	84.7
110-119	22	5.1
120-129	14	3.2
130-139	9	2.1
140-149	5	1.2
150-159	6	1.4
>159	10	2.3
totaal	432	100

De referentiesteekproef wordt in Tabel 1.3 op een drietal andere kenmerken beschreven, namelijk richting, provincie en urbanisatiegraad. De landelijke representativiteit van de steekproef ten opzichte van deze kenmerken kan worden afgelezen uit de gegevens van de totale Nederlandse schoolpopulatie in de tweede kolom.

Tabel 1.3 - Percentuele verdeling naar richting, provincie en urbanisatiegraad van de scholen in de referentiesteekproef en de landelijke schoolpopulatie

	referentiesteekproef	populatie
<i>richting</i>		
algemeen bijzonder	4.6	4.3
gereformeerd vrijzinnig	0.9	1.8
hindoestaans	0.2	0.1
islamitisch	0.9	0.4
joods	0.0	0.0
overig bijzonder	0.0	0.1
openbaar	30.8	33.3
protestants-christelijk	26.9	26.9
reformatorisch	1.4	1.7
rooms-katholiek	34.3	30.4
vrije school	0.0	1.0
<i>provincie</i>		
Groningen	4.9	4.8
Friesland	8.1	7.0
Drenthe	5.1	4.3
Overijssel	9.5	8.1
Flevoland	0.9	2.3
Gelderland	12.3	13.7
Utrecht	4.6	6.5
Noord-Holland	13.0	12.9
Zuid-Holland	15.7	17.4
Zeeland	2.5	3.5
Noord-Brabant	12.0	13.0
Limburg	11.3	6.4
<i>urbanisatiegraad</i>		
plattelandsgemeenten	19.0	17.9
verstedelijkte plattelandsgemeenten	39.4	42.5
kleine steden (<30.000)	10.9	11.7
middelgrote steden (<100.000)	17.8	13.0
grote steden (>100.000)	13.0	14.9
n	432	7125

In de referentiesteekproef zitten, net als twee jaar geleden, relatief te veel katholieke scholen, Limburgse scholen en scholen uit middelgrote steden. Dit gaat vooral ten koste van openbare scholen en scholen in verstedelijkte plattelandsgemeenten. De eerdere ondervertegenwoordiging van scholen in Noord-Holland is opgeheven. Nadere analyses laten zien dat deze afwijkingen samenhangen met het tekort in de referentiesteekproef aan scholen in de laagste schoolscore-categorie.

Wat de scholen in de totale steekproef betreft, werd gestreefd naar ten minste 25 scholen in alle 14 cellen die gevormd worden door het kenmerk 'schoolscore' te kruisen met het kenmerk 'wel/geen OVG-school'. Dit laatste kenmerk komt niet voor in het nieuwste departementale bestand, dus is afgeleid uit de gegevens van twee jaar geleden.

De aantallen in de cellen staan weergegeven in Tabel 1.4.

Tabel 1.4 - Samenstelling van de totale steekproef, naar schoolscore en deelname aan onderwijsvoorrangsgebied

schoolscore	OVG-school	geen OVG-school
100-109	44	322
110-119	28	20
120-129	36	23
130-139	27	15
140-149	23	12
150-159	28	8
>159	28	8
n	214	408

Anders dan twee jaar geleden, lijkt het bij de tweede PRIMA-meting wel gelukt om ook in de cel 'laagste schoolscore/OVG-school' voldoende scholen te vinden. Het gevaar bestaat echter, dat dit te maken heeft met de soms gedateerde gegevens over OVG-deelname, gecombineerd met de gesignaleerde recente verschuivingen in de richting van lagere schoolscores.

Vergelijkbaar met twee jaar geleden is er een tekort aan scholen in de cellen 'hoge(re) schoolscore/geen OVG-school'. Dit probleem is moeilijk oplosbaar; ook in de landelijke populatie komen zulke scholen waarschijnlijk weinig voor.

Als gevolg van deze tekorten bestaat de aanvullende steekproef uiteindelijk uit 190 scholen.

1.3 Aantallen 'oude' en nieuwe PRIMA-basisscholen

De totale PRIMA-steekproef bevat dus 622 basisscholen; uiteenvallend in een referentiesteekproef van 432 scholen en een aanvullende steekproef van 190 scholen. Onder de 622 steekproefscholen zijn er 136 die in 1996/97 voor het eerst deelnamen aan het PRIMA-onderzoek; 486 scholen (78%) waren dus al langer bij het onderzoek betrokken. Onder de 136 nieuwe scholen zijn ook 34 nieuwe, zelfstandige locaties van al langer deelnemende scholen, het gevolg van de vele fusies en de wijze waarop die in de steekproef zijn opgenomen.

In de referentiesteekproef nam eveneens 78% al eerder deel aan de metingen, oftewel 337 scholen. De overige 95 referentiescholen waren nieuw; hieronder behoren ook 21 nieuwe locaties van 'oude' deelnemers.

1.4 Omvang van de leerlingensteekproef, inclusief 'bekende' en nieuwe leerlingen

Op de 622 basisscholen uit de PRIMA-steekproef hebben we in totaal bij 57039 leerlingen ten minste één toets afgenomen, in de referentiesteekproef bij 39450 leerlingen. In Tabel 1.5 staat vermeld hoe deze aantallen zijn verdeeld over de vier toetsgroepen. Ook is in het overzicht opgenomen welk percentage van de leerlingen ook voorkwam in de eerste PRIMA-meting van twee jaar daarvoor. Uiteraard gaat dat laatste alleen op voor de leerlingen die in 1996/97 in groep 4, 6 en 8 zaten; in principe (bij een normale doorstroom) hebben zij in 1994/95 in respectievelijk groep 2, 4 en 6 gezeten.

Tabel 1.5 - Aantallen leerlingen per jaargroep en percentage daarvan dat bekend is uit de eerste PRIMA-meting, naar steekproef

	totale steekproef		referentiesteekproef	
	n	% in PRIMA-1	n	% in PRIMA-1
groep 2	15673	-	10609	-
groep 4	14615	51.7	10134	55.2
groep 6	13816	61.9	9617	63.5
groep 8	12935	67.6	9090	68.4
totaal	57039	43.6	39450	45.5

2 Dataverzameling

2.1 Onderscheiden fasen en tijdsplanning

In de dataverzameling ten behoeve van de tweede meting van het PRIMA-onderzoek zijn een viertal fasen te onderscheiden: de benadering van scholen om ze te werven als deelnemers aan het PRIMA-cohort (fase 1), de verzameling van aantallen, namen en enkele achtergrondgegevens van de leerlingen in de toetsgroepen (fase 2), de toetsafnames en aanverwante dataverzamelingen in groep 2, 4, 6 en 8 (fase 3) en ten slotte de verzameling van uitstroomgegevens van de leerlingen van groep 8 (fase 4). De bijbehorende kalender staat hieronder vermeld.

Kalender dataverzameling tweede PRIMA-meting

fase 1: mei - november 1996

fase 2: oktober 1996 - februari 1997

fase 3: januari - maart 1997

fase 4: mei - september 1997

Over de verzamelde data is vervolgens op twee momenten weer teruggerapporteerd naar de scholen: de ruwe toetsresultaten van groep 2 zijn binnen enkele weken na de toetsafname al geretourneerd; de schoolrapporten (met toetsresultaten van alle groepen) zijn vlak voor de zomervakantie naar de scholen verstuurd.

2.2 Benadering van scholen (fase 1)

De benadering van scholen verliep noodzakelijkerwijs in twee stappen. Vóór de zomervakantie van 1996 werden alle scholen die aan de eerste PRIMA-meting hadden deelgenomen, al aangeschreven met het verzoek om op te geven of er sinds juli 1995 sprake was geweest van een fusie. Deze inventarisatie was nodig aangezien er in deze periode een omvangrijke hoeveelheid fusies had plaatsgevonden in het hele land. Met de opbrengst van de fusie-inventarisatie kon allereerst het scholenbestand worden geactualiseerd. Ten tweede werd uit de reacties voor een groot deel duidelijk welke scholen niet langer wilden deelnemen aan PRIMA.

Aan de hand van het geactualiseerde PRIMA-scholenbestand kon vervolgens worden vastgesteld hoeveel nieuwe scholen dienden te worden geworven en aan welke criteria (schoolscore, OVG-deelname; zie paragraaf 1.1) deze moesten voldoen. Uit het

totale scholenbestand werd een selectie gemaakt van scholen die pasten bij de gestelde eisen. Zij werden na de zomervakantie aangeschreven met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Vervolgens is telefonisch gecheckt of de aangeschreven scholen inderdaad hun medewerking wilden verlenen. Scholen die deze bereidheid niet hadden, werden direct vervangen door vergelijkbare scholen, waarna de procedure zich herhaalde.

Deelnemers aan de eerste PRIMA-meting, die pas op een later tijdstip meldden dat ze afhaakten, werden op dezelfde wijze vervangen door nieuwe scholen.

2.3 Verzameling van leerlinggegevens (fase 2)

Zodra gebleken was dat een nieuwe school bereid was aan het onderzoek deel te nemen, werd een aantal formulieren verstuurd met het verzoek om hierop in te vullen welke leerlingen in het lopende schooljaar in de even jaargroepen zaten. Per parallelgroep werden behalve de voor- en achternamen van die leerlingen ook enkele achtergrondkenmerken opgevraagd. Het ging om de volgende gegevens: groep, groepsnaam en locatie in schooljaar 1996/97, OVB-wegingsfactor, sexe, geboortedatum, verblijfsduur in Nederland, samenstelling van het gezin, geboorteland en opleidingsniveau van de ouders, aantal malen dat de leerling in de betreffende groep had gezeten.

De scholen die al aan de eerste PRIMA-meting hadden deelgenomen, ontvingen met betrekking tot groep 2 vergelijkbare formulieren. De formulieren voor de groepen 4, 6 en 8 waren echter afwijkend: de meeste leerlingen hierin waren immers al bekend van de eerste PRIMA-meting, toen zaten ze namelijk in groep 2, 4 en 6. Daarom werden op deze formulieren de namen van die bekende leerlingen al voorgedrukt, met het verzoek aan te geven of deze leerlingen inderdaad normaal waren doorgestroomd, en zo nee, waarom niet. Van de normaal doorgestroomde, bekende leerlingen waren veel achtergrondgegevens al verzameld in 1994, zodat op de formulieren van 1996/97 nog slechts enkele aanvullingen (verblijfsduur in Nederland, samenstelling gezin, groepsnaam en locatie) hoefden te worden gemaakt. Van eventuele nieuwe leerlingen in deze groepen (niet bekend uit de eerdere meting) moesten natuurlijk wel alle gegevens nog worden opgegeven. Nieuwe locaties van bekende scholen werden behandeld als nieuwe scholen.

Bij de verwerking van de opbrengst van fase 2 werd aan elke leerling die volgens de opgaven van de scholen in de toetsgroepen zat, een uniek respondentnummer toegekend. In dit nummer was ook het schoolnummer en de jaargroep verwerkt. De namen en respondentnummers werden vervolgens voorgedrukt op alle instrumenten, toetsen en antwoordbladen die met betrekking tot deze leerlingen in fase 3 en 4 zouden wor-

den ingezet. Ook de directie- en leerkrachtvragenlijsten werden zodanig genummerd dat er geen twijfel kon ontstaan over de identiteit van de respondent.

De school- en respondentnummers vormen uiteraard ook de basis van de opgebouwde school- en leerlingbestanden waarin alle in 1996/97 en eventueel ook in de jaren daarvoor verzamelde gegevens zijn opgenomen.

Fase 2 was in principe eind december voltooid. In februari 1997 is echter nagegaan van hoeveel leerlingen de achtergrondgegevens ontbraken waarop de in PRIMA veelvuldig gehanteerde indeling naar sociaal-etnische achtergrond is gebaseerd (zie deel 2 van dit rapport). In een aanvullende dataverzameling is aan de betrokken scholen vervolgens gevraagd die achtergrondgegevens alsnog aan te vullen. Het betrof alleen ontbrekende gegevens met betrekking tot de samenstelling van het gezin en het opleidingsniveau en herkomstland van de ouders.

2.4 Toetsafnames en vragenlijsten schoolwelbevinden (fase 3a)

In de periode van januari tot en met maart 1997 werden circa 120 testleiders ingezet voor fase 3a van de dataverzameling. De meesten hadden al eerder ervaring opgedaan met de vereiste werkzaamheden, maar desondanks woonden zij allemaal een instructiemiddag bij. De instructie werd ook schriftelijk vastgelegd en aan de testleiders meegegeven.

De hoofdtaak van de testleiders bestond uit het afnemen van een taaltoets, een reken-toets en een intelligentietest in de groepen 4, 6 en 8, en het afnemen van de Begrip-pentoets en de toets Ordenen Oudste Kleuters van het Cito in groep 2. Daarnaast legden zij de leerlingen van groep 6 en 8 een kort vragenlijstje voor over schoolwelbevinden en zelfvertrouwen.

De testleiders namen zelf contact op met de scholen om afspraken te maken, waarbij ze gebruik maakten van een voorgeschreven toetsafname-schema. Daarmee werd bijvoorbeeld gewaarborgd dat een groep maximaal één toets per dag zou maken en er in de jongere groepen alleen 's ochtends werd getoetst. Als de scholen dat wilden en er voldoende ruimte beschikbaar was, werd tijdens de toetsafname groep 2 opgesplitst in groepjes van circa tien leerlingen.

Alle betrokken toetsen werden indertijd ook afgenomen bij de eerste PRIMA-meting. Nieuw was echter het tijdstip van toetsafnames in groep 4 tot en met 8. Voorheen lag dat in de periode september-december. Nu was gekozen voor januari-maart, om zo de toetsperiode synchroon te laten lopen met die in groep 2.

Over het algemeen verliepen de toetsafnames zonder grote problemen. Daar waar de samenwerking tussen de testleider en het schoolteam wrijving gaf, is in overleg een oplossing gezocht. Op enkele tientallen scholen is de toetsafname in groep 2 op eigen

verzoek door de leerkracht verzorgd; in die gevallen was de testleider wel aanwezig om te controleren of de afname volgens voorschrift verliep.

2.5 Leerlingprofielen en vragenlijsten voor ouders, directie en leerkrachten (fase 3b)

In dezelfde periode vond ook fase 3b plaats, het gedeelte van de derde fase waarin de testleiders geen actieve rol speelden, maar hooguit betrokken waren bij de distributie. Ongeveer een week voordat de toetsafnames op een school zouden starten, werden per post de leerlingprofielen en vragenlijsten voor de ouders verstuurd. De leerlingprofielen waren bestemd voor de leerkrachten van de toetsgroepen. Per leerling werd hiermee het leerkrachtoordeel gevraagd over een aantal niet-cognitieve vaardigheden en geïnformeerd naar het specifieke onderwijsaanbod. Door de profielen al een week voor de toetsafnames te versturen, werd bewerkstelligd dat veel formulieren alweer ingevuld werden meegegeven aan de testleider. Hetzelfde gold voor de oudervragenlijsten. Zij waren bestemd voor de ouders van de leerlingen van groep 2 (uitgebreide versie) en groep 4 (verkorte versie) en bedoeld om een aantal ouder- en gezinskenmerken te verzamelen.

De directie- en leerkrachtvragenlijsten voor de SCO-scholen werden tegelijk met de oudervragenlijsten en leerlingprofielen per post verstuurd. Het ITS-projectteam koos voor een grotere instrument-spreiding: de testleiders gaven deze lijsten af aan het einde van de toetsperiode op elke school.

De vragenlijst voor de directie was bedoeld om een aantal algemene organisatorische en onderwijskundige kenmerken van de school te verzamelen. De leerkrachtvragenlijsten, met vragen over leerkracht-, klas- en onderwijskenmerken, waren dit keer bestemd voor de leerkrachten in de toetsgroepen 2, 4, 6 en 8. Bij de eerste PRIMA-meting werden deze lijsten, vanwege de vroeger in het schooljaar gelegen toetsperiode, nog ingevuld door de leerkrachten in de groepen 1, 3, 5 en 7.

2.6 Uitstroomgegevens van leerlingen in groep 8 (fase 4)

De laatste fase in de dataverzameling van de tweede PRIMA-meting betrof de zogenaamde uitstroomformulieren groep 8. Met de formulieren werd bij de leerkracht van groep 8 of eventueel bij de directeur informatie per leerling gevraagd over het verstrekte advies voor voortgezet onderwijs, de totaalscore en deelvaardigheidsscores op de Cito-Eindtoets (mits afgenomen) en de waarschijnlijke V.O.-schoolkeuze. Nieuw was daarnaast een tweetal vragen over spijbelgedrag en potentieel voortijdig schoolverlaten.

De optisch inleesbare uitstroomformulieren, waarop de namen en respondentnummers van de leerlingen reeds voorgedrukt waren, werden door het ITS aan het einde van schooljaar 1996/97 per post naar de betrokken scholen verstuurd en met behulp van antwoordenveloppen weer geretourneerd. De SCO-scholen ontvingen deze formulieren eveneens per post, direct bij aanvang van schooljaar 1997/98.

2.7 Overzicht van de verzamelde data en respons

In de verschillende fasen van dataverzameling werd via diverse instrumenten en bronnen en op verschillende niveaus informatie verzameld. Zonder in details te treden, laten we in Schema 2.1 de herkomst en het niveau van de verzamelde informatie zien.

Schema 2.1 - Overzicht van verzamelde gegevens naar fase, instrument, bron en niveau

fase/instrument	informatie verstrekt door/verzameld bij	informatie(-niveau)		
		school	groep	leerling
1. fusievragenlijst scholenbestand	directie min. OC&W	fusieverleden namen/adressen algemene schoolkenmerken		
2. leerlingformulieren	directie, administratie of leerkrachten groep 2, 4, 6 en 8	aantal groepen 2, 4, 6 en 8	groepsnamen, locaties groep 2, 4, 6 en 8	groep, naam, achtergrondkenmerken
3a. Begrippentoets/ Ordenen	leerlingen groep 2			toetsscores
3a. taal- en reken-toets/ IQ-test	leerlingen groep 4, 6 en 8			toetsscores
3a. schoolwelbevinden-vragenlijst	leerlingen groep 6 en 8			schoolwelbevinden en zelfvertrouwen
3b. leerlingprofielen	leerkrachten groep 2, 4, 6 en 8			beoordeling van leerling op aantal aspecten/ geboden onderwijs
3b. directievragenlijst	directie	kenmerken van schoolpopulatie, team en inrichting		
3b. leerkracht-vragenlijst	leerkrachten groep 2, 4, 6 en 8		klas-, leerkracht-, onderwijskenmerken	
3b. oudervragenlijst	ouders groep 2			ouderkenmerken gezinskenmerken
3b. verkorte ouder-vragenlijst	ouders groep 4			ouderkenmerken gezinskenmerken
4. uitstroomformulieren	directie/leerkracht groep 8			uitstroomgegevens overgang VO

Schema 2.2 geeft vervolgens inzicht in het responspercentage dat bij de verschillende instrumenten op leerlingniveau werd bereikt. Dit percentage is steeds berekend ten opzichte van het aantal leerlingen per groep, dat ten minste één toets heeft gemaakt. Dit aantal staat boven in de tabel vermeld.

Schema 2.2 - Responsoverzicht van de instrumenten op leerlingniveau (in %)

	groep 2	groep 4	groep 6	groep 8
Begrippentoets	94.2	-	-	-
Ordenen	92.8	-	-	-
Taaltoets	-	97.3	97.5	97.1
Rekentoets	-	97.4	97.4	97.2
IQ-test	-	97.2	97.2	96.9
Oudervragenlijsten	74.1	79.9	-	-
Leerlingprofielen	89.3	89.8	90.7	93.2
Schoolwelbevinden	-	-	97.5	97.2
Uitstroomformulieren	-	-	-	85.6
n	15673	14615	13816	12935

De respons op de directievragenlijsten lag op 81.5% (n=507). De respons op de leerkrachtenvragenlijsten lag in groep 2 op 83.5% (n=1059), in groep 4 op 82.3% (n=815), in groep 6 op 86.7% (n=760) en in groep 8 op 82.9% (n=695). De totale leerkrachtenrespons (alle groepen samen) lag op 83.8% (n=3329).

2.8 Rapportage aan de scholen

Op twee momenten is er aan de scholen iets teruggerapporteerd van de in PRIMA verzamelde toetsresultaten. De toetsen die in groep 2 werden afgenomen, zijn afkomstig uit het leerlingvolgsysteem van het Cito. Veel scholen gebruiken deze toetsen ook zelf om de vorderingen van hun leerlingen te registreren. Om de leerkrachten en leerlingen geen dubbel werk te bezorgen, zijn de ruwe toetsscores steeds zo spoedig mogelijk na de afname gerapporteerd aan de scholen, zodat zij deze ook konden gebruiken voor hun eigen doeleinden. In de hogere groepen zijn geen toetsen gebruikt die openbaar zijn; hier speelde deze kwestie dus niet.

Een totale rapportage van alle toetsresultaten, verwerkt tot de PRIMA taal- en rekenvaardigheidsscores, is naar de scholen verzonden vóór de zomervakantie van 1997. In deze rapportage is veel aandacht besteed aan de prestaties van de leerlingen en de school in relatie tot leerlingen en scholen elders in het land met een vergelijkbare sociaal-etnische achtergrond. Ook van de leerlingprofielen en de schoolwelbevinden-vragenlijst zijn in het 'schoolrapport' enkele resultaten opgenomen.

2.9 Taakverdeling tussen beide uitvoerende instituten

Het PRIMA-onderzoek wordt door twee onderzoeksinstituten te zamen uitgevoerd. Tot nu toe is echter in het midden gelaten welk onderzoeksinstituut welk gedeelte van de beschreven werkzaamheden in het basisonderwijs nu precies heeft verricht. Tussen ITS en SCO-Kohnstamm Instituut zijn voorafgaand aan de tweede meting afspraken over de werkverdeling gemaakt. In sommige gevallen zijn die afspraken gepreciseerd in de loop van de uitvoering.

Aan de basis van de afgesproken werkverdeling staat de verdeling van de PRIMA-basisscholen tussen het SCO en het ITS naar regio. Deze verdeling komt er op neer dat het SCO-Kohnstamm Instituut verantwoordelijk was voor alle dataverzameling bij de betrokken basisscholen in de provincie Noord-Holland en in de stad Den Haag en het ITS overal elders in Nederland.

Alleen de fusie-inventarisatie (het eerste deel van fase 1) en de daarop volgende selectie van mogelijke steekproefscholen uit het departementale bestand is volledig door het ITS uitgevoerd. Daarna is de dataverzameling en -verwerking in alle fasen door beide instituten afzonderlijk uitgevoerd met betrekking tot de eigen scholen.

Wat de instrument-ontwikkeling betreft, had het SCO-Kohnstamm Instituut het voortouw bij de directie- en leerkrachtvragenlijsten, het ITS bij alle andere instrumenten. Dezelfde verdeling gold voor de opstelling van begeleidende brieven en instructie. Het vastleggen van de instructie voor de testleider was in handen van het ITS, evenals de eindrapportage aan de scholen.

In dit veldwerkverslag is geen aandacht besteed aan de toetsafnames en andere dataverzamelingen die op lokaal niveau hebben plaatsgevonden in opdracht van lokale besturen (OVG's, gemeenten). Dat is gebeurd in het kader van de School Prestatie Metingen (SPM) van het ITS en het project PRIMA-plus van het SCO-Kohnstamm Instituut en staat daarmee buiten het PRIMA-cohortonderzoek.

Deel II
De leerlinggegevens

R. Portengen & H. Vierke

3 Achtergronden van de leerlingen

3.1 Achtergronden van de leerlingen

In deze paragraaf beschrijven we de samenstelling van de groep leerlingen die in schooljaar 1996/1997 getoetst is. Dat gebeurt in de vorm van een aantal tabellen, waarin behalve de totale leerlingengroep steeds ook een deelpopulatie wordt onderscheiden: de leerlingen van de scholen in de referentiesteekproef.

De kern van het PRIMA-onderzoek betreft de toetsafnames bij de leerlingen in groep 2, 4, 6 en 8; uiteindelijk zullen alle verzamelde gegevens over leerlingen vooral in relatie tot hun toetsscores worden beschouwd. Daarom zal dit onderdeel alleen de gegevens bevatten van die leerlingen in het PRIMA-onderzoek, van wie we ten minste één toetsscore taal of rekenen kennen. Het komt voor dat we beschikken over gegevens omtrent de achtergrond of het schoolwelbevinden van een leerling, terwijl die - bij voorbeeld door ziekte - geen enkele toets gemaakt heeft. Dergelijke leerlingen komen dus niet terug in dit deel.

De leerlingkenmerken die in de tabellen worden gepresenteerd, zijn verstrekt door de scholen (c.q. directies, leerkrachten, administratie), die daartoe een aantal formulieren hebben ingevuld.

In Tabel 3.1 staan allereerst een aantal kenmerken van de leerlingen zelf.

Uit Tabel 3.1 is op te maken dat de verschillende leerlingkenmerken betrekking hebben op een steeds wisselend aantal leerlingen. De formulieren zijn dus niet allemaal even consequent ingevuld, met als gevolg dat we soms belangrijke achtergrondkenmerken van getoetste leerlingen moeten missen. Hierop komen we later terug, in verband met de indeling van leerlingen naar hun sociale achtergrond. Het verschil in de samenstelling van de referentiesteekproef en de totale steekproef wordt vooral zichtbaar bij het kenmerk wegingsfactor. De totale scholensteekproef bevat naast de referentiesteekproef een aanvullende steekproef van OVG-scholen, zodat het aandeel leerlingen uit de OVB-doelgroepen sterk stijgt.

Tabel 3.1 - Kenmerken van de leerlingen, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
maximaal aantal leerlingen ¹	10483	10134	9615	9089	15485	14615	13814	12934
leeftijd ($\bar{x}$)	5.8	7.9	9.9	11.9	5.8	7.9	10.0	12.0
n	10382	10063	9541	9026	15365	14455	13707	12811
<i>seks</i> (%)								
jongens	51.4	51.1	50.7	50.5	50.8	50.8	50.1	50.0
meisjes	48.6	48.9	49.3	49.5	49.2	49.2	49.9	50.0
n	10324	9120	8679	7980	15297	12744	11941	10898
<i>OVB-wegingsfactor (%)</i>								
1.00	63.3	57.1	55.5	53.9	49.0	44.6	43.2	42.6
1.25	24.1	30.1	32.5	34.2	24.7	29.3	32.1	33.9
1.40	0.1	0.6	0.5	0.4	0.1	0.6	0.5	0.4
1.70	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
1.90	12.3	12.0	11.2	11.2	25.9	25.1	23.9	22.8
n	9863	9452	8983	8713	14626	13640	12966	12294

1 Aantal leerlingen dat ten minste één PRIMA-toets taal of rekenen gemaakt heeft.

Het kenmerk 'wegingsfactor' is hier gepresenteerd als een leerlingkenmerk, maar is feitelijk gebaseerd op enkele achtergrondgegevens van de ouders van de leerling, te weten etnische herkomst, opleiding en beroep. Meer specifieke gegevens over die achtergrond van de ouders zijn weergegeven in de volgende tabellen. Tabel 3.2 bevat informatie omtrent het geboorteland van beide ouders (in het PRIMA-onderzoek zijn de scholen de bron van deze informatie).

Tabel 3.2 - Geboorteland van de ouders, naar steekproef en jaargroep (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
<i>geboorteland vader</i>								
Nederland	85.7	85.8	86.8	85.7	72.5	72.7	74.5	74.3
Suriname	1.5	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	3.5	3.8
Antillen	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.6
Molukken	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Turkije	4.4	3.9	2.9	2.7	10.3	8.7	7.8	7.8
Marokko	2.9	3.0	2.9	2.7	7.0	7.4	6.8	6.0
Griekenland	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Spanje	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3
Italië	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Portugal	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
voorm. Joegoslavië	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7
China	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
Vietnam	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
overige landen	3.7	3.7	3.4	3.8	5.0	5.2	4.8	5.0
n	9283	8947	8596	8101	13393	12728	12249	11396
<i>geboorteland moeder</i>								
Nederland	85.1	85.7	86.8	86.0	72.0	72.9	74.7	74.7
Suriname	1.8	1.8	2.0	2.2	3.3	3.5	3.7	4.0
Antillen	0.4	0.4	0.2	0.3	0.9	0.7	0.5	0.7
Molukken	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
Turkije	4.3	3.7	3.0	3.2	9.7	8.3	7.4	7.5
Marokko	2.8	2.9	2.8	2.6	6.7	7.2	6.6	5.7
Griekenland	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Spanje	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3
Italië	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Portugal	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
voorm. Joegoslavië	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7
China	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4
Vietnam	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
overige landen	4.2	3.9	3.9	4.0	5.5	5.4	5.3	5.1
n	9583	9093	8680	8124	14119	13098	12488	11499

Ook uit Tabel 3.2 blijkt het verschil tussen de referentiesteekproef en de totale steekproef: in de totale steekproef bevinden zich circa 15% meer leerlingen wier ouders niet in Nederland geboren zijn dan in de referentiesteekproef. Relatief veel allochtone ouders zijn geboren in Suriname, Turkije en Marokko; daarnaast is de categorie 'overige landen' relatief groot.

rige landen' redelijk gevuld. De aantallen leerlingen die in de tabel vermeld staan, kunnen worden afgezet tegen het maximale aantal leerlingen in Tabel 3.1. Dan wordt duidelijk dat van bijna 90% van alle getoetste leerlingen het geboorteland van de ouders bekend is.

Behalve naar geboorteland is op de formulieren - bestemd voor de scholen - ook gevraagd naar het opleidingsniveau van de ouders. Het ging daarbij niet om gedetailleerde gegevens, maar om een inschatting van het niveau. Gekozen kon worden uit vier niveaus: maximaal lager onderwijs, maximaal lager beroepsonderwijs, maximaal middelbaar beroepsonderwijs (inclusief MAVO, HAVO, VWO) of een HBO/WO-opleiding.

Tabel 3.3 - Opleidingsniveau van de ouders, naar steekproef en jaargroep (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
<i>opleiding vader</i>								
max. LO	9.3	8.6	9.0	10.0	16.8	17.5	17.2	17.1
max. LBO	40.4	41.4	42.7	41.9	39.7	39.2	40.1	41.4
max. MBO	32.2	31.2	28.5	28.2	27.5	27.3	26.5	25.5
HBO/WO	18.1	18.8	19.8	20.0	15.9	15.9	16.3	16.0
n	7362	7368	6703	6340	13283	12395	11800	11070
<i>opleiding moeder</i>								
max. LO	10.9	10.5	10.8	11.0	20.5	20.5	20.1	20.2
max. LBO	39.7	41.1	43.1	43.8	36.9	37.4	38.8	40.6
max. MBO	36.6	35.4	33.5	32.6	31.7	31.1	30.1	29.1
HBO/WO	12.9	13.0	12.5	12.7	11.0	11.0	10.9	10.1
n	7322	7381	6656	6336	14082	12908	12273	11429

Omdat de non-respons met betrekking tot oudergegevens echter altijd vrij hoog ligt (met name als het gaat om allochtone ouders) zijn dit keer extra inspanningen geleverd om de informatie van de scholen te krijgen. Deze inspanningen tonen hun profijt: de respons is vergeleken met de meting in 1994/95 duidelijk gestegen. Uit Tabel 3.3 wordt duidelijk dat we beschikken over het opleidingsniveau van de ouders van

ruim 85% van alle getoetste leerlingen; dat percentage ligt slechts iets lager dan de non-respons inzake het herkomstland van de ouders.

3.2 Sociaal-etnische achtergrond

Voorheen, in de LEO-onderzoeken, werd de OVB-wegingsfactor vaak gehanteerd als een maat voor de sociale en etnische achtergrond van de leerlingen. In de terug-rapportages aan scholen werd bijvoorbeeld gecorrigeerd voor de achtergrond van leerlingen door de toetscores van de 1.25-leerlingen van de school uitsluitend te vergelijken met de toetsgemiddelden van de landelijke groep 1.25-leerlingen. Tegelijkertijd bleek uit dezelfde LEO-onderzoeken dat wegingsfactor een vrij grove maat is, die niet voldoende onderscheid maakt tussen soms nog zeer heterogene groepen leerlingen. Zo blijkt dat de groep 1.25-leerlingen eigenlijk kan worden verdeeld in twee subgroepen: leerlingen van wie beide ouders maximaal een LBO-opleiding hebben en leerlingen van wie één van beide ouders maximaal LBO heeft en de andere ouder een hogere opleiding. De laatste groep blijkt significant betere schoolprestaties te behalen dan de eerste groep. Ook binnen de groep 1.90-leerlingen is zo'n tweedeling aan te brengen: leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst presteren gemiddeld veel zwakker dan andere 1.90-leerlingen. En ten slotte blijken ook binnen de groep 1.00-leerlingen nog duidelijk prestatieverschillen te bestaan die samenhangen met het specifieke opleidingsniveau van de ouders.

Om die reden is besloten in het PRIMA-onderzoek een nieuwe maat voor sociaal-etnische achtergrond te gaan hanteren. Aan de basis daarvan staan de in Tabel 3.2 en Tabel 3.3 weergegeven kenmerken herkomstland en opleiding van de ouders. De daarmee geconstrueerde variabele 'sociaal-etnische achtergrond' kan de volgende waarden aannemen:

1. beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en zijn van Turkse of Marokkaanse herkomst;
2. beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en zijn afkomstig uit andere landen dan Nederland, Turkije of Marokko (overig allochtonen);
3. beide ouders hebben maximaal een LBO-opleiding en zijn van Nederlandse herkomst (autochtoon);
4. de hoogst opgeleide ouder heeft maximaal een MBO-opleiding;
5. de hoogst opgeleide ouder heeft een opleiding op HBO- of WO-niveau.

De verdeling van de categorieën staat in Tabel 3.4.

Tabel 3.4 - Sociaal-etnische achtergrond, naar steekproef en jaargroep (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
max LBO, Tu/Ma	6.0	5.7	5.3	5.3	14.2	14.0	13.1	12.3
max LBO, ov. all.	3.6	3.9	4.0	4.2	6.4	6.9	7.0	7.3
max LBO, autocht.	27.4	28.3	29.9	32.7	27.3	27.6	29.7	32.0
max MBO	40.1	39.1	37.6	35.4	34.0	33.4	31.8	30.5
HBO/WO	22.8	22.9	23.3	22.4	18.1	18.2	18.4	17.8
n	9702	9169	8774	8337	14265	13205	12615	11790

Zoals te verwachten was, komen de eerste twee categorieën in de referentiesteekproef relatief minder voor dan in de totale steekproef, terwijl de kansrijkere categorieën 4 en 5 juist een groter aandeel hebben. Kijken we naar het aantal leerlingen dat in deze verdelingen betrokken is, dan valt op dat we bijna 10% van de getoetste leerlingen niet kunnen indelen in één van de vijf categorieën (bij de PRIMA-meting in 1994/95 lag dit aandeel nog op 20%). Daarbij moet aangetekend worden dat we dienden te beschikken over de achtergrondgegevens van *beide* ouders om de leerlingen in te kunnen delen in categorie 1, 2 of 3. Dat betekent bijvoorbeeld dat een leerling, van wie de vader een LBO-opleiding heeft, maar bij wie het opleidingsniveau van de moeder onbekend is, niet ingedeeld is in een sociaal-etnische categorie. Op de formulieren kon overigens niet vermeld worden wanneer er sprake was van een eenoudergezin. Achteraf gezien is dat jammer; in zo'n geval zou een leerling, van wie slechts gegevens over één ouder bekend zijn, natuurlijk wel in categorie 1, 2 of 3 kunnen worden ingedeeld. In de toekomst zullen de formulieren daarop worden aangepast.

Een gemeld opleidingsniveau van MBO, HBO of WO van één van beide ouders was wel voldoende om een leerling in categorie 4 of 5 in te kunnen delen, ongeacht het eventueel ontbreken van gegevens over de andere ouder of over het herkomstland.

3.3 Consequenties van non-respons op sociaal-etnische achtergrond

De uiteindelijk geconstrueerde variabele sociaal-etnische achtergrond (SEA) zal een belangrijke rol spelen in de analyses van het PRIMA-bestand en is bovendien ook gebruikt als correctiemaat bij de rapportage aan de scholen. Daarom lijkt een beknopte analyse van de leerlingengroep die niet kon worden ingedeeld in een van de vijf

categorieën op zijn plaats. In Tabel 3.5 geven we enkele kenmerken van deze groep weer.

Tabel 3.5 - OVB-wegingsfactor en geboorteland ouders van leerlingen van wie de sociaal-etnische achtergrond onbekend is, naar steekproef en jaargroep (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
<i>aantal leerlingen met SEA onbekend</i>								
	781	965	941	752	1220	1410	1199	1144
<i>wegingsfactor</i>								
1.00	77.1	66.8	71.7	73.4	57.5	52.1	52.7	56.6
1.25	13.2	22.3	16.6	17.4	16.5	25.1	21.3	21.6
1.40	0.4	0.2	0.2	0.9	0.2	0.2	0.3	0.7
1.70	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3
1.90	9.3	10.7	11.3	8.2	25.7	22.4	25.3	20.9
n	568	600	513	546	883	835	746	760
<i>geboorteland vader</i>								
Nederland	87.3	84.4	83.7	86.1	75.2	72.3	74.3	78.5
Suriname	3.3	1.7	7.0	2.5	4.2	3.4	8.5	4.5
Turkije	1.3	2.9	0.4	0.4	4.4	6.5	3.6	1.9
Marokko	1.3	2.5	0.9	1.1	5.7	4.2	2.5	2.2
overige landen	6.8	8.5	8.0	9.9	10.5	13.6	11.1	12.9
n	542	481	546	525	731	649	727	694
<i>geboorteland moeder</i>								
Nederland	84.8	82.9	84.0	84.6	71.3	71.3	75.1	77.8
Suriname	3.9	2.4	6.7	2.4	5.8	4.5	8.3	4.6
Turkije	1.4	2.9	0.4	0.2	4.0	5.7	3.3	1.4
Marokko	1.1	2.7	0.7	1.1	5.1	4.1	2.0	2.3
overige landen	8.8	9.1	8.2	11.7	13.8	14.6	11.3	13.9
n	567	490	556	531	778	663	736	697

Het zal niet verbazen dat van relatief veel leerlingen, bij wie de achtergrond ontbreekt, ook andere kenmerken niet bekend zijn. Niettemin blijken we van een behoorlijk deel van de groep (ca. tweederde) wel de wegingsfactor en het geboorteland van de ouders te kennen. Qua wegingsfactor blijkt deze subgroep niet opvallend af te wijken van de totale groep (zie ook Tabel 3.1); hooguit wijkt de verhouding tussen leerlingen met wegingsfactor 1.00 en met 1.25 iets af. Qua geboorteland ouders lijkt sprake van een kleine oververtegenwoordiging van leerlingen met Nederlandse en Surinaamse ouders ten opzichte van de totale groep (zie ook Tabel 3.2).

Omdat van circa éénderde van de leerlingen met achtergrond onbekend ook andere achtergrondkenmerken ontbreken, is bovenstaande informatie maar ten dele bruikbaar. Daarom hebben we ook de gemiddelde toetsscores van de groep leerlingen met een onbekende achtergrond berekend en afgezet tegen de gemiddelde toetsscores van de groep leerlingen waarvan we wel de sociaal-etnische achtergrond kennen. Dat levert de cijfers op die in Tabel 3.6 staan.

In tegenstelling tot de PRIMA-meting van 1994/95 is er sprake van een grillig patroon in verschillen in scores tussen de beide groepen over de jaargroepen heen. Sowie-so is sprake van vrij kleine verschillen; bovendien is in evenveel gevallen sprake van een positief als een negatief verschil. We moeten daarom vaststellen dat de leerlingen met een onbekende SEA op het eerste gezicht niet op eenduidige wijze afwijken van de totale leerlingengroep; er lijkt geen sprake van selectieve uitval. De extra pogingen om de non-respons te beperken, hebben ook in deze zin positief gewerkt.

Tabel 3.6 - PRIMA-vaardigheidsscores van de leerlingen in SEA-categorie 1-5 versus de leerlingen van wie de sociaal-etnische achtergrond onbekend is, naar steekproef en jaargroep

	$\bar{x}$	taal sd	n	$\bar{x}$	rekenen sd	n
<i>referentiesteekproef</i>						
<i>groep 2</i>						
SEA 1 t/m 5	971.7	34.1	9294	899.5	62.6	9204
SEA onbekend	971.8	35.1	734	908.2	73.0	731
<i>groep 4</i>						
SEA 1 t/m 5	1041.0	35.6	8917	1075.8	67.4	8952
SEA onbekend	1040.4	38.5	938	1065.8	68.6	942
<i>groep 6</i>						
SEA 1 t/m 5	1078.0	34.8	8573	1143.3	41.9	8558
SEA onbekend	1081.2	35.0	822	1140.4	42.8	819
<i>groep 8</i>						
SEA 1 t/m 5	1121.3	37.5	8094	1211.0	48.8	8103
SEA onbekend	1128.2	39.9	735	1215.8	51.5	727
<i>totale steekproef</i>						
<i>groep 2</i>						
SEA 1 t/m 5	966.2	34.5	13624	891.9	62.9	13403
SEA onbekend	965.8	34.5	1144	896.9	68.4	1144
<i>groep 4</i>						
SEA 1 t/m 5	1034.6	37.6	12843	1067.5	68.4	12873
SEA onbekend	1032.6	38.3	1372	1057.8	67.3	1369
<i>groep 6</i>						
SEA 1 t/m 5	1074.5	35.3	12299	1139.2	42.0	12285
SEA onbekend	1073.2	35.6	1170	1135.1	42.3	1167
<i>groep 8</i>						
SEA 1 t/m 5	1115.5	38.0	11454	1205.8	49.2	11468
SEA onbekend	1118.0	41.1	1109	1206.7	52.0	1108

4 De taal- en rekentoetsen en intelligentietests

4.1 Inleiding

Hierna volgt een korte beschrijving van de in het PRIMA-cohortonderzoek gebruikte taal-, reken- en intelligentietoetsen. Op de psychometrische eigenschappen ervan en de calibratie van de taal- en rekentoetsen gaan we hier niet meer uitgebreid in. Uitgebreide informatie hierover is te vinden in de rapportages over de voorbereidingsstudies (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994; Vierke, 1995).

Vergeleken met de PRIMA-meting 1994/95 is bovendien belangrijk te melden dat de toetsen ditmaal op een later tijdstip in het schooljaar zijn afgenomen; hierdoor zijn de toetsscores voor taal en rekenen in absolute zin hoger (zie het veldwerkverslag).

4.2 De taal- en rekentoetsen

In PRIMA werden voor het eerst de taal- en rekenprestaties van kinderen in groep 2 gemeten. Hiervoor moesten geëigende toetsen worden gezocht. De keuze is uiteindelijk gevallen op de toetsen voor oudste kleuters uit het Cito-Leerlingvolgsysteem. Het voordeel van deze toetsen is dat zij klassikaal zijn af te nemen, en zo de hoge kosten van een individuele testafname konden worden vermeden.

Als taaltoets fungeerde de Begrippentoets. Deze toetst kennis van begrippen zoals veel, weinig, eerste en laatste. Met de toets kan worden vastgesteld of leerlingen met het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs kunnen beginnen. Hij bestaat uit twee delen:

- opgaven over hoeveelheidsbegrippen, ordeningsbegrippen, ruimtelijke begrippen en verwijswaarden;
- opgaven omtrent begrippen die verband houden met de leesrichting en de verdeling van woorden en zinnen op de bladspiegel, getoetst in de context van een woord of een zin.

Voor rekenen werd de toets 'Ordenen' gebruikt. Deze bestaat uit drie onderdelen:

- classificeren: bij elkaar horende voorwerpen bij elkaar plaatsen;
- seriëren: voorwerpen op bepaalde kenmerken (lengte, dikte, etc.) op volgorde zetten;
- vergelijken en tellen: aantallen vaststellen.

Het PRIMA-cohortonderzoek bouwt voort op het sinds 1988 opgebouwde cohort ten behoeve van de Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO). Deze beleidsevaluatie maakt nu deel uit van PRIMA, waardoor er een zekere noodzaak was om, omwille van de vergelijkbaarheid met de eerdere metingen, het LEO-instrumentarium (taal-, reken- en intelligentietoetsen) grotendeels te handhaven. De taal- en rekenoetsen werden destijds door het Cito ontwikkeld met het doel de taal- en rekenprestaties van de OVB-doelgroepleerlingen te kunnen bepalen. Dit heeft erin geresulteerd dat de toetsen toegesneden werden op deze populatie en dat daardoor de moeilijkheidsgraad van de toetsen vrij laag was.

Omdat in PRIMA de prestaties van een bredere groep leerlingen in kaart moeten worden gebracht, was een aanpassing van de toetsen noodzakelijk. Voor deze aanpassing zijn er een tweetal voorbereidingsstudies uitgevoerd.

De eerste studie had tot doel de moeilijkheidsgraad van de toetsen te verhogen. Hiervoor zijn relatief eenvoudige items vervangen door moeilijkere, afkomstig uit de nog voorhanden itembank van het Cito, en vervolgens zijn de psychometrische eigenschappen van de toetsen opnieuw onderzocht (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994).

De bij LEO gehanteerde omzetting van ruwe toetsscores naar genormaliseerde scores had als nadeel dat de resultaten niet over jaargroepen heen vergeleken konden worden, omdat de normaliseringsprocedure per jaargroep werd toegepast, waardoor het gemiddelde voor elke jaargroep op 50 uitkwam, bij een standaarddeviatie van 10. Voor PRIMA werd het wenselijk geacht de toetsen zodanig te schalen dat bijvoorbeeld de resultaten van groep 4 rechtstreeks vergeleken konden worden met die van groep 6; kortom de taal- en rekenoetsen moesten op één schaal worden gezet. Tijdens het tweede voorbereidingsonderzoek is deze schaling uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het door het Cito ontwikkelde programma OPLM (One Parameter Logistic Model; Verhelst, 1992), waarbij voor taal en rekenen de items van alle toetsen (groep 2 t/m groep 8) zijn gecalibreerd (Vierke, 1995). De gewogen toetsscores werden omgezet naar vaardigheidsscores.

Voor de calibratie van items volgens de item-respons-theorie (IRT) zijn multiple-choice items in principe niet geschikt. In de praktijk is echter gebleken dat vierkeuze-items wel volgens het model schaalbaar zijn. Omdat de rekenoetsen uit vierkeuze-items bestonden, konden deze direct gecalibreerd worden.

Bij de taaltoetsen voor groep 4, 6 en 8 was echter het probleem dat deze uit tweekeuze items bestaan, waardoor, vanwege de hoge raadkans, calibratie niet zonder meer mogelijk is. Teneinde de taaltoetsen toch te kunnen calibreren is een oplossing toegepast die eruit bestond, dat telkens twee items uit een inhoudelijk blok zijn sa-

mengevoegd. Bij de scoring van het nieuwe item werd het paar alleen goed gescoord indien beide items goed waren beantwoord; in alle andere gevallen werd het fout gescoord.

Voor de toetsen voor groep 2 was een dergelijke aanpassing niet nodig omdat de vragen in opdrachtvorm gesteld zijn, bijvoorbeeld: omcirkel de twee langste blokken. Voor een uitgebreide verantwoording wordt verwezen naar Vierke (1995).

De calibratie van de taal- en rekentoetsen brengt twee voordelen met zich mee. Doordat alle scores op één schaal worden afgebeeld zijn vergelijkingen tussen leerjaren mogelijk. Het tweede belangrijke voordeel is dat de gegevens longitudinaal kunnen worden beschouwd. Het is nu mogelijk op individueel niveau progressie te indiceren door de scores van verschillende metingen met elkaar te vergelijken.

In Tabel 4.1 worden eerst de gemiddelde taal- en rekenscores per jaargroep weergegeven; daarna volgt in Tabel 4.2 en Tabel 4.3 een uitsplitsing van deze gemiddelden naar sociaal-etnische achtergrond, en in Tabel 4.4 een uitsplitsing naar geslacht. De gemiddelden in de eerste tabel zijn gebaseerd op alle leerlingen; de totaalgemiddelden in de laatste drie tabellen zijn gebaseerd op die leerlingen, van wie het betreffende achtergrondgegeven - sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht - bekend is (dus exclusief de missings op die variabele).

Tabel 4.1- Taal- en rekenvaardigheidsscores, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>taal</i>						
groep 2	971.4	34.2	10028	966.2	34.5	14768
groep 4	1041.0	35.9	9855	1034.4	37.5	14215
groep 6	1080.1	34.8	9395	1074.4	35.4	13469
groep 8	1121.9	37.8	8829	1115.8	38.3	12563
<i>rekenen</i>						
groep 2	900.1	63.5	9935	891.8	63.4	14547
groep 4	1074.8	67.6	9894	1066.6	68.4	14242
groep 6	1143.1	42.0	9377	1138.8	42.0	13452
groep 8	1211.4	49.0	8830	1205.9	49.5	12576

Tabel 4.2 - Taalscores naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
SEA 1	937.7	25.6	551	938.6	25.7	1920
SEA 2	950.3	30.3	324	948.8	30.2	860
SEA 3	967.1	30.5	2559	966.2	30.5	3729
SEA 4	975.4	32.7	3735	972.8	33.3	4635
SEA 5	982.9	35.1	2125	981.4	35.3	2480
totaal	971.7	34.1	9294	966.2	34.5	13624
<i>groep 4</i>						
SEA 1	1002.6	28.6	510	1000.4	29.3	1789
SEA 2	1020.8	34.8	345	1019.5	33.9	883
SEA 3	1035.7	32.3	2519	1033.9	32.9	3538
SEA 4	1045.3	34.1	3496	1043.1	35.2	4290
SEA 5	1053.3	34.6	2047	1051.7	35.5	2343
totaal	1041.0	35.6	8917	1034.6	37.4	12843
<i>groep 6</i>						
SEA 1	1046.8	26.6	447	1045.0	26.7	1609
SEA 2	1060.7	27.6	339	1057.7	28.1	870
SEA 3	1071.5	31.2	2555	1070.8	31.0	3638
SEA 4	1083.6	33.2	3239	1082.0	33.3	3927
SEA 5	1095.7	34.9	1993	1095.1	35.3	2255
totaal	1080.0	34.8	8573	1074.5	35.3	12299
<i>groep 8</i>						
SEA 1	1084.0	32.0	432	1083.8	30.0	1412
SEA 2	1098.8	33.6	337	1096.3	33.2	841
SEA 3	1114.0	34.1	2651	1112.3	33.5	3669
SEA 4	1125.4	35.0	2856	1123.6	35.4	3486
SEA 5	1138.5	37.1	1818	1137.4	37.9	2046
totaal	1121.3	37.5	8094	1115.5	38.0	11454

Tabel 4.3 - Rekenscores naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
SEA 1	899.5	47.7	551	852.2	50.8	1894
SEA 2	865.8	58.0	332	863.4	57.3	844
SEA 3	887.2	59.4	2525	886.0	59.3	3646
SEA 4	906.4	60.0	3688	902.5	60.8	4570
SEA 5	920.7	62.5	2108	918.7	62.6	2449
totaal	899.5	62.6	9204	891.4	62.9	13403
<i>groep 4</i>						
SEA 1	1036.6	60.2	509	1034.2	61.7	1790
SEA 2	1054.0	63.0	356	1046.3	65.7	899
SEA 3	1066.6	66.1	2519	1062.4	66.3	3530
SEA 4	1079.3	66.1	3517	1076.5	97.0	4307
SEA 5	1094.7	66.7	2051	1092.2	66.9	2347
totaal	1075.8	67.4	8952	1067.5	68.4	12873
<i>groep 6</i>						
SEA 1	1118.8	35.3	457	1119.0	37.2	1620
SEA 2	1125.8	39.6	338	1123.9	38.9	862
SEA 3	1133.3	40.0	2551	1133.2	39.9	3641
SEA 4	1148.1	41.2	3223	1146.3	41.2	3911
SEA 5	1157.0	40.7	1989	1156.9	40.9	2251
totaal	1143.3	41.9	8558	1139.2	42.0	12285
<i>groep 8</i>						
SEA 1	1186.0	47.2	431	1187.1	47.4	1412
SEA 2	1191.0	45.9	336	1186.8	47.2	828
SEA 3	1199.5	46.5	2644	1197.4	46.2	3673
SEA 4	1215.7	46.4	2880	1213.3	47.0	3517
SEA 5	1229.9	48.5	1812	1228.8	49.0	2038
totaal	1211.0	48.8	8103	1205.8	49.2	11468

Tabel 4.4a - Taalscores naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	968.1	32.8	5068	962.6	33.1	7473
meisjes	975.4	35.1	4811	969.7	35.6	7118
totaal	971.7	34.1	9879	966.1	34.5	14591
<i>groep 4</i>						
jongens	1039.5	35.8	4533	1033.5	37.3	6293
meisjes	1043.3	36.4	4346	1037.3	37.6	6116
totaal	1041.4	36.1	8879	1035.4	37.5	12409
<i>groep 6</i>						
jongens	1078.1	34.6	4309	1073.7	34.9	5841
meisjes	1082.6	34.7	4173	1077.2	35.4	5805
totaal	1080.3	34.7	8482	1075.5	35.2	11646
<i>groep 8</i>						
jongens	1121.7	38.0	3922	1116.7	38.5	5303
meisjes	1123.7	37.4	3832	1118.1	38.0	5287
totaal	1122.7	37.7	7754	1117.3	38.2	10590

Tabel 4.4b - Rekenscores naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	899.7	63.3	5031	889.8	63.6	7381
meisjes	902.0	62.7	4751	893.4	62.8	6984
totaal	899.7	63.3	9782	891.5	63.2	14365
<i>groep 4</i>						
jongens	1078.1	66.1	4542	1072.1	66.9	6306
meisjes	1073.5	69.0	4364	1065.4	69.3	6122
totaal	1075.9	67.6	8906	1068.8	68.2	12428
<i>groep 6</i>						
jongens	1147.7	41.0	4294	1144.7	41.0	5831
meisjes	1139.3	42.7	4173	1135.1	42.5	5793
totaal	1143.5	42.1	8467	1139.9	42.1	11624
<i>groep 8</i>						
jongens	1218.1	50.2	3901	1213.9	50.6	5289
meisjes	1206.1	47.1	3842	1200.7	47.6	5293
totaal	1212.1	49.1	7743	1207.3	49.6	10582

4.3 De intelligentietests

Evenals bij de taal- en rekentoetsen is ook bij de intelligentietests gebruik gemaakt van bestaand LEO-materiaal. De door het RION ontwikkelde intelligentietests bestaan uit vijf onderdelen: figuren samenstellen, exclusie, getallenreeksen, categorieën en analogieën. Voor het PRIMA-onderzoek is alleen gebruik gemaakt van de nonverbale onderdelen 'figuren samenstellen' en 'exclusie'. Ook deze toetsen zijn tijdens een vooronderzoek op hun psychometrische eigenschappen onderzocht (Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994). Op basis hiervan zijn enkele items uit de oorspronkelijke toetsen verwijderd. Intelligentietests zijn alleen in de groepen 4, 6 en 8 afgenomen. Toetsafname van een geëigende test is in groep 2 achterwege gebleven teneinde deze leerlingen niet te veel te belasten.

In Tabel 4.5 presenteren we allereerst per jaargroep de gemiddelde totaalscores op de intelligentietest in de referentiesteekproef en in de totale steekproef. Daarna worden in Tabel 4.6 en Tabel 4.7 deze scores verder uitgesplitst naar sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht. Omdat deze tests niet zijn gekalibreerd (zoals dat bij de taal- en rekentoetsen wel is gebeurd), is een vergelijking tussen de jaargroepen niet mogelijk. Ook hier geldt dat de scores in Tabel 4.5 zijn gebaseerd op alle leerlingen, en de totaalscores in de twee daarop volgende tabellen op de leerlingen van wie de sociaal-etnische achtergrond en het geslacht bekend zijn.

Tabel 4.5 - Intelligentiescores naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
groep 4	27.1	5.1	9839	26.4	5.4	14201
groep 6	25.5	4.7	9360	25.1	4.9	13424
groep 8	25.8	4.5	8817	25.5	4.6	12533

Tabel 4.6 - Intelligentiescores naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 4</i>						
SEA 1	23.9	5.1	509	23.4	5.9	799
SEA 2	25.4	5.2	346	24.9	5.6	882
SEA 3	26.2	5.2	2509	25.9	5.2	3526
SEA 4	27.5	4.9	3494	27.2	5.0	4281
SEA 5	28.7	4.6	2040	28.5	4.7	2338
totaal	27.1	5.1	8898	26.4	5.4	12826
<i>groep 6</i>						
SEA 1	23.6	4.9	449	23.4	5.1	1610
SEA 2	24.1	5.4	331	24.0	5.2	872
SEA 3	24.4	4.9	2534	24.5	4.8	3619
SEA 4	25.9	4.5	3232	25.7	4.6	3914
SEA 5	27.0	4.2	1988	27.0	4.2	2247
totaal	25.5	4.7	8544	25.1	4.9	12262
<i>groep 8</i>						
SEA 1	24.0	5.0	428	24.1	4.8	1408
SEA 2	24.4	4.9	334	24.2	5.1	828
SEA 3	25.0	4.5	2637	24.9	4.5	3655
SEA 4	26.2	4.3	2867	26.0	4.4	3494
SEA 5	27.1	4.0	1817	27.1	4.0	2042
totaal	25.8	4.5	8083	25.5	4.6	11427

Tabel 4.7 - Intelligentiescores naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 4</i>						
jongens	26.9	5.3	4505	26.3	5.5	6270
meisjes	27.3	5.0	4356	26.6	5.3	6126
totaal	27.1	5.2	8861	26.5	5.4	12396
<i>groep 6</i>						
jongens	25.4	4.8	4292	25.1	4.8	5824
meisjes	25.7	4.7	4159	25.3	4.8	5785
totaal	25.5	4.7	8451	25.2	4.8	11609
<i>groep 8</i>						
jongens	25.8	4.4	3915	25.5	4.7	5302
meisjes	26.0	4.3	3820	25.7	4.5	5267
totaal	25.9	4.4	7735	25.6	4.6	10569

5 Leerlingprofielen

5.1 De leerlingprofielen voor de leerlingen uit groep 2, 4, 6 en 8

In 1994 is ten behoeve van de eerste PRIMA-meting aan de leerkrachten een vragenlijst voorgelegd waarin zij hun mening over hun leerlingen konden weergeven. Hierbij ging het om gedrags- en houdingsaspecten, het thuisklimaat, de gezondheid van de leerlingen, en onderwijskundige bijzonderheden.

Naar aanleiding van de resultaten van de eerste meting is het instrument op enkele punten bijgesteld. De schaal 'gezondheid' is komen te vervallen, en waar nodig zijn enkele items aangepast of vervallen. Bovendien zijn er enkele vragen toegevoegd: of de leerling extra professionele hulp krijgt, of er een individueel behandelingsplan is opgesteld, of hij/zij les krijgt van een NT2-leerkracht, of hij/zij les krijgt in de eigen taal en cultuur en of hij/zij logopedie of huiswerk krijgt. Ten slotte is gevraagd voor welk type voortgezet onderwijs men de leerling het meest geschikt vindt.

5.2 Representativiteit

Een andere wijziging betreft de afname van het instrument. Bij de eerste meting konden de leerkrachten op het moment dat hun leerlingen door de PRIMA-testleiders werden getoetst het instrument invullen, wat vaak tot gevolg had dat wegens tijdsgebrek invulling niet voor alle leerlingen kon geschieden. Bij de tweede meting werden de lijsten op school achtergelaten en konden de leerkrachten deze zonder tijdsdruk invullen. Dit heeft ertoe geleid dat de respons bij de tweede meting in elke jaargroep ongeveer 90% bedraagt en daarmee ruim 10% hoger ligt dan bij de eerste meting. Van 51703 van de in totaal 57039 getoetste leerlingen werden de leerlingprofielen ingevuld teruggestuurd.

Het nadeel van deze aanpak is, dat de kans groter is dat leerkrachten de leerlingprofielen voor hun groep niet invullen, wat ertoe leidt dat van hele groepen de gegevens ontbreken. Dit is het geval bij 217 (6.6%) van de in totaal 3297 groepen. Van de 622 PRIMA-scholen hebben er 8 (1.3%) voor geen enkele leerling de leerlingprofielen ingevuld.

Blijft de vraag of er selectieve uitval is opgetreden in de referentiesteekproef of in de totale steekproef. Ter beantwoording hiervan hebben we de feitelijke verdeling naar sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen in beide steekproeven afgezet tegen de

respons op de leerlingprofielen. Wat die achtergrond betreft, onderscheiden we vijf categorieën, namelijk:

1. Turkse en Marokkaanse ouders met maximaal een LBO-opleiding;
2. overige allochtonen met maximaal LBO;
3. Nederlandse ouders met maximaal LBO;
4. ouders met maximaal MBO;
5. ouders met een HBO- of universitaire opleiding.

De resultaten hiervan staan vermeld in Tabel 5.1.

Tabel 5.1 - Verdeling van de respons naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	verdeling	respons	verdeling	respons
LBO Tu/Ma	5.6	5.6	13.5	12.7
LBO ov. allocht.	3.9	3.8	6.9	6.8
LBO autocht.	29.4	29.5	29.0	29.3
MBO	38.1	38.4	32.5	33.1
HBO/WO	22.8	22.7	18.1	18.1
n	36100	33693	52051	47803

In de referentiesteekproef wijkt de respons nauwelijks af van de feitelijke verdeling. Ook in de totale steekproef zijn de verschillen zeer gering.

5.3 Schaalconstructie

In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de schaalconstructie van de items uit de leerlingprofielen. De analyses zijn uitgevoerd over drie blokken, namelijk:

1. zelfvertrouwen, schoolwelbevinden, sociaal gedrag en werkhouding
2. thuisclimaat
3. onderwijsbijzonderheden.

5.3.1 Zelfvertrouwen, schoolwelbevinden, sociaal gedrag en werkhouding

Het eerste blok vragen in het leerlingprofiel gaat over gedrags- en houdingsaspecten van de leerling, waarbij de volgende items werden voorgelegd aan de leerkrachten:

Deze leerling:

- a. maakt nooit ruzie
- b. voelt zich op school onplezierig (in 1994/95 positief geformuleerd: 'voelt zich thuis op school')
- c. is bang en angstig
- d. denkt al gauw dat zijn/haar werk af is
- e. is vaak brutaal
- f. heeft met mij een goede relatie
- g. is snel van streek
- h. werkt nauwkeurig
- i. probeert altijd de eigen zin door te drijven
- j. voelt zich bij mij goed op zijn/haar gemak
- k. heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf
- l. geeft snel op als iets niet lukt.

Voor de beantwoording kon men kiezen uit vijf antwoordcategorieën: (1) beslist onwaar; (2) onwaar; (3) niet onwaar, niet waar; (4) waar; (5) beslist waar.

Ten opzichte van de eerste versie die in 1994/95 werd gebruikt zijn vier items verval- len wegens hun hoge lading op meer dan één factor.

De op dit blok items uitgevoerde factoranalyse leverde vier factoren op die 71.3% van de variantie verklaarden. In Tabel 5.2 staan de resultaten (VARIMAX geroteerde oplossing).

Tabel 5.2 - Factorladingen voor de schalen gedrags- en houdingsaspecten van de leerling (vermeld zijn alleen ladingen > 0.35)

	zelfvertr.	werkh.	soc. ged.	welbev.
maakt nooit ruzie			-0.727	
voelt zich op school onplezierig	0.433			-0.554
is bang en angstig	0.827			
denkt al gauw dat zijn/haar werk af is		0.799		
is vaak brutaal			0.785	
heeft met mij een goede relatie				0.875
is snel van streek	0.852			
werkt nauwkeurig		-0.849		
probeert altijd de eigen zin door te drijven			0.836	
voelt zich bij mij goed op zijn/haar gemak				0.877
heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf	-0.663	-0.402		
geeft snel op als iets niet lukt		0.701		
betrouwbaarheid (alfa)	0.752	0.798	0.762	0.773

In het algemeen kunnen we stellen dat dit een duidelijk resultaat is. Er zijn echter twee items die op twee factoren hoog laden. Deze zijn toe geordend aan de factor waarop zij het hoogst laden. Ook de betrouwbaarheid van de schalen is goed te noemen.

5.3.2 Thuisklimaat

Evenals in 1994/95 is ook nu bij de tweede PRIMA-meting aan de leerkrachten gevraagd een inschatting te geven over de thuissituatie van de leerling en over het contact van de ouders met de school, c.q. de leerkracht. De huidige versie is vergeleken met de vorige met twee items uitgebreid. De volgende serie items werd aan de leerkrachten voorgelegd (de nieuwe items zijn met een * aangegeven):

- a. De school heeft met deze ouders goed contact (in 1994/95 luidde dit: 'ik heb met deze ouders goed contact')
- b. Thuis is er weinig belangstelling voor lezen en algemene ontwikkeling
- c.* Deze ouders zijn actief betrokken bij school
- d. Er is bij deze leerling een grote kloof tussen thuis en school
- e.* De sfeer in het gezin is bevorderlijk voor de schoolprestaties.

Ook hier kon men kiezen uit vijf antwoordcategorieën: (1) beslist onwaar; (2) onwaar; (3) niet onwaar, niet waar; (4) waar; (5) beslist waar.

Factoranalyse op deze items resulteerde in één factor 'thuisklimaat' met 64,3% verklaarde variantie. De factorladingen bedragen respectievelijk 0,815, -0,808, 0,784, -0,845 en 0,754. De betrouwbaarheidscoëfficiënt alfa bedraagt 0,858.

5.3.3 Onderwijsbijzonderheden

De in 1994/95 afgenomen versie van de leerlingprofielen bevatte een serie items over leerprestaties en leerproblemen. Deze werden ingedeeld in twee schalen, te weten: 'vergt extra zorg' en 'underachiever'. Daarbij liepen vragen over wat de leerkracht van de leerling vindt en wat de leerkracht met de leerling doet door elkaar heen. Dit is aanleiding geweest twee blokken te onderscheiden. Het eerste blok gaat over de inschatting van de leerkracht met betrekking tot de capaciteiten van de leerling, en het tweede blok over het onderwijskundig handelen van de leerkracht met betrekking tot de betreffende leerling.

Het eerste blok, inschatting van de capaciteiten, bestaat uit de volgende items:

- a. Deze leerling kan moeilijk meekomen op school.
- b. Deze leerling heeft duidelijk problemen met leren.
- c. Deze leerling kan goed leren.
- d. Deze leerling kan eigenlijk nog beter presteren.
- e. Bij deze leerling geven de prestaties een goed beeld van het talent.
- f. Bij deze leerling blijven de prestaties achter bij de capaciteiten.

Ook hier werd een factoranalyse uitgevoerd. Deze resulteerde in twee factoren, die gezamenlijk 78,1% van de variantie voor hun rekening nemen. Inhoudelijk komen deze factoren overeen met 'cognitieve capaciteiten' en 'underachiever'. De ladingen van de items op deze factoren zijn weergegeven in Tabel 5.3.

Tabel 5.3- Factorladingen inschatting van de capaciteiten (alleen ladingen >0.35 zijn vermeld)

	cogn. capac.	underachiever
kan moeilijk meekomen	0.913	
kan eigenlijk beter presteren		0.843
heeft leerproblemen	0.915	
kan goed leren	-0.891	
prestaties geven talent weer		-0.781
prestaties blijven achter bij capaciteiten		0.833
betrouwbaarheid (alfa)	0.909	0.778

Dubbel ladende items komen niet voor en ook de betrouwbaarheid van de schalen is hoog.

De items in het tweede blok, 'onderwijskundige aanpak', luiden als volgt:

- a. Deze leerling daag ik extra uit tot hoge prestaties
- b. Bij deze leerling geef ik uitleg in kleinere stappen dan bij anderen
- c. Bij deze leerling blijft de leerstof beperkt tot het noodzakelijke
- d. Deze leerling krijgt extra aanbod voor slimme/snelle leerlingen
- e. Bij deze leerling gebruik ik remediërend materiaal.

Ook hier resulteerde factoranalyse in twee dimensies, die omschreven kunnen worden als 'extra zorg voor de betere leerling' en 'extra zorg voor de zwakkere leerling'. In totaal werd 74.5% variantie verklaard. De factorladingen zijn weergegeven in Tabel 5.4.

Tabel 5.4 - Factorladingen onderwijskundige aanpak (alleen ladingen >0.35 zijn vermeld)

	extra zorg voor de:	
	zwakkere leerling	betere leerling
uitdagen tot hoge prestaties		0.901
uitleg in kleine stappen	0.900	
leerstof blijft beperkt tot het noodzakelijke	0.758	
extra aanbod voor slimme leerlingen	-0.375	0.719
gebruik remediërend materiaal	0.888	
betrouwbaarheid (alfa)	0.883	0.570

Het item 'extra aanbod voor slimme leerlingen' laadt op beide factoren. Dit en het feit dat de betrouwbaarheid met 0.57 aan de lage kant is geven aan dat de tweede schaal minder goed bruikbaar is. Wellicht kan voor de analyses beter worden volstaan met het item 'uitdagen tot hoge prestaties'.

5.3.4 Samenhangen tussen de schalen

In Tabel 5.5 is de correlatiematrix van de negen schalen weergegeven. Om lay-out-technische redenen zijn afkortingen gebruikt. Deze hebben de volgende betekenis:

- CAP = cognitieve capaciteiten
- UND = onderachiever
- ESL = extra aandacht voor slimme leerlingen
- EZW = extra aandacht voor zwakke leerlingen
- TKL = thuis klimaat
- ZLF = zelfvertrouwen
- WRK = werkhouding
- SOC = sociaal gedrag
- WEL = welbevinden

Tabel 5.5 - Correlaties tussen de schaalgemiddelden

	CAP	UND	ESL	EZW	TKL	ZLF	WRK	SOC
CAP	1.00							
UND	-0.32	1.00						
ESL	0.45	-0.04	1.00					
EZW	-0.81	0.30	-0.36	1.00				
TKL	0.40	-0.27	0.21	-0.35	1.00			
ZLF	0.43	-0.22	0.21	-0.39	0.17	1.00		
WRK	0.55	-0.53	0.24	-0.47	0.34	0.32	1.00	
SOC	0.18	-0.31	0.03	-0.15	0.27	0.06	0.47	1.00
WEL	0.29	-0.31	0.11	-0.25	0.33	0.38	0.38	0.39

Over het algemeen zijn de correlaties tussen de schalen laag. Een uitzondering hierop zijn de schalen 'cognitieve capaciteiten' en 'werkhouding'. Deze correleren hoog met andere schalen, met andere woorden deze twee overlappen sterk met andere schalen, meten deels hetzelfde.

5.3.5 Schaalscores

Om een indruk te geven van de gemiddelde scores op de geconstrueerde schalen presenteren we allereerst een overzichtstabel, Tabel 5.6, waarin de schaalscores worden uitgesplitst naar steekproef en jaargroep. De scores zijn berekend door het gemiddelde te nemen van de afzonderlijke items voorzover ten minste tweederde daarvan bekend was. Daarna volgt in Tabel 5.7 - 5.15 een verdere verbijzondering naar sociaal-etnische achtergrond.

Tabel 5.6 - Schaalscores op de leerlingprofielen, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>cogn. capaciteiten</i>						
groep 2	3.62	0.84	9535	3.57	0.85	13800
groep 4	3.54	0.96	9186	3.49	0.96	12993
groep 6	3.55	0.94	8790	3.51	0.95	12442
groep 8	3.55	0.99	8496	3.51	1.00	11973
<i>underachiever</i>						
groep 2	2.53	0.66	9492	2.56	0.67	13733
groep 4	2.56	0.71	9133	2.60	0.72	12908
groep 6	2.62	0.74	8766	2.64	0.74	12413
groep 8	2.57	0.77	8482	2.60	0.77	11961
<i>zorg zwakke lln</i>						
groep 2	2.28	0.83	9498	2.35	0.84	13738
groep 4	2.42	0.97	9140	2.47	0.97	12915
groep 6	2.35	0.92	8735	2.40	0.94	12383
groep 8	2.23	0.94	8486	2.27	0.95	11960
<i>zorg snelle lln</i>						
groep 2	2.54	0.83	9553	2.57	0.82	13828
groep 4	2.71	0.88	9163	2.71	0.88	12979
groep 6	2.77	0.86	8812	2.78	0.86	12475
groep 8	2.74	0.88	8514	2.75	0.88	11997
<i>thuis klimaat</i>						
groep 2	3.72	0.68	9540	3.61	0.73	13792
groep 4	3.70	0.69	9169	3.58	0.74	12958
groep 6	3.63	0.72	8756	3.54	0.76	12361
groep 8	3.64	0.74	8482	3.53	0.78	11925
<i>zelfvertrouwen</i>						
groep 2	3.53	0.73	9595	3.53	0.73	13865
groep 4	3.49	0.71	9150	3.48	0.72	12930
groep 6	3.50	0.71	8763	3.49	0.71	12385
groep 8	3.54	0.70	8481	3.53	0.70	11967

Vervolg Tabel 5.6 - Schaalscores op de leerlingprofielen, naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>werkhouding</i>						
groep 2	3.36	0.84	9604	3.34	0.85	13878
groep 4	3.36	0.82	9145	3.33	0.83	12930
groep 6	3.31	0.84	8762	3.29	0.85	12382
groep 8	3.34	0.86	8476	3.31	0.87	11957
<i>sociaal gedrag</i>						
groep 2	3.50	0.75	9639	3.47	0.77	13919
groep 4	3.52	0.77	9176	3.49	0.79	12983
groep 6	3.49	0.79	8801	3.47	0.82	12434
groep 8	3.53	0.83	8505	3.50	0.85	12007
<i>welbevinden</i>						
groep 2	4.06	0.51	9630	4.05	0.52	13908
groep 4	3.93	0.52	9186	3.92	0.52	12986
groep 6	3.89	0.55	8792	3.89	0.56	12422
groep 8	3.88	0.59	8504	3.87	0.59	12004

Tabel 5.7 - Schaalscores 'cognitieve capaciteiten', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.14	0.91	542	3.22	0.89	1756
LBO ov.all.	3.42	0.82	314	3.41	0.85	805
LBO autocht.	3.35	0.87	2469	3.36	0.87	3524
MBO	3.70	0.78	3620	3.69	0.78	4466
HBO/WO	3.92	0.75	2013	3.94	0.75	2324
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.14	0.96	489	3.24	0.94	1539
LBO ov.all.	3.28	1.02	328	3.39	0.97	805
LBO autocht.	3.27	0.99	2380	3.26	1.00	3333
MBO	3.62	0.90	3337	3.62	0.90	4082
HBO/WO	3.86	0.88	1896	3.85	0.88	2149
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.21	0.95	423	3.21	0.96	1417
LBO ov.all.	3.42	0.92	294	3.40	0.96	775
LBO autocht.	3.25	0.98	2430	3.28	0.97	3455
MBO	3.64	0.89	3084	3.64	0.89	3731
HBO/WO	3.90	0.83	1906	3.91	0.85	2153
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.13	1.04	401	3.19	1.02	1303
LBO ov.all.	3.34	1.00	329	3.35	0.99	808
LBO autocht.	3.24	1.01	2599	3.25	1.00	3580
MBO	3.64	0.91	2814	3.65	0.91	3426
HBO/WO	3.98	0.86	1755	3.99	0.86	1968

De uitkomsten voor de referentiesteekproef en de totale steekproef verschillen nauwelijks van elkaar. En ook de verschillen tussen groepen bij eenzelfde sociaal-etnische categorie zijn gering. Met betrekking tot deze categorieën komt het verwachte beeld naar voren: de cognitieve capaciteiten van de kinderen uit de hogere milieus worden hoger ingeschat dan die van kinderen uit de lagere milieus.

Tabel 5.8 - Schaalscores 'underachiever', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	2.67	0.64	536	2.70	0.66	1732
LBO ov.all.	2.71	0.69	314	2.67	0.70	801
LBO autocht.	2.58	0.63	2461	2.59	0.65	3511
MBO	2.48	0.66	3615	2.51	0.66	4462
HBO/WO	2.47	0.70	1998	2.46	0.70	2309
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	2.66	0.68	483	2.72	0.69	1520
LBO ov.all.	2.71	0.77	325	2.70	0.75	795
LBO autocht.	2.56	0.71	2376	2.60	0.72	3322
MBO	2.55	0.70	3309	2.56	0.71	4048
HBO/WO	2.51	0.73	1886	2.52	0.73	2138
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	2.85	0.71	421	2.77	0.74	1414
LBO ov.all.	2.82	0.77	295	2.76	0.75	775
LBO autocht.	2.71	0.74	2423	2.69	0.75	3443
MBO	2.58	0.74	3080	2.59	0.74	3726
HBO/WO	2.51	0.72	1896	2.51	0.73	2143
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	2.75	0.78	401	2.69	0.74	1301
LBO ov.all.	2.72	0.77	330	2.70	0.76	806
LBO autocht.	2.63	0.77	2593	2.65	0.77	3578
MBO	2.58	0.77	2809	2.58	0.77	3421
HBO/WO	2.44	0.77	1750	2.43	0.78	1963

Ook hier zijn de verschillen tussen de steekproeven en de jaargroepen bij eenzelfde sociaal-etnische categorie gering. Opvallend hier is dat men de (zwak presterende) kinderen uit de lagere milieus eerder tot de underachievers rekent dan de leerlingen uit de hogere milieus.

Tabel 5.9 - Schaalscores 'extra zorg voor de zwakkere leerlingen', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	2.79	0.84	537	2.75	0.86	1728
LBO ov.all.	2.58	0.87	315	2.57	0.86	804
LBO autocht.	2.46	0.85	2465	2.48	0.84	3517
MBO	2.18	0.78	3617	2.21	0.79	4463
HBO/WO	2.05	0.76	1997	2.04	0.76	2306
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	2.87	0.97	483	2.75	0.97	1528
LBO ov.all.	2.68	1.02	326	2.60	0.98	797
LBO autocht.	2.64	0.99	2371	2.66	0.99	3315
MBO	2.35	0.92	3317	2.35	0.92	4056
HBO/WO	2.14	0.89	1890	2.15	0.89	2141
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	2.66	0.90	421	2.67	0.93	1414
LBO ov.all.	2.60	0.92	291	2.59	0.94	771
LBO autocht.	2.59	0.98	2416	2.57	0.97	3439
MBO	2.25	0.90	3068	2.26	0.90	3712
HBO/WO	2.08	0.82	1892	2.08	0.84	2139
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	2.59	0.96	401	2.57	0.97	1300
LBO ov.all.	2.51	0.92	331	2.49	0.97	808
LBO autocht.	2.47	0.97	2594	2.46	0.96	3577
MBO	2.14	0.89	2811	2.15	0.90	3422
HBO/WO	1.91	0.82	1750	1.90	0.82	1963

De leerlingen uit de lagere milieus, en daarmee over het algemeen de zwakkere leerlingen komen zoals verwacht vaker in aanmerking voor extra zorg. Op zich is dit gegeven niet zo interessant. Dit wordt het pas als deze gegevens worden gekoppeld aan de prestaties op de PRIMA-toetsen omdat dan zichtbaar wordt of de extra zorg ook daadwerkelijk bij de zwakkere leerling terecht komt.

Tabel 5.10 - Schaalscores 'extra aandacht voor slimme/snelle leerlingen', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	2.42	0.78	541	2.51	0.78	1754
LBO ov.all.	2.44	0.76	317	2.55	0.80	810
LBO autocht.	2.41	0.76	2476	2.45	0.78	3534
MBO	2.55	0.83	3629	2.58	0.83	4477
HBO/WO	2.73	0.88	2020	2.75	0.88	2333
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	2.54	0.79	484	2.57	0.81	1542
LBO ov.all.	2.63	0.84	324	2.72	0.87	800
LBO autocht.	2.55	0.83	2379	2.56	0.83	3330
MBO	2.74	0.87	3324	2.76	0.88	4071
HBO/WO	2.95	0.92	1893	2.93	0.92	2148
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	2.63	0.79	424	2.65	0.80	1421
LBO ov.all.	2.72	0.84	296	2.71	0.84	777
LBO autocht.	2.63	0.81	2434	2.64	0.81	3436
MBO	2.81	0.87	3093	2.80	0.87	3740
HBO/WO	2.97	0.89	1906	3.00	0.90	2153
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	2.49	0.83	401	2.65	0.82	1304
LBO ov.all.	2.68	0.84	332	2.70	0.85	812
LBO autocht.	2.56	0.82	2603	2.60	0.83	3586
MBO	2.80	0.85	2818	2.83	0.86	3429
HBO/WO	2.98	0.94	1757	3.02	0.96	1970

Tabel 5.11 - Schaalscores 'thuisclimaat', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	2.86	0.72	538	2.95	0.71	1743
LBO ov.all.	3.17	0.70	315	3.14	0.74	806
LBO autocht.	3.54	0.67	2462	3.52	0.68	3515
MBO	3.83	0.58	3629	3.80	0.61	4473
HBO/WO	4.02	0.56	2023	4.02	0.57	2331
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	2.88	0.70	488	2.88	0.68	1540
LBO ov.all.	3.11	0.70	322	3.14	0.73	800
LBO autocht.	3.53	0.69	2383	3.50	0.71	3323
MBO	3.80	0.58	3327	3.77	0.61	4066
HBO/WO	4.02	0.57	1893	4.00	0.59	2143
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	2.79	0.68	422	2.90	0.72	1404
LBO ov.all.	3.01	0.75	295	3.06	0.72	767
LBO autocht.	3.44	0.72	2423	3.43	0.73	3428
MBO	3.74	0.63	3070	3.73	0.65	3712
HBO/WO	3.99	0.58	1896	3.99	0.59	2139
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	2.79	0.73	395	2.83	0.74	1289
LBO ov.all.	3.16	0.73	331	3.09	0.71	801
LBO autocht.	3.41	0.72	2601	3.39	0.74	3576
MBO	3.75	0.65	2809	3.74	0.66	3411
HBO/WO	4.06	0.58	1750	4.06	0.59	1961

Het thuisclimaat van kinderen uit de hogere milieus wordt door de leerkrachten beter beoordeeld dan dat van kinderen uit de lagere milieus. Vooral allochtone kinderen komen er slecht van af.

Tabel 5.12 - Schaalscores 'zelfvertrouwen van de leerling', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.57	0.70	553	3.58	0.71	1768
LBO ov.all.	3.58	0.70	316	3.56	0.71	808
LBO autocht.	3.41	0.74	2474	3.40	0.75	3530
MBO	3.53	0.73	3644	3.54	0.73	4486
HBO/WO	3.61	0.72	2030	3.61	0.72	2344
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.51	0.67	486	3.51	0.70	1539
LBO ov.all.	3.49	0.72	326	3.54	0.70	798
LBO autocht.	3.40	0.73	2373	3.37	0.73	3313
MBO	3.51	0.69	3323	3.50	0.70	4062
HBO/WO	3.60	0.70	1888	3.60	0.70	2138
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.56	0.66	422	3.57	0.68	1412
LBO ov.all.	3.54	0.68	296	3.55	0.67	771
LBO autocht.	3.37	0.72	2422	3.37	0.72	3432
MBO	3.52	0.69	3069	3.51	0.71	3713
HBO/WO	3.61	0.70	1901	3.62	0.71	2146
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.60	0.62	400	3.58	0.67	1303
LBO ov.all.	3.62	0.60	332	3.57	0.66	809
LBO autocht.	3.41	0.71	2592	3.40	0.72	3578
MBO	3.56	0.68	2813	3.55	0.68	3426
HBO/WO	3.65	0.72	1745	3.65	0.71	1957

Het meest opvallende in deze tabel zijn de leerlingen uit de categorie 'LBO-autochtoon' wier zelfvertrouwen laag wordt beoordeeld, lager nog dan dat van allochtone kinderen. De verschillen tussen de andere categorieën zijn gering.

Tabel 5.13 - Schaalscores 'werkhouding', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.28	0.86	551	3.29	0.86	1762
LBO ov.all.	3.25	0.85	317	3.26	0.90	810
LBO autocht.	3.19	0.84	2477	3.17	0.85	3536
MBO	3.40	0.82	3649	3.40	0.83	4496
HBO/WO	3.51	0.83	2030	3.53	0.82	2341
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.29	0.78	487	3.25	0.81	1544
LBO ov.all.	3.26	0.86	324	3.36	0.86	794
LBO autocht.	3.22	0.84	2371	3.19	0.84	3314
MBO	3.40	0.79	3325	3.40	0.79	4065
HBO/WO	3.53	0.80	1882	3.53	0.80	2130
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.18	0.82	421	3.20	0.82	1411
LBO ov.all.	3.24	0.89	293	3.28	0.91	765
LBO autocht.	3.15	0.85	2416	3.16	0.86	3428
MBO	3.34	0.83	3074	3.34	0.84	3718
HBO/WO	3.52	0.79	1903	3.52	0.80	2147
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.17	0.92	397	3.21	0.90	1299
LBO ov.all.	3.36	0.83	333	3.30	0.86	810
LBO autocht.	3.15	0.86	2594	3.13	0.87	3580
MBO	3.37	0.84	2804	3.38	0.84	3415
HBO/WO	3.56	0.83	1749	3.57	0.82	1961

De werkhouding is het beste bij kinderen uit de hogere milieus. Ook hier vinden we het laagste resultaat bij kinderen uit de categorie 'LBO-autochtoon'.

Tabel 5.14 - Schaalscores 'sociaal gedrag', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	3.47	0.77	555	3.41	0.82	1767
LBO ov.all.	3.34	0.83	317	3.38	0.83	811
LBO autocht.	3.45	0.77	2492	3.41	0.79	3552
MBO	3.53	0.74	3656	3.51	0.75	4503
HBO/WO	3.53	0.74	2039	3.54	0.75	2353
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.41	0.84	489	3.41	0.82	1551
LBO ov.all.	3.46	0.86	325	3.49	0.84	801
LBO autocht.	3.42	0.77	2384	3.39	0.80	3329
MBO	3.55	0.75	3331	3.55	0.76	4076
HBO/WO	3.61	0.73	1889	3.62	0.74	2139
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.26	0.90	424	3.34	0.90	1415
LBO ov.all.	3.40	0.90	299	3.47	0.89	774
LBO autocht.	3.42	0.80	2431	3.40	0.84	3449
MBO	3.51	0.78	3086	3.52	0.79	3730
HBO/WO	3.61	0.74	1908	3.62	0.75	2153
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.28	0.89	400	3.31	0.92	1306
LBO ov.all.	3.50	0.80	332	3.47	0.89	812
LBO autocht.	3.46	0.84	2606	3.43	0.85	3596
MBO	3.56	0.81	2814	3.56	0.82	3429
HBO/WO	3.64	0.82	1756	3.64	0.82	1969

In groep 2 en in groep 4 zijn de verschillen in sociaal gedrag tamelijk gering. Vanaf groep 6 doet zich een verschuiving voor. De Turkse en Marokkaanse kinderen van ouders met maximaal een LBO-opleiding scoren hier duidelijk lager dan de overige kinderen. Blijkbaar worden zij met toenemende leeftijd problematischer.

Tabel 5.15 - Schaalscores 'welbevinden volgens de leerkracht', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
LBO Tu/Ma	4.05	0.53	555	4.04	0.55	1772
LBO ov.all.	3.98	0.61	316	4.02	0.58	808
LBO autocht.	4.01	0.51	2486	4.02	0.51	3544
MBO	4.06	0.50	3664	4.06	0.51	4509
HBO/WO	4.09	0.52	2031	4.10	0.52	2342
<i>groep 4</i>						
LBO Tu/Ma	3.88	0.54	489	3.88	0.55	1545
LBO ov.all.	3.85	0.54	328	3.89	0.52	806
LBO autocht.	3.89	0.54	2385	3.88	0.54	3330
MBO	3.93	0.52	3331	3.93	0.52	4074
HBO/WO	3.99	0.51	1894	3.99	0.51	2145
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.77	0.56	423	3.82	0.58	1414
LBO ov.all.	3.79	0.55	297	3.85	0.55	773
LBO autocht.	3.85	0.57	2432	3.85	0.57	3447
MBO	3.92	0.54	3081	3.92	0.55	3724
HBO/WO	3.96	0.52	1908	3.96	0.54	2153
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.81	0.61	399	3.84	0.61	1306
LBO ov.all.	3.86	0.55	332	3.82	0.58	813
LBO autocht.	3.81	0.60	2604	3.80	0.61	3594
MBO	3.89	0.58	2813	3.89	0.58	3428
HBO/WO	3.96	0.58	1758	3.96	0.58	1971

Dit is de schaal waar we tussen de sociaal-etnische categorieën de kleinste verschillen vinden. Opvallend is dat het vermeende welbevinden van de leerlingen in groep 2 het hoogst is. Waar dit aan te wijten is, is vooralsnog onduidelijk.

In de voorgaande tabellen zijn de scores op de negen geconstrueerde schalen naast steekproef en jaargroep afgezet tegen de sociaal-etnische herkomst van de leerlingen. In Tabel 5.16 - 5.24 geven we de uitsplitsing naar geslacht weer.

Tabel 5.16 - Schaalscores 'cognitieve capaciteiten', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.54	0.85	4862	3.50	0.86	7018
meisjes	3.70	0.83	4570	3.64	0.84	6665
<i>groep 4</i>						
jongens	3.49	0.97	4214	3.46	0.96	5790
meisjes	3.58	0.95	4102	3.52	0.95	5680
<i>groep 6</i>						
jongens	3.52	0.93	4075	3.49	0.94	5464
meisjes	3.57	0.96	3911	3.52	0.98	5384
<i>groep 8</i>						
jongens	3.54	1.00	3827	3.50	1.00	5115
meisjes	3.58	0.98	3742	3.53	0.99	5115

Over het algemeen worden de cognitieve capaciteiten van meisjes hoger ingeschat dan die van jongens. Dit geldt het sterkst in groep 2. In groep 6 en 8 zijn deze verschillen bijna verdwenen.

Tabel 5.17 geeft de schaalgemiddelden van de schaal 'underachiever' weer. Hier zien we het tegenovergestelde beeld. Volgens de leerkrachten presteren de jongens meer onder hun kunnen dan de meisjes.

Tabel 5.17 - Schaalscores 'underachiever', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	2.61	0.68	4849	2.64	0.69	6990
meisjes	2.44	0.64	4541	2.48	0.65	6627
<i>groep 4</i>						
jongens	2.62	0.73	4192	2.66	0.73	5760
meisjes	2.48	0.68	4077	2.53	0.69	5635
<i>groep 6</i>						
jongens	2.74	0.76	4066	2.75	0.77	5451
meisjes	2.50	0.69	3896	2.51	0.70	5368
<i>groep 8</i>						
jongens	2.69	0.81	3822	2.71	0.80	5110
meisjes	2.44	0.71	3728	2.47	0.72	5110

Tabel 5.18 - Schaalscores 'extra zorg voor de zwakkere leerling', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	2.35	0.85	4850	2.42	0.86	6994
meisjes	2.20	0.80	4547	2.28	0.83	6629
<i>groep 4</i>						
jongens	2.44	0.97	4196	2.48	0.96	5763
meisjes	2.41	0.96	4080	2.47	0.96	5644
<i>groep 6</i>						
jongens	2.36	0.92	4051	2.39	0.93	5435
meisjes	2.34	0.94	3883	2.39	0.96	5356
<i>groep 8</i>						
jongens	2.23	0.94	3828	2.28	0.95	5115
meisjes	2.22	0.93	3730	2.26	0.95	5101

Behalve in groep 2 zijn de verschillen tussen jongens en meisjes minimaal. Ten opzichte van de referentiesteekproef liggen de gemiddelden in de totale steekproef iets hoger. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de totale steekproef meer scholen bevat met een concentratie van kansarme leerlingen.

Tabel 5.19 - Schaalscores 'extra zorg voor de slimmelsnelle leerling', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	2.50	0.81	4875	2.54	0.81	7037
meisjes	2.58	0.83	4575	2.60	0.83	6674
<i>groep 4</i>						
jongens	2.73	0.90	4200	2.72	0.89	5783
meisjes	2.71	0.86	4091	2.69	0.86	5671
<i>groep 6</i>						
jongens	2.81	0.87	4087	2.79	0.86	5479
meisjes	2.72	0.87	3919	2.72	0.86	5399
<i>groep 8</i>						
jongens	2.79	0.88	3834	2.80	0.88	5124
meisjes	2.70	0.87	3747	2.72	0.88	5120

Tabel 5.20 - Schaalscores 'thuisclimaat', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.69	0.68	4872	3.59	0.73	7026
meisjes	3.74	0.69	4565	3.63	0.74	6649
<i>groep 4</i>						
jongens	3.68	0.70	4208	3.57	0.75	5783
meisjes	3.72	0.68	4091	3.61	0.73	5660
<i>groep 6</i>						
jongens	3.62	0.72	4064	3.54	0.76	5431
meisjes	3.66	0.71	3890	3.58	0.74	5362
<i>groep 8</i>						
jongens	3.63	0.74	3816	3.52	0.78	5086
meisjes	3.68	0.72	3730	3.59	0.77	5081

Hoewel de verschillen tussen jongens en meisjes gering zijn, is het toch opvallend dat leerkrachten het thuisclimaat van de meisjes gunstiger inschatten dan bij de jongens. Een mogelijke oorzaak hiervoor kunnen gedragsverschillen tussen jongens en meisjes zijn.

Tabel 5.21 - Schaalscores 'zelfvertrouwen', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.51	0.73	4891	3.52	0.72	7052
meisjes	3.55	0.74	4601	3.54	0.74	6696
<i>groep 4</i>						
jongens	3.49	0.71	4200	3.49	0.71	5767
meisjes	3.49	0.71	4083	3.48	0.71	5646
<i>groep 6</i>						
jongens	3.49	0.70	4061	3.50	0.70	5447
meisjes	3.49	0.71	3906	3.48	0.72	5374
<i>groep 8</i>						
jongens	3.57	0.69	3817	3.56	0.70	5106
meisjes	3.52	0.71	3727	3.50	0.71	5099

De verschillen tussen jongens en meisjes zijn gering en ook tussen jaargroepen en steekproeven treden geen noemenswaardige verschillen op.

Tabel 5.22 - Schaalscores 'werkhouding', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.20	0.83	4890	3.18	0.84	7053
meisjes	3.53	0.82	4611	3.50	0.83	6708
<i>groep 4</i>						
jongens	3.21	0.82	4193	3.20	0.82	5764
meisjes	3.50	0.78	4084	3.47	0.80	5647
<i>groep 6</i>						
jongens	3.12	0.83	4063	3.11	0.84	5447
meisjes	3.50	0.81	3902	3.48	0.82	5370
<i>groep 8</i>						
jongens	3.13	0.86	3813	3.11	0.86	5100
meisjes	3.55	0.80	3728	3.51	0.82	5099

De werkhouding van de meisjes wordt in alle groepen duidelijk hoger ingeschat dan die van de jongens. Dit geldt in gelijke mate voor de referentiesteekproef en de totale steekproef.

Tabel 5.23 - Schaalscores 'sociaal gedrag', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	3.39	0.75	4916	3.36	0.77	7081
meisjes	3.62	0.74	4620	3.58	0.76	6721
<i>groep 4</i>						
jongens	3.40	0.77	4212	3.37	0.78	5797
meisjes	3.64	0.75	4094	3.62	0.77	5664
<i>groep 6</i>						
jongens	3.34	0.79	4081	3.32	0.81	5467
meisjes	3.62	0.77	3913	3.62	0.81	5391
<i>groep 8</i>						
jongens	3.38	0.82	3830	3.35	0.84	5124
meisjes	3.70	0.78	3742	3.67	0.82	5122

Ook het sociaal gedrag van de meisjes wordt duidelijk positiever beoordeeld dan dat van de jongens. In de totale steekproef ligt dit een fractie lager dan in de referentiesteekproef.

Tabel 5.24 - Schaalscores 'welbevinden volgens de leerkracht', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 2</i>						
jongens	4.00	0.51	4905	4.00	0.52	7069
meisjes	4.11	0.50	4621	4.10	0.51	6721
<i>groep 4</i>						
jongens	3.87	0.53	4216	3.85	0.53	5794
meisjes	4.00	0.52	4098	3.99	0.52	5668
<i>groep 6</i>						
jongens	3.82	0.56	4076	3.81	0.56	5460
meisjes	4.00	0.53	3915	3.98	0.53	5393
<i>groep 8</i>						
jongens	3.82	0.60	3827	3.80	0.60	5121
meisjes	3.96	0.57	3741	3.93	0.58	5122

Over het algemeen hebben leerkrachten de indruk dat het welbevinden van hun leerlingen goed is. Dit geldt met name voor groep 2. Voor alle groepen geldt dat het welbevinden van de meisjes hoger wordt ingeschat dan dat van de jongens. Tussen de steekproeven zijn de verschillen te verwaarlozen.

5.3.6 Extra maatregelen

De leerlingprofielen bevatten enkele vragen die duidelijk moeten maken in hoeverre er voor leerlingen extra maatregelen c.q. voorzieningen zijn getroffen. Deze vragen zijn van belang voor de evaluatie van beleidsprogramma's zoals Weer Samen Naar School (WSNS) of het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB).

Gevraagd werd of de leerling extra professionele hulp krijgt, of er voor de leerling een behandelingsplan is opgesteld, of de leerling les krijgt van een NT2-leerkracht, of de leerling les krijgt in OET/OALT, of de leerling logopedie krijgt en of hij/zij huiswerk krijgt.

In Tabel 5.25 wordt eerst voor elke maatregel per jaargroep het percentage leerlingen weergegeven waarvoor de betreffende maatregel is genomen en het totaal aantal leerlingen in de jaargroep. Daarna volgt per maatregel een uitsplitsing naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond, respectievelijk geslacht (Tabellen 5.26 - 5.37). In deze laatste tabellen zijn terwille van de overzichtelijkheid alleen de percentages weergegeven. Deze geven per sociaal-etnische categorie of geslacht aan voor hoeveel procent dergelijke maatregelen zijn genomen.

Tabel 5.25 - Percentage leerlingen waarvoor extra maatregelen zijn genomen, naar jaargroep en steekproef (n is het totaal aantal leerlingen in de groep waarvoor de vraag is ingevuld)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	%	n	%	n
<i>behandelingsplan</i>				
groep 2	10.6	9388	11.3	13578
groep 4	15.7	9044	16.2	12782
groep 6	12.6	8695	13.9	12319
groep 8	9.4	8417	9.5	11872
<i>extra prof. hulp</i>				
groep 2	9.0	9430	11.2	13648
groep 4	15.1	9116	16.8	12888
groep 6	12.6	8695	13.9	12381
groep 8	9.4	8454	8.0	11903
<i>NT2</i>				
groep 2	5.2	8964	11.0	12939
groep 4	2.9	8845	4.3	12447
groep 6	1.1	8471	3.2	11981
groep 8	0.9	8161	2.5	11444
<i>OET/OALT</i>				
groep 2	10.7	9103	11.2	13060
groep 4	3.3	8845	3.6	12406
groep 6	1.8	8480	1.8	11978
groep 8	0.8	8124	0.8	11370

Vervolg Tabel 5.25 - Percentage leerlingen waarvoor extra maatregelen zijn genomen, naar steekproef en jaargroep (n is het totaal aantal leerlingen in de groep waarvoor de vraag is ingevuld)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	%	n	%	n
<i>logopedie</i>				
groep 2	4.8	8889	12.8	12951
groep 4	4.8	8782	12.3	12470
groep 6	4.2	8445	11.0	11985
groep 8	3.7	8187	10.2	11511
<i>huiswerk</i>				
groep 2	1.3	8784	1.6	12669
groep 4	22.5	8764	25.4	12397
groep 6	54.9	8559	59.8	12135
groep 8	82.1	8316	84.5	11710

Tabel 5.26 - Percentage leerlingen waarvoor een behandelingsplan is opgesteld, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
LBO Tu/Ma	16.2	25.4	17.1	11.1	15.9	18.4	17.8	10.1
LBO ov.all.	16.3	19.7	17.2	12.4	14.4	17.2	19.0	13.2
LBO autocht.	14.2	21.2	16.2	10.6	14.5	21.9	16.5	10.0
MBO	8.9	13.0	11.3	8.0	9.1	13.4	11.4	8.0
HBO/WO	6.4	10.8	8.2	7.1	6.6	10.9	8.8	6.9

Zoals verwacht worden behandelingsplannen het vaakst voor kansarme leerlingen opgesteld. Kijken we naar de jaargroepen dan zien we in groep 4 de hoogste percentages behandelingsplannen. Opvallend is ook dat in de referentiesteekproef voor allochtone leerlingen uit groep 4 relatief meer behandelingsplannen zijn opgesteld dan in de totale steekproef.

Tabel 5.27 - Percentage leerlingen waarvoor een behandelingsplan is opgesteld, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
jongens	13.0	17.5	13.8	10.3	13.4	18.2	14.6	10.4
meisjes	7.8	13.3	11.1	8.2	8.9	14.0	12.6	8.2

Voor jongens worden vaker behandelingsplannen opgesteld dan voor meisjes. Ook hier gebeurt dat weer het vaakst in groep 4. De verschillen tussen de steekproeven zijn gering. Een vergelijkbaar beeld zien we terug bij de vraag welke leerlingen professionele hulp krijgen (Tabel 5.28 en Tabel 5.29). Het vaakst gebeurt dit in groep 4, maar ook in groep 2 komen relatief veel leerlingen in aanmerking voor extra professionele hulp.

Tabel 5.28 - Percentage leerlingen dat extra professionele hulp krijgt, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
LBO Tu/Ma	22.5	27.7	19.0	10.1	21.1	23.2	20.7	11.1
LBO ov.all.	17.5	22.2	13.6	7.4	21.0	20.9	19.9	12.0
LBO autocht.	11.1	20.1	14.0	8.5	11.7	20.5	15.1	8.9
MBO	6.9	12.5	11.6	5.7	8.2	13.4	11.9	6.2
HBO/WO	5.1	10.1	7.9	5.6	5.5	10.4	8.3	5.4

Tabel 5.29 - Percentage leerlingen dat extra professionele hulp krijgt, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
jongens	10.9	17.2	13.8	7.5	13.2	18.5	15.0	8.7
meisjes	7.0	13.3	10.7	6.0	9.2	14.9	12.8	7.0

In Tabel 5.30 en Tabel 5.31 staan de gegevens met betrekking tot NT2.

Tabel 5.30 - Percentage leerlingen dat les krijgt van een NT2-leerkracht, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
LBO Tu/Ma	50.1	24.9	10.2	10.8	50.4	18.3	14.9	14.5
LBO ov.all.	19.8	4.9	5.6	4.7	24.9	7.2	9.0	6.4
LBO autocht.	1.4	1.0	0.6	0.1	2.6	1.3	0.9	0.4
MBO	1.7	1.9	0.6	0.3	4.6	2.4	1.1	0.8
HBO/WO	1.9	1.4	0.3	0.1	2.6	1.6	0.8	0.2

NT2-lessen voor allochtone leerlingen worden voornamelijk in groep 2 gegeven en dan met name aan Turkse en Marokkaanse leerlingen uit de lagere sociale milieus, ongeveer 50%. In groep 4 krijgt nog ongeveer een kwart van deze leerlingen NT2-les en in groep 6 en 8 nog maar 10%.

In de totale steekproef zijn er in groep 4 nog 18% en in groep 6 en 8 nog bijna 15% leerlingen die NT2-les krijgen.

Bij de overige allochtone leerlingen loopt het percentage in groep 4 sterk terug en blijft in de volgende jaren constant.

Deze resultaten vereisen enige toelichting. Dat er in de categorie 'LBO autochtoon' leerlingen voorkomen die NT2-les krijgen hangt samen met de codering van deze variabele. Deze is, zoals eerder is aangegeven, samengesteld uit opleiding en herkomstland van de ouders. Bij het herkomstland van de ouders is uitgegaan van het

herkomstland van de vader. De 1.4% leerlingen in de categorie 'LBO-autochtoon' die NT2-les krijgen zijn afkomstig uit gezinnen waar de moeder niet van Nederlandse herkomst is.

Bij de categorieën 'MBO' en 'HBO/WO' is het herkomstland van de ouders buiten beschouwing gebleven, derhalve bevatten deze categorieën buitenlandse leerlingen met hoger opgeleide ouders.

Tabel 5.31 - Percentage leerlingen dat les krijgt van een NT2-leerkracht, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
jongens	5.7	2.8	1.2	0.9	12.1	4.1	3.1	2.2
meisjes	4.7	2.9	1.1	0.8	10.0	4.1	3.1	2.1

Verschillen tussen jongens en meisjes zijn er nauwelijks. De meeste leerlingen krijgen in groep 2 NT2-les, daarna loopt het percentage sterk terug.

In Tabel 5.32 en Tabel 5.33 presenteren we de cijfers met betrekking tot deelname aan de lessen Onderwijs in Eigen Taal (en Cultuur).

Tabel 5.32 - Percentage leerlingen dat les krijgt in de eigen taal en cultuur (OET/OALT), naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
LBO Tu/Ma	10.1	5.0	3.0	2.6	11.4	5.0	2.6	2.0
LBO ov.all.	10.7	5.4	1.1	0.6	12.1	5.3	1.5	0.8
LBO autocht.	15.2	3.9	2.2	0.6	15.3	4.0	2.1	0.6
MBO	9.2	2.8	1.5	0.7	9.7	2.8	1.5	0.6
HBO/WO	7.8	2.4	1.4	1.1	7.5	2.6	1.4	1.1

Tabel 5.33 - Percentage leerlingen dat les krijgt in de eigen taal en cultuur (OET/OALT), naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
jongens	13.0	4.4	2.4	1.1	13.2	4.8	2.4	1.0
meisjes	8.4	2.4	1.4	0.6	9.1	2.6	1.3	0.6

Onderwijs in de eigen taal (en cultuur) wordt het meest in groep 2 gegeven. In de hogere leerjaren wordt het percentage leerlingen dat dergelijke lessen krijgt kleiner. Opvallend is het hoge percentage kansarme autochtone kinderen dat volgens opgave van de leerkrachten les in de eigen taal en cultuur krijgt. Voor het overgrote deel gaat het hier om kinderen van alleen opvoedende vaders of moeders die van een buitenlandse partner gescheiden zijn.

Gegevens met betrekking tot logopedie staan in Tabel 5.34 en Tabel 5.35.

Tabel 5.34 - Percentage leerlingen dat logopedie krijgt, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
LBO Tu/Ma	61.6	68.0	66.7	59.8	72.6	74.5	74.0	71.9
LBO ov.all.	8.0	7.5	9.9	6.6	11.1	11.5	11.9	9.0
LBO autocht.	0.2	0.7	0.3	0.4	0.4	0.9	0.5	1.0
MBO	1.4	1.5	0.9	0.7	4.5	3.5	2.3	2.1
HBO/WO	1.0	0.6	0.8	0.7	2.3	1.7	1.4	1.2

Van de Turkse en Marokkaanse leerlingen van ouders met maximaal een LBO-opleiding in de referentiesteekproef krijgen bijna tweederde logopedie en in de totale steekproef ruim 70%. Voor de overige allochtone leerlingen uit de lagere milieus ligt dit percentage wezenlijk lager.

Tabel 5.35 - Percentage leerlingen dat logopedie krijgt, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
jongens	5.1	4.6	3.6	3.4	13.5	11.7	9.2	9.0
meisjes	4.4	4.7	4.3	3.4	12.3	11.5	10.7	9.1

Verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot het krijgen van logopedie zijn er nauwelijks. In de totale steekproef krijgen wezenlijk meer leerlingen logopedie dan in de referentiesteekproef.

In Tabel 5.36 en Tabel 5.37 presenteren we de resultaten wat betreft het aandeel leerlingen dat huiswerk krijgt.

Tabel 5.36 - Percentage leerlingen dat huiswerk krijgt, naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
LBO Tu/Ma	4.1	36.5	69.2	89.4	4.1	36.0	71.9	89.7
LBO ov.all.	1.8	31.4	68.0	87.9	2.4	30.2	69.0	86.8
LBO autocht.	1.6	26.2	56.6	82.4	1.7	27.4	61.0	85.0
MBO	1.0	20.2	53.0	82.7	0.9	21.9	55.4	84.4
HBO/WO	0.9	17.8	49.7	80.1	0.9	18.4	51.2	80.8

Tabel 5.37 - Percentage leerlingen dat huiswerk krijgt, naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	2	4	6	8	2	4	6	8
jongens	1.6	23.3	56.1	82.0	1.8	25.3	59.4	84.2
meisjes	1.0	20.7	54.6	81.3	1.4	23.4	59.1	83.6

Huiswerk wordt in groep 2 nauwelijks opgegeven, maar vanaf groep 4 loopt het percentage kinderen dat huiswerk krijgt sterk op. In groep 8 krijgen ruim 80% van de kinderen huiswerk op.

Het feit dat er relatief meer kansarme (allochtone) leerlingen huiswerk krijgen, duidt erop dat voor deze groep kinderen het opgeven van huiswerk een pedagogische maatregel is.

Het opgeven van huiswerk gebeurt voor jongens en meisjes in gelijke mate.

5.3.7 Prognose Voortgezet Onderwijs

Als laatste werd in de leerlingprofielen aan de leerkrachten gevraagd een inschatting te maken voor welk type voortgezet onderwijs men het betreffende kind geschikt acht. Hierbij kon men kiezen uit zes adviezen: voortgezet speciaal onderwijs (VSO), individueel voorbereidend beroepsonderwijs (IVBO), voorbereidend beroepsonderwijs (VBO), MAVO, HAVO en VWO. Bij elk type konden de leerkrachten kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: (1) beslist niet; (2) waarschijnlijk niet; (3) twijfel; (4) waarschijnlijk wel; (5) beslist wel. Uit deze zes adviesinschattingen werd één variabele geconstrueerd. Dit is als volgt in zijn werk gegaan. Een advies werd aan een leerling toegekend indien de antwoordcategorie 'waarschijnlijk wel' of 'beslist wel' werd aangekruist. Werd dit nergens aangegeven, dan werd dit als 'twijfel' gescoord. Uiteindelijk bevat de variabele 'VO-prognose' de volgende categorieën: (1) VSO/(I)VBO; (2) MAVO; (3) HAVO; (4) VWO; (5) twijfel. In Tabel 5.38 - 5.40 wordt de verdeling van de VO-prognose naar sociaal-etnische achtergrond en naar geslacht weergegeven.

Tabel 5.38 - VO-prognose, naar jaargroep en sociaal-etnische achtergrond (referentiesteekproef; in %)

	LBO/TuMa	LBO ov.all.	LBO aut.	MBO	HBO/WO
<i>groep 2</i>					
VSO/(I)VBO	19.7	12.3	22.6	9.1	3.5
MAVO	8.2	15.4	13.8	14.2	9.7
HAVO	3.0	7.2	8.1	16.6	19.7
VWO	0.4	3.1	2.3	5.6	14.8
twijfel	68.7	61.9	53.2	54.4	52.3
n	559	318	2500	3674	2050
<i>groep 4</i>					
VSO/(I)VBO	36.5	25.3	27.5	14.6	6.0
MAVO	14.7	18.9	16.6	18.6	14.1
HAVO	8.8	13.1	12.3	19.6	22.9
VWO	1.6	5.5	3.8	9.2	23.4
twijfel	38.4	37.2	39.8	38.0	33.6
n	490	328	2398	3346	1910
<i>groep 6</i>					
VSO/(I)VBO	42.4	30.6	34.5	17.2	6.5
MAVO	20.0	15.9	19.5	23.3	17.9
HAVO	7.3	15.6	12.9	23.3	28.5
VWO	2.6	6.3	4.5	11.0	25.5
twijfel	27.8	31.6	28.6	25.1	21.6
n	425	301	2443	3104	1915
<i>groep 8</i>					
VSO/(I)VBO	53.9	42.0	46.5	22.9	8.3
MAVO	22.4	23.1	21.8	26.5	18.3
HAVO	13.2	18.6	16.2	27.6	33.0
VWO	3.2	8.7	7.0	15.7	33.4
twijfel	7.2	7.5	8.6	7.2	6.9
n	401	333	2609	2825	1764

De verdeling van de VO-prognose naar sociaal-etnische achtergrond is zoals verwacht: hoge onderwijstypen voor de kansrijke leerlingen en lage onderwijstypen voor de kansarme leerlingen.

In groep 2 bestaat er nog behoorlijke twijfel bij de leerkrachten, met name met betrekking tot de allochtone leerlingen. Deze onzekerheid wordt in de volgende leerjaren steeds kleiner. Voor groep 8 zou het interessant zijn na te gaan in hoeverre de hier gegeven prognose afwijkt van de feitelijke vervolgadvisen.

Tabel 5.39 - VO-prognose, naar jaargroep en sociaal-etnische achtergrond (totale steekproef; percentages)

	LBO/TuMa	LBO ov.all.	LBO aut.	MBO	HBO/WO
<i>groep 2</i>					
VSO/(I)VBO	19.0	12.9	20.5	9.3	3.3
MAVO	8.7	11.4	12.2	13.2	9.2
HAVO	3.7	6.5	7.3	15.3	19.5
VWO	0.6	2.8	2.1	5.3	14.9
twijfel	68.0	66.4	57.9	57.0	53.0
n	1784	816	3565	4524	2364
<i>groep 4</i>					
VSO/(I)VBO	29.1	20.4	26.2	14.0	6.2
MAVO	13.4	15.7	15.8	18.0	14.2
HAVO	7.3	13.0	10.7	19.0	22.9
VWO	1.8	5.4	3.4	8.7	22.2
twijfel	48.4	45.5	43.9	40.3	34.5
n	1565	815	3361	4102	2166
<i>groep 6</i>					
VSO/(I)VBO	39.7	29.0	33.0	18.2	6.7
MAVO	19.2	20.3	19.3	22.6	18.1
HAVO	7.8	15.3	12.6	22.6	27.9
VWO	2.1	5.1	4.3	10.7	25.2
twijfel	31.2	30.3	30.9	25.8	22.1
n	1422	783	3478	3753	2162
<i>groep 8</i>					
VSO/(I)VBO	53.3	43.9	48.0	24.0	8.4
MAVO	23.6	20.1	21.7	27.2	18.6
HAVO	11.9	19.0	15.4	26.6	33.2
VWO	3.3	8.0	6.2	15.1	33.2
twijfel	7.9	9.0	8.6	7.2	6.6
n	1308	815	3603	3440	1977

Vergeleken met de referentiesteekproef blijkt in de totale steekproef voor de kansarme allochtone en autochtone kinderen in groep 6 en 8 meer twijfel te bestaan over het geschikte vervolgonderwijs.

Tabel 5.40 - VO-prognose, naar steekproef, jaargroep en geslacht (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	jongens	meisjes	jongens	meisjes
<i>groep 2</i>				
VSO/(I)VBO	13.1	11.1	13.7	11.9
MAVO	11.9	13.4	10.7	12.1
HAVO	12.7	15.3	10.8	13.1
VWO	6.1	6.7	5.1	5.6
twijfel	56.2	53.6	59.8	57.3
n	4937	4642	7117	6757
<i>groep 4</i>				
VSO/(I)VBO	19.7	16.6	20.0	17.5
MAVO	15.4	18.1	15.0	17.0
HAVO	16.9	18.0	15.3	15.9
VWO	10.1	10.4	8.4	8.6
twijfel	37.7	36.9	41.4	41.1
n	4248	4129	5844	5737
<i>groep 6</i>				
VSO/(I)VBO	22.2	20.5	24.1	23.0
MAVO	19.2	21.7	18.9	21.2
HAVO	20.2	20.3	18.3	18.2
VWO	11.1	13.0	9.6	11.0
twijfel	27.3	24.5	29.2	26.6
n	4109	3935	5505	5419
<i>groep 8</i>				
VSO/(I)VBO	31.8	26.1	35.6	31.1
MAVO	21.4	24.3	21.8	24.3
HAVO	23.4	25.3	21.4	22.6
VWO	16.7	16.7	14.2	14.2
twijfel	6.7	7.6	7.0	7.7
n	3845	3765	5140	5150

Uit Tabel 5.40 komen twee dingen naar voren. Ten eerste is voor groep 2, 4 en 6 het percentage kinderen waarbij men twijfelt in de totale steekproef groter dan in de referentiesteekproef. En het tweede dat opvalt is dat meisjes vaker als potentiële MAVO-leerlingen worden ingeschat en jongens vaker dan meisjes als VBO-leerlingen.

6 Schoolwelbevinden van de leerlingen

6.1 De vragenlijst 'Schoolwelbevinden' voor de leerlingen uit groep 6 en 8

In de groepen 6 en 8 is de leerlingen gevraagd een korte vragenlijst in te vullen met betrekking tot hun schoolwelbevinden. Deze lijst bevat tien items en is ten opzichte van de afname in 1994/95 onveranderd gebleven. Het invullen van de lijst maakte deel uit van de toetsafname, en is derhalve door bijna iedere leerling ingevuld. Slechts 2.7% van de leerlingen heeft de lijst niet ingevuld. Vanwege dit hoge responspercentage kon toetsing van de representativiteit achterwege blijven.

De tien items luiden als volgt:

- a. Ik kan goed leren
- b. Ik kan met de juf/meester goed opschieten
- c. Ik ben een van de beste leerlingen van de klas
- d. Ik vind dat ik op school interessante dingen leer
- e. Ik voel me thuis op school
- f. Ik voel me bij de juf/meester op mijn gemak
- g. De meeste kinderen in de klas kunnen beter leren dan ik
- h. Ik verveel me op school
- i. De juf/meester vindt dat ik goed kan leren
- j. Ik heb op school weinig hulp nodig.

De antwoordcategorieën zijn: (1) dat is helemaal niet waar; (2) dat is niet waar; (3) dat weet ik niet; (4) dat is waar; (5) dat is helemaal waar.

6.2 Schaalconstructie

Hoewel er weinig reden is aan te nemen dat de schalen er anders uit zullen zien, hebben we toch ter controle factoranalyse uitgevoerd. Deze resulteerde in de twee bekende schalen, namelijk 'zelfvertrouwen' en 'welbevinden', waarmee 48.2% van de variantie werd verklaard. De factorstructuur is weergegeven in Tabel 6.1.

Tabel 6.1 - Factorstructuur vragenlijst schoolwelbevinden (vermeld zijn alleen ladingen >0.35)

	zelfvertr.	welbev.
Ik kan goed leren	0.77	
Ik kan met de juf/meester goed opschieten		0.70
Ik ben een van de beste leerlingen van de klas	0.78	
Ik vind dat ik op school interessante dingen leer		0.57
Ik voel me thuis op school		0.63
Ik voel me bij de juf/meester op mijn gemak		0.78
De meeste kinderen in de klas kunnen beter leren dan ik	-0.71	
Ik verveel me op school		-0.57
De juf/meester vindt dat ik goed kan leren	0.65	
Ik heb op school weinig hulp nodig	0.67	
betrouwbaarheid (alfa)	0.76	0.66

De betrouwbaarheid van beide schalen is redelijk te noemen. De correlatie is met $r=0.17$ laag.

Vergeleken bij de eerste PRIMA-meting liggen de factorladingen een fractie hoger. Hetzelfde geldt voor de betrouwbaarheidscoëfficiënten.

In Tabel 6.2 presenteren we eerst de gemiddelde schaalscore op zelfvertrouwen en welbevinden naar jaargroep.

In Tabel 6.3 en Tabel 6.4 zijn vervolgens de gemiddelde schaalscores naar jaargroep en sociaal-etnische achtergrond weergegeven, uitgesplitst naar referentiesteekproef en totale steekproef. Deze scores zijn berekend door het gemiddelde te nemen van de samenstellende items, voorzover ten minste tweederde bekend was.

Tabel 6.2 - Schaalscores op 'zelfvertrouwen' en 'schoolwelbevinden', naar steekproef en jaargroep

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>zelfvertrouwen</i>						
groep 6	3.26	0.69	9369	3.26	0.69	13450
groep 8	3.23	0.71	8809	3.23	0.70	12539
<i>schoolwelbevinden</i>						
groep 6	3.73	0.71	9370	3.73	0.71	13454
groep 8	3.73	0.68	8818	3.73	0.69	12548

Tabel 6.3 - Schaalscores op 'zelfvertrouwen', naar steekproef, jaargroep en sociaal-
emische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.30	0.68	456	3.29	0.64	1618
LBO ov.all.	3.25	0.66	336	3.26	0.67	867
LBO autocht.	3.13	0.69	2553	3.15	0.69	3647
MBO	3.28	0.69	3222	3.29	0.70	3909
HBO/WO	3.38	0.68	1987	3.40	0.69	2247
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.26	0.68	430	3.27	0.67	1406
LBO ov.all.	3.12	0.70	335	3.15	0.66	831
LBO autocht.	3.05	0.70	2644	3.06	0.70	3667
MBO	3.24	0.69	2870	3.26	0.69	3504
HBO/WO	3.46	0.66	1809	3.47	0.67	2033

Tabel 6.4 - Schaalscores op 'schoolwelbevinden', naar steekproef, jaargroep en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
LBO Tu/Ma	3.61	0.67	456	3.68	0.68	1618
LBO ov.all.	3.81	0.71	336	3.74	0.71	868
LBO autocht.	3.71	0.71	2553	3.72	0.72	3646
MBO	3.73	0.72	3223	3.73	0.72	3913
HBO/WO	3.78	0.68	1988	3.78	0.70	2248
<i>groep 8</i>						
LBO Tu/Ma	3.74	0.68	431	3.80	0.69	1408
LBO ov.all.	3.82	0.67	335	3.76	0.68	830
LBO autocht.	3.66	0.70	2647	3.67	0.70	3669
MBO	3.75	0.67	2872	3.76	0.70	3505
HBO/WO	3.80	0.66	1811	3.81	0.65	2035

Voor de schaal zelfvertrouwen geldt dat er noch in groep 6, noch in groep 8 verschillen bestaan tussen de totale steekproef en de referentiesteekproef. Het zelfvertrouwen van de leerlingen van hoog opgeleide ouders is het grootst en dat van de kansarme autochtone leerlingen het laagst.

Ook voor de gemiddelden van de schaal 'welbevinden' zijn er geen opzienbarende verschillen tussen de referentiesteekproef en de totale steekproef te constateren. Kijken we naar de verschillende categorieën van de sociaal-etnische achtergrond dan vinden we in groep 6 het laagste gemiddelde bij de kansarme Turkse en Marokkaanse leerlingen. In groep 8 blijkt het welbevinden van de kansarme autochtone leerlingen het laagst.

Tabel 6.5 en Tabel 6.6 laten de schaalgemiddelden zien naar jaargroep en geslacht.

Tabel 6.5 - Schaalscores op 'zelfvertrouwen', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
jongens	3.35	0.70	4296	3.36	0.70	5829
meisjes	3.15	0.67	4172	3.16	0.67	5801
<i>groep 8</i>						
jongens	3.31	0.72	3902	3.31	0.71	5287
meisjes	3.15	0.69	3829	3.15	0.69	5279

Tabel 6.6 - Schaalscores op 'schoolwelbevinden', naar steekproef, jaargroep en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>groep 6</i>						
jongens	3.66	0.74	4297	3.66	0.74	5831
meisjes	3.80	0.66	4172	3.79	0.67	5802
<i>groep 8</i>						
jongens	3.65	0.72	3906	3.66	0.72	5291
meisjes	3.82	0.62	3833	3.81	0.64	5283

De verschillen in gemiddelden op beide schalen tussen de referentiesteekproef en de totale steekproef zijn op alle niveaus minimaal. Tussen jongens en meisjes zijn wel verschillen te constateren. Het zelfvertrouwen van de jongens blijkt hoger dan dat van de meisjes. Anders ligt het bij het welbevinden. Hier scoren de meisjes hoger dan de jongens.

7 Uitstroomgegevens groep 8

7.1 Beschrijving van het uitstroomformulier

Het uitstroomformulier is ontwikkeld om de situatie van de leerling aan het einde van het basisonderwijs in kaart te brengen. Het bevat vragen over het vervolgadvis basisonderwijs, en de behaalde score op de 'Eindtoets basisonderwijs' van het Cito. Ook wordt aan de leerkrachten gevraagd een prognose te geven of de leerling in het voortgezet onderwijs een potentiële 'drop-outer' is. Bovendien is verzocht, aan te geven of de leerling in het lopende schooljaar weleens gespijbeld heeft.

Het spreekt voor zich dat het uitstroomformulier alleen is afgenomen voor leerlingen in groep 8. Hiervoor zijn de formulieren enkele weken na de toetsafname opgestuurd naar de scholen. Reden voor deze latere verzending is dat pas dan het vervolgadvis bekend is.

Het huidige uitstroomformulier is ten opzichte van het voor 1994 bij de eerste PRIMA-meting gebruikte formulier op enkele punten gewijzigd. Ten eerste is de vraag naar de tevredenheid van de ouders met het advies komen te vervallen. Verder is wat betreft de 'Eindtoets basisonderwijs' niet alleen de totaalscore opgevraagd, maar ook de deelscores voor de onderdelen taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Dit laatste onderdeel is overigens op veel scholen niet afgenomen.

7.2 Respons

Van de in totaal 622 basisscholen die aan deze tweede PRIMAmeting hebben meegedaan, hebben 541 scholen (87%) de uitstroomformulieren ingevuld. Op leerlingniveau is de situatie vergelijkbaar. Van de getoetste leerlingen hebben we van 11070 leerlingen (85.6%) uitstroomgegevens.

De respons lag in de referentiesteekproef ongeveer 4% hoger dan in de aanvullende steekproef.

7.3 Vervolgadvies basisonderwijs

De vervolgadvisen basisonderwijs zijn ingedeeld in elf categorieën, oplopend van VSO naar VWO, inclusief gemengde adviezen. De leerkrachten konden kiezen uit zes adviezen, waarbij het mogelijk was meerdere adviezen aan te strepen. Ongeveer

350 van deze 'meervoudige adviezen' waren van dien aard, dat het niet mogelijk was deze in te delen. Het kwam voor dat drie adviezen waren aangestreept; in dit geval zijn de twee hoogste adviezen als tussenadvies gecodeerd.

Een verdeling van de adviezen in de referentiesteekproef en in de totale steekproef geeft Tabel 7.1.

Tabel 7.1 - Verdeling van de adviezen, naar steekproef (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
VSO	0.5	0.5
VSO/IVBO	0.1	0.1
IVBO	2.6	3.7
IVBO/VBO	1.5	1.7
VBO	18.0	19.5
VBO/MAVO	10.5	11.4
MAVO	19.3	19.9
MAVO/HAVO	12.9	12.7
HAVO	15.0	13.1
HAVO/VWO	11.3	10.1
VWO	8.5	7.2
n	7717	10802

Zoals uit de tabel blijkt komen HAVO- en VWO-adviezen iets vaker voor in de referentiesteekproef, lagere adviezen daarentegen vaker in de totale steekproef.

Tabel 7.2 toont de verdeling van de adviezen naar sociaal-etnische achtergrond, uitgesplitst naar referentiesteekproef en totale steekproef.

Tabel 7.2 - Verdeling van de adviezen, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	LBO/TuMa	LBO ov.all.	LBO aut.	MBO	HBO/WO
<i>referentiesteekproef</i>					
VSO	1.0	0	0.7	0.3	0.2
VSO/IVBO	0	0.4	0.1	0	0.1
IVBO	5.9	3.9	4.7	1.5	0.3
IVBO/VBO	2.2	2.9	2.7	0.9	0.4
VBO	28.0	26.5	29.8	13.1	4.4
VBO/MAVO	19.0	12.2	13.7	9.3	4.7
MAVO	20.5	22.2	19.1	22.0	15.1
MAVO/HAVO	8.3	14.0	9.9	15.2	14.4
HAVO	8.5	8.2	10.4	17.5	20.4
HAVO/VWO	3.4	7.2	5.6	12.8	20.1
VWO	3.2	2.5	3.5	7.3	19.9
n	410	279	2404	2572	1560
<i>totale steekproef</i>					
VSO	0.6	0.9	0.7	0.4	0.3
VSO/IVBO	0.2	0.3	0.2	0	0.1
IVBO	7.7	5.3	5.8	1.7	0.3
IVBO/VBO	2.9	2.3	2.6	0.9	0.4
VBO	28.8	24.2	29.7	13.0	4.4
VBO/MAVO	15.5	13.6	13.9	10.0	4.9
MAVO	21.0	22.4	19.2	22.4	15.2
MAVO/HAVO	10.7	11.9	10.1	15.3	20.3
HAVO	7.3	8.3	9.1	16.7	20.1
HAVO/VWO	3.4	7.3	5.7	12.4	20.2
VWO	2.0	3.4	3.0	7.3	19.5
n	1226	697	3280	3108	1752

In Tabel 7.3 zijn de adviezen voor jongens en meisjes, uitgesplitst naar referentiesteekproef en totale steekproef, weergegeven.

Tabel 7.3 - Adviezen naar steekproef en geslacht (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	jongens	meisjes	jongens	meisjes
VSO	0.8	0.1	0.9	0.2
VSO/IVBO	0.1	0.1	0.2	0.2
IVBO	2.4	2.6	3.7	3.6
IVBO/VBO	1.7	1.2	1.9	1.4
VBO	19.7	16.2	20.7	18.4
VBO/MAVO	10.6	10.1	11.3	11.2
MAVO	17.1	20.8	17.7	21.3
MAVO/HAVO	12.6	14.1	12.8	13.3
HAVO	14.5	14.5	12.8	12.5
HAVO/VWO	11.6	12.0	10.6	10.6
VWO	8.7	8.3	7.4	7.4
n	3413	3381	4612	4640

In de referentiesteekproef hebben de leerlingen ongeacht hun geslacht hogere adviezen. Verder ziet men dat onder de meisjes een MAVO-advies vaker voorkomt dan bij de jongens en een VBO-advies minder vaak.

7.4 Spijbelen en 'drop-out'

In het uitstroomformulier waren deze meting twee nieuwe vragen opgenomen: 'Heeft deze leerling dit schooljaar wel eens gespijbeld?' (antwoordcategorieën van (1) 'nooit' tot (5) 'zeer vaak') en 'Is deze leerling naar uw inschatting een potentiële voortijdig schoolverlater ('drop-out')?' (antwoordcategorieën van (1) 'zeker niet' tot (5) 'zeker wel').

Tabel 7.4 toont de gemiddelden voor de vraag naar het spijbelen naar sociaal-etnische achtergrond en geslacht, uitgesplitst naar steekproef.

Tabel 7.4 - Scores op de variabele 'spijbelen', naar steekproef, sociaal-etnische achtergrond en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
LBO Tu/Ma	1.14	0.36	416	1.16	0.40	1253
LBO ov.all.	1.19	0.49	285	1.21	0.51	707
LBO autocht.	1.10	0.36	2426	1.12	0.40	3313
MBO	1.03	0.20	2595	1.04	0.22	3138
HBO/WO	1.02	0.14	1563	1.02	0.15	1755
jongens	1.07	0.28	3439	1.09	0.34	4660
meisjes	1.05	0.25	3402	1.08	0.31	4675

Spijbelen komt het meest voor bij kansarme leerlingen en binnen die groep in het bijzonder onder de allochtone leerlingen. Jongens en meisjes verschillen wat betreft spijbelen niet wezenlijk van elkaar.

Tabel 7.5 - Scores op de variabele 'drop-out-prognose', naar steekproef, sociaal-etnische achtergrond en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
LBO Tu/Ma	1.75	0.89	414	1.75	0.86	1244
LBO ov.all.	1.75	0.90	285	1.74	0.89	708
LBO autocht.	1.65	0.82	2417	1.67	0.82	3311
MBO	1.42	0.66	2589	1.43	0.67	3133
HBO/WO	1.25	0.55	1556	1.26	0.56	1748
jongens	1.56	0.78	3421	1.61	0.81	4642
meisjes	1.40	0.68	3396	1.46	0.71	4674

Wat voor spijbelen gold, geldt ook voor de 'drop-out-prognose': leerkrachten verwachten van kansarme leerlingen, en binnen deze groep vooral de allochtonen, dat zij tot de voortijdige schoolverlaters zullen behoren.

7.5 De Eindtoets Basisonderwijs

Aan de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito nemen elk voorjaar zo'n 6000 basisscholen deel. Dat is ongeveer 70% van alle Nederlandse basisscholen. Van de 541 scholen die aan PRIMA hebben deelgenomen en die de uitstroomformulieren hebben geretourneerd, hebben 404 scholen (ca. 75%) aan de Eindtoets Basisonderwijs meegedaan. De situatie op leerlingniveau is vergelijkbaar.

Tabel 7.6 toont op school- en op leerlingniveau het percentage deelnemers aan de Eindtoets Basisonderwijs in de referentiesteekproef en in de totale steekproef.

Tabel 7.6 - Deelname aan de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
scholen	75.3	73.1
n (=100%)	381	541
leerlingen	73.6	71.8
n (=100%)	7886	11070

De deelname in de referentiesteekproef is iets hoger dan in de totale steekproef.

De volgende vraag is of er verschillen in deelname zijn tussen de sociaal-etnische categorieën. Dit is weergegeven in Tabel 7.7.

Tabel 7.7 - Deelname aan de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
LBO Tu/Ma	65.4	68.8
LBO ov. all.	67.1	61.0
LBO autocht.	75.1	73.9
MBO	73.5	72.7
HBO/WO	72.5	72.3
n	7369	10300

Voor beide steekproeven geldt dat er minder allochtone leerlingen aan de Eindtoets Basisonderwijs deelnemen. Onder de autochtone leerlingen ligt de deelname rond de 75%.

De volgende vraag is, hoe hebben de leerlingen op de Eindtoets Basisonderwijs gepresteerd. De totaalscore op de toets varieert van 500 tot en met 550. Deze totaalscore is de optelsom van drie onderdelen: taal, rekenen, informatieverwerking (wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel dat minder vaak wordt afgenomen en niet in de totaalscore is verwerkt). Hier variëren de scores bij elk onderdeel van 0 tot en met 60.

In Tabel 7.8 presenteren we allereerst de scores op de Eindtoets uitgesplitst naar steekproef.

Tabel 7.9 toont vervolgens de resultaten van de leerlingen op de onderdelen van de Eindtoets en de totaalscore, uitgesplitst naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond.

Tabel 7.8 - Resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
taal	40.8	9.5	5719	39.3	10.0	7769
rekenen	42.6	11.0	5715	41.3	11.4	7762
informatieverwerking	41.5	10.0	5709	39.8	10.6	7755
wereldoriëntatie	41.5	9.0	4892	40.4	9.3	6311
totaalscore	534.4	9.8	5518	532.8	10.3	7538

Tabel 7.9 - Resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef en sociaal-etnische achtergrond

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>taal</i>						
LBO Tu/Ma	33.4	8.9	272	32.6	9.1	859
LBO ov.all.	35.0	10.0	194	34.4	9.8	425
LBO autocht.	38.0	9.6	1813	37.2	9.8	2428
MBO	42.0	8.6	1904	41.5	8.8	2263
HBO/WO	45.4	7.8	1142	45.2	7.9	1269
<i>rekenen</i>						
LBO Tu/Ma	37.1	11.3	274	36.8	11.7	862
LBO ov.all.	37.5	12.0	194	36.9	12.1	422
LBO autocht.	39.4	11.2	1811	38.7	11.4	2425
MBO	44.1	9.9	1902	43.5	10.3	2261
HBO/WO	47.3	9.2	1140	47.1	9.3	1267
<i>informatieverwerking</i>						
LBO Tu/Ma	32.2	9.6	272	31.3	9.1	859
LBO ov.all.	35.2	10.6	194	34.5	10.5	421
LBO autocht.	38.5	9.7	1814	37.7	10.0	2430
MBO	43.1	8.9	1897	42.5	9.3	2256
HBO/WO	46.4	8.5	1139	46.3	8.6	1267
<i>wereldoriëntatie</i>						
LBO Tu/Ma	33.2	8.7	185	32.8	8.6	571
LBO ov.all.	36.7	9.2	163	36.5	8.9	328
LBO autocht.	38.8	8.8	1545	38.3	8.9	1995
MBO	42.8	8.4	1621	42.4	8.5	1890
HBO/WO	45.6	7.6	1011	45.4	7.7	1110
<i>totaal</i>						
LBO Tu/Ma	526.3	9.5	255	525.5	9.6	826
LBO ov.all.	528.0	10.5	184	527.8	10.2	416
LBO autocht.	531.1	9.8	1745	530.3	9.9	2357
MBO	536.0	8.6	1851	535.3	8.9	2203
HBO/WO	539.4	7.8	1105	539.2	8.0	1234

Het scoreverloop over de sociale achtergrond-categorieën is zoals verwacht: lage scores voor de kansarme leerlingen en hoge scores voor de kansrijke. Bovendien liggen de gemiddelden in de referentiesteekproef iets hoger dan in de totale steekproef.

Tabel 7.10 toont de resultaten van de leerlingen op de onderdelen van de Eindtoets en de totaalscore, uitgesplitst naar geslacht en steekproef.

Tabel 7.10 - Resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, naar steekproef en geslacht

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
<i>taal</i>						
jongens	39.6	9.7	2587	38.4	10.1	3359
meisjes	42.3	9.1	2577	41.0	9.6	3367
<i>rekenen</i>						
jongens	44.3	10.5	2585	43.4	10.9	3354
meisjes	41.1	11.1	2575	39.8	11.4	3366
<i>informatieverwerking</i>						
jongens	41.8	10.0	2580	40.5	10.5	3348
meisjes	41.6	9.8	2574	40.1	10.3	3365
<i>wereldoriëntatie</i>						
jongens	43.7	8.4	2259	42.7	8.8	2840
meisjes	39.5	8.8	2209	38.5	9.1	2816
<i>totaal</i>						
jongens	534.6	9.8	2505	533.4	10.2	3274
meisjes	534.4	9.8	2479	532.9	10.3	3261

Ook met betrekking tot de variabele geslacht liggen de gemiddelden voor zowel jongens als ook meisjes in de referentiesteekproef iets hoger dan in de totale steekproef. Bij de totaalscore treedt geen verschil naar voren, maar bij de deoltoetsen wel: meisjes zijn beter in taal, en jongens beter in rekenen en wereldoriëntatie.

Deel 3

De oudervragenlijsten

G. Driessen

8 Constructie, afname en verwerking van de vragenlijsten

8.1 Constructie

In de groepen 2 en 4 zijn bij de ouders van de betreffende leerlingen uitgebreide, schriftelijke vragenlijsten afgenomen. In deze vragenlijsten is geïnformeerd naar een aantal achtergrondkenmerken van de ouders, het kind en de gezinssituatie. Voor groep 2 betrof het een uitgebreide versie, en voor groep 4 een verkorte versie daarvan. In dit deel van de technische rapportage staan deze vragenlijsten centraal.

De vragenlijsten die in deze tweede PRIMA-meting in 1996/97 zijn afgenomen, zijn voor een belangrijk deel dezelfde als die welke bij de eerste meting in 1994/95 zijn gebruikt. Toen is een uitgebreide vragenlijst afgenomen bij de leerlingen van groep 4 (vgl. Driessen & Haanstra, 1996a, 1996b). Nu is het zwaartepunt verschoven naar groep 2. Dat is met name gebeurd omdat de laatste jaren steeds meer duidelijk is geworden dat de voor- en voerschoolse periode van wezenlijk belang is als startpunt van de schoolloopbaan van het kind (vgl. Leseman & Cordus, 1994). Vanuit zowel theoretisch als praktisch gezichtspunt is het daarom aantrekkelijk om niet alleen meer vragen te stellen over die periode, maar ook qua tijd daar zo dicht mogelijk bij aan te sluiten. Dit laatste betekent dus dat vragen over de voor- en voerschoolse periode ook het beste in die periode zelf gesteld kunnen worden. Bekend is namelijk dat retrospectieve bevraging over dit onderwerp niet geheel onproblematisch is (vgl. Driessen, 1996). Voor PRIMA doet zich de eerste gelegenheid om dergelijke vragen te stellen voor met betrekking tot de ouders van de leerlingen van groep 2. Besloten is daarom voor die groep een uitgebreide vragenlijst te ontwikkelen, waarmee onder meer een beeld wordt verkregen van de situatie rond de start van de schoolloopbaan. Bij de eerste PRIMA-meting is alleen een uitgebreide vragenlijst afgenomen bij de ouders van de leerlingen in groep 4. Omdat in de vernieuwde opzet geen informatie over de toenmalige leerlingen van groep 2 zou worden verkregen, is bovendien besloten de ouders van deze leerlingen die in 1996/97 - op de zittenblijvers na - in groep 4 zitten een verkorte versie te laten invullen.

Vergeleken met de vragenlijst uit 1994/95 zijn er in die van 1996/97 enkele verschillen, zowel qua inhoud als format. Voor *groep 2* heeft met name de voor- en voerschoolse periode meer aandacht gekregen. Dat houdt in dat de ene vraag die in de versie van 1994/95 over crèche/kinderdagverblijf- of peuterspeelzaalbezoek is gesteld, nu is uitgesplitst in drie deelvragen (crèche/kinderdagverblijf; peuterspeelzaal;

gezinsstimuleringsprogramma's), waarbij bovendien is geïnformeerd naar de duur en intensiteit van het bezoek, respectievelijk de deelname. Daarbij aansluitend zijn 13 items opgenomen betreffende kenmerken van het kind op het moment dat het voor het eerst naar school ging. Als uitbreiding op de vraag uit 1994/95 naar de instroomgroep is nu ook gevraagd naar de instroomleeftijd. Dat is gebeurd naar aanleiding van de discussie die recentelijk wordt gevoerd rond het verlagen van de leerplichtige leeftijd. Ten slotte is nog een vraag opgenomen met betrekking tot een eventuele advisering voor het speciaal onderwijs. Daarmee kan een indruk worden verkregen of het kind mogelijk tot de categorie 'risico-leerlingen' behoort. Behalve dat er enkele vragen zijn toegevoegd, zijn er ook vragen geschrapt. Dat is onder meer gebeurd op basis van de verdelingskenmerken van de vragen uit 1994/95 (bv. zeer scheef verdeelde antwoorden). Ook items die destijds bij de schaal-analyses niet bleken te passen, zijn verwijderd. Voor groep 4 is een selectie genomen uit de vragen van groep 2. Uit financiële overwegingen moest deze vragenlijst beperkt van omvang blijven. Besloten is het accent te leggen op die items die betrekking hebben op sociaal-economische, sociaal-culturele en linguïstische kenmerken van het kind en diens ouders.

De vragenlijst die is gehanteerd bij de eerste PRIMA-meting bestond uit een combinatie van meerkeuze- en gesloten vragen. Bij deze laatste vragen dienden de ouders bijvoorbeeld zelf hun geboorteland in te vullen of het aantal jaren dat zij in Nederland wonen. De antwoorden op al deze vragen zijn destijds via data-entry met de hand ingevoerd. Dat was een bewerkelijke procedure die veel tijd, zowel qua duur als intensiteit, kostte. Uit efficiency-overwegingen is voor de tweede meting besloten over te stappen op een andere procedure. Gekozen is voor het gebruik van zogenaamde O.M.R.-formulieren ('Optical Mark Reader'), waarbij de respondenten de antwoorden moeten geven via het instrepen van hokjes. Inherent aan deze methode is dat de antwoorden alleen in de vorm van gesloten categorieën kunnen worden gegeven. Voor respondenten is het wellicht aantrekkelijker en gemakkelijker (bv. voor allochtonen met een nog onvoldoende productieve beheersing van het Nederlands) alleen antwoord-hokjes in te strepen in plaats van het moeten noteren van antwoorden. Een groot voordeel van deze werkwijze is in ieder geval dat het inlezen zeer snel kan gaan. Een nadeel is dat de respondenten nog meer gedwongen worden een bepaalde antwoord-keuze te maken, die eigenlijk misschien toch net niet de hunne is. Door alleen met gesloten categorieën te werken, en niet bijvoorbeeld met continue antwoorden, wordt bovendien de variatie, en daarmee de variantie, doorgaans beperkter. In principe worden ook de analyse-mogelijkheden voor dergelijke variabelen wat beknot, bijvoorbeeld variantie-analyse in plaats van regressie-analyse.

De vragenlijsten zijn - inhoudelijk gezien - door het ITS en samenspraak met het SCO ontwikkeld. Daarna heeft het IOWO van de Universiteit van Nijmegen de lay-

out verzorgd. Voor groep 2 ging het in totaal om acht pagina's (incl. het titelblad met de aanwijzingen voor het invullen) met 39 (hoofd)vragen; wat betreft groep 4 betrof het vier pagina's (incl. titelblad) met 16 vragen. Op het titelblad stond, behalve het school- en leerlingnummer, ook de naam van de betreffende leerling afgedrukt.

8.2 Afname

De vragenlijsten zijn ongeveer twee weken voordat de ITS/SCO-testleiders naar de scholen zouden gaan om de testen af te nemen naar de scholen gestuurd met het verzoek ze mee te geven aan de leerlingen. De ouders konden ze vervolgens invullen en - in verband met de privacy - in een bijgevoegde, gesloten enveloppe weer mee teruggeven naar school. De testleiders hebben ze van daaruit naar het ITS of SCO gebracht. Vragenlijsten die op een later tijdstip door de ouders aan hun kinderen zijn meegegeven zijn door de scholen per post naar het ITS of SCO geretourneerd.

8.3 Verwerking

Na een eerste controle zijn de vragenlijsten door het IOWO ingelezen en in ASCII-files weggeschreven. Op het ITS en SCO zijn deze files vervolgens omgezet in SPSS-bestanden. Daarbij is onder meer gecontroleerd op respondentnummer. De gegevens van enkele leerlingen zijn in die fase verwijderd, voornamelijk in het geval dat de nummers niet bleken te kloppen, respectievelijk voorkomen. Omdat er met O.M.R.-formulieren is gewerkt en daarmee alle antwoordcategorieën vastlagen, kwamen er geen buiten-range scores voor. Wel bevatten de antwoordpatronen van de ouders soms inconsistenties. Bijvoorbeeld: de ouders vullen in een bepaalde openingsvraag in dat hun kind niet naar een kinderdagverblijf is geweest, maar geven tegelijkertijd in een vervolgvraag aan dat het kind het kinderdagverblijf drie dagen per week heeft bezocht. Hoe met dit type inconsistenties is omgegaan zullen we hierna bij de beschrijving van de betreffende vragen zelf aan de orde stellen.

8.4 Leeswijzer

In de hierna volgende hoofdstukken gaan we in op de resultaten van de uitgevoerde analyses op deze gegevens. Centraal staat de presentatie en beschrijving van de verdelingskenmerken van de variabelen. Daaraan voorafgaand besteden we aandacht aan de representativiteit van de verzamelde gegevens. Omdat het twee verschillende vragenlijsten betreft, hebben we de tekst uitgesplitst in twee aparte hoofdstukken, een

voor groep 2, en een voor groep 4. Maar, omdat de vragen die in de vragenlijst voor groep 4 zijn opgenomen dezelfde zijn als die in de vragenlijst voor groep 2 staan (maar niet omgekeerd), kunnen we - teneinde doublures te voorkomen - de tekst voor groep 4 relatief kort houden. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen we dus naar het hoofdstuk met betrekking tot groep 2.

9 De oudervragenlijsten voor groep 2

9.1 Respons

9.1.1 Aantallen

Binnen PRIMA worden verschillende databestanden onderscheiden. Zo is er een administratiebestand dat de namen en een beperkt aantal achtergrondgegevens van de leerlingen bevat zoals ze door de scholen zijn opgegeven, doorgaans in het begin van het schooljaar. Voor groep 2 telt dit bestand 17050 leerlingen. Daarnaast is er een toetsbestand met de resultaten op de afgenomen toetsen. Niet alle leerlingen zijn echter getoetst. Als gevolg van tussentijdse wijzingen in de leerlingenpopulatie van de scholen (bv. door verhuizingen) en absentie (bv. i.v.m. ziekte) tijdens de toetsafnames is er sprake geweest van uitval. Het uiteindelijke basisbestand met de achtergrondgegevens van de leerlingen en hun toetsscores is daarom kleiner. Daarnaast zijn er ook leerlingen geweest die slechts één of enkele toetsopgaven hebben gemaakt; deze leerlingen zijn uit het basisbestand verwijderd. In het resulterende toetsbestand zitten 15673 leerlingen.

Voor alle 17050 leerlingen uit het administratiebestand zijn oudervragenlijsten gedrukt en naar de scholen gestuurd. In hoeverre al deze leerlingen ook daadwerkelijk een vragenlijst hebben meegekregen is niet helemaal duidelijk. Op de eerste plaats zijn er enkele complete scholen geweest die weigerden de vragenlijsten uit te delen; naar schatting gaat het daarbij om maximaal 200 leerlingen. Op de tweede plaats zijn er - zoals hierboven al uitgelegd - als gevolg van absentie van leerlingen vragenlijsten niet uitgedeeld en niet geretourneerd. In totaal zijn er 11916 ingevulde en bruikbare vragenlijsten teruggekomen. Deze groep omvat 11606 leerlingen die zijn getoetst en waarvan de vragenlijst beschikbaar is, en 310 leerlingen die weliswaar de vragenlijst hebben ingeleverd, maar die niet zijn getoetst. De respons ten opzichte van het administratiebestand bedraagt minimaal 69.9%; aannemelijk is echter dat die hoger ligt. Als we uitgaan van het basisbestand, met alleen de getoetste leerlingen, komen we namelijk op een respons van 74.1%. Bij de hierna te bespreken schaalanalyses en variabelen-constructie is uitgegaan van het bestand met 11916 leerlingen.

In het PRIMA-onderzoek zijn verschillende onderzoeksinstrumenten gehanteerd. Naast de hier besproken oudervragenlijst zijn er bij de leerlingen van groep 2 onder meer twee onderdelen van het Cito-leerlingvolgsysteem afgenomen, te weten Begrip-

pen en Ordenen; tevens is er door de directie of schooladministratie een formulier met achtergrond- en administratieve gegevens over elke leerling ingevuld. Daarnaast is van elke school bekend of zij tot het representatieve deel van de PRIMA-steekproef behoort of niet. Met behulp van deze gegevens is de representativiteit van de oudergegevens bepaald.

Uitgangspunt bij deze analyses vormt het bestand met de toetsprestaties van de leerlingen. Concreet houdt dit in dat alleen gegevens worden geanalyseerd afkomstig uit de verschillende onderzoeksinstrumenten als van de betreffende leerlingen de toetsprestaties beschikbaar zijn.

9.1.2 Respons, sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties

Op de eerste plaats is nagegaan of er zich verschillen voordoen in het beantwoorden van de oudervragenlijsten die te maken hebben met de sociaal-etnische achtergrond van de ouders. Informatie over dit kenmerk is verkregen via het administratieformulier. Hierop hebben de directies van de scholen onder andere ingevuld wat de etnische herkomst en het opleidingsniveau van de ouders is. Op basis daarvan is een zesdeling gemaakt:

1. Turkse en Marokkaanse ouders met maximaal een LBO-opleiding;
2. overige allochtonen met maximaal LBO;
3. autochtone ouders met maximaal LBO;
4. ouders met maximaal MBO;
5. ouders met een HBO- of universitaire opleiding;

en als restcategorie is 'onbekend' toegevoegd.

In Tabel 9.1 geven we een overzicht van de respons op de oudervragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond. De verdeling van deze achtergrond zelf staat (in %) onder in de tabel.

De tabel laat zien dat er een duidelijke verband bestaat tussen enerzijds opleiding en herkomst en anderzijds de respons op de oudervragenlijst. De nominaal-metrische samenhang, Eta, bedraagt .21. Van de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders heeft 58% de vragenlijst ingevuld tegen 82% van de ouders met een HBO/WO-opleiding. De respons lijkt vooral af te hangen van de allochtone herkomst: van de Turkse/Marokkaanse en overig allochtone ouders met hooguit een LBO-opleiding heeft 58, respectievelijk 59% de vragenlijst geretourneerd, terwijl de respons van de autochtone ouders uit dezelfde opleidingscategorie op 75% ligt. Samenvattend kan worden gezegd dat van bijna driekwart (74%) van de leerlingen die de toetsen hebben gemaakt ook de oudergegevens beschikbaar zijn; van eenkwart van de leerlingen is

Tabel 9.1 - Respons oudervragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. LBO Tu/Ma	max. LBO ov. all.	max. LBO aut.	MBO	HBO/WO	onbekend	totaal
geen respons	41.7	41.5	25.4	18.6	18.2	35.2	25.9
wel respons	58.3	58.5	74.6	81.4	81.8	64.8	74.1
n	2065	936	3942	4886	2609	1235	15673
%	13.2	6.0	25.2	31.2	16.6	7.9	100.0

dat dus niet het geval. Daarbij ligt de grootste uitval bij de laagopgeleide allochtonen; in deze categorie ontbreekt het bij ruim 40% van de leerlingen aan de oudergegevens. Een oorzaak voor dit resultaat ligt ongetwijfeld bij het lage beheersingsniveau van de Nederlandse taal door deze groepen. Overigens kan worden opgemerkt dat de respons bij de huidige, tweede PRIMA-meting aanmerkelijk verbeterd is ten opzichte van die van de eerste meting. Toen lag namelijk de respons voor de totale groep op 67% (vgl. Driessen & Haanstra, 1996a). De huidige, hogere respons komt voornamelijk voor rekening van de gestegen respons onder de allochtone ouders. Bij de eerste meting lag die voor de twee allochtone categorieën op 44, respectievelijk 47%; bij de tweede meting is die met 14, respectievelijk 12 %-punten gestegen. Dit kan een flinke verbetering worden genoemd. Een mogelijke oorzaak hiervoor zou gelegen kunnen zijn in het overstappen van een min-of-meer traditioneel vormgegeven vragenlijst naar een O.M.R.-vragenlijst. Daarnaast is ook een strakkere procedure gevolgd bij de uitgifte en inname van de vragenlijsten op de scholen. Bij de eerste PRIMA-meting zijn namelijk de vragenlijsten door de testleiders bij aanvang van de periode dat zij op de betreffende school waren uitgedeeld, en zijn ze later door de scholen per post naar het ITS of SCO geretourneerd. Bij de tweede meting zijn de vragenlijsten al enkele weken voor de testperiode naar de scholen gestuurd. Daardoor konden de testleiders al een groot deel van de vragenlijsten na de testperiode meenemen; de rest werd door de scholen nagestuurd. Een andere mogelijkheid zou te maken kunnen hebben met het tijdsverschil in relatie tot de ontwikkeling in de beheersing van het Nederlands. In 1994/95 ging het immers om groep 4 (dus twee jaar later dan nu in groep 2), en twee jaar vroeger dan nu in 1996/97. In totaal is er dus een verschil van vier jaar; mogelijk is dit toch een betekenisvol verschil als het gaat om de taalvaardigheid Nederlands van allochtonen.

Bovenstaande analyse is één manier om zicht te krijgen op de ouderrespons. Omdat van alle leerlingen ook de toetsresultaten voorhanden zijn, kan ook daarop worden

vergeleken. Tabel 9.2 geeft een overzicht van de scores op Begrippen en Ordenen (de ruwe scores, i.c. het aantal goed gemaakte items) van leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens.

Tabel 9.2 - Toetsresultaten naar respons oudervragenlijst (gemiddelden)

	Begrippen	Ordenen
geen respons	41.6	24.9
wel respons	45.3	27.4
sd	9.5	7.5
n	14768	14547
Eta ²	.03	.02

Voor Begrippen is er een verschil van een kleine 4 toetspunten, hetgeen overeenkomt met bijna een halve standaardafwijking. Het door respons verklaarde verschil in variantie bedraagt ongeveer 3%. Voor Ordenen is het verschil minder groot, namelijk 2.5 punt ofwel eenderde standaardafwijking. Dit verschil komt overeen met 2% verklaarde variantie. Op basis van hetgeen bekend is over de taal- en rekenprestaties van allochtone kinderen en de taalbeheersing van hun ouders, vormt dit een bevestiging van datgene wat we al in Tabel 9.1 constateerden, namelijk dat de non-respons vooral een allochtone factor betreft en waarschijnlijk voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het (lage) taalbeheersingsniveau Nederlands van de ouders.

9.1.3 Respons en steekproeven

In Tabel 9.1 en Tabel 9.2 hebben we twee vergelijkingen gemaakt, namelijk qua sociaal-etnische achtergrond en qua prestaties. Dat is gebeurd voor de totale steekproef waarvan de toetsprestaties beschikbaar zijn. Omdat we hierna bij de beschrijving van de oudergegevens ook een uitsplitsing maken naar referentiesteekproef en totale steekproef, zijn we ook nagegaan hoe het met de representativiteit staat binnen de referentiesteekproef en de aanvullende steekproef (totaal minus referentie). Voor Tabel 9.3 hebben we daarom de analyses herhaald, maar nu met een uitsplitsing naar beide steekproefonderdelen.

Tabel 9.3 - Respons oudervragenlijst, naar steekproef naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. LBO Tu/Ma	max. LBO ov. all.	max. LBO aut.	MBO	HBO/WO	onbekend	totaal
<i>referentiesteekproef</i>							
geen respons	44.7	41.8	20.9	15.7	16.7	30.1	20.8
wel respons	55.3	58.2	79.1	84.3	83.3	69.9	79.2
n.	602	364	2691	3920	2240	792	10609
%	5.7	3.4	25.4	36.9	21.1	7.5	100.0
<i>aanvullende steekproef</i>							
geen respons	40.5	41.3	35.2	30.1	27.4	44.5	36.7
wel respons	59.5	58.7	64.8	69.9	72.6	55.5	63.3
n.	1463	572	1251	966	369	443	5064
%	28.9	11.3	24.7	19.1	7.3	8.7	100.0

De tabel maakt duidelijk dat er tussen de twee steekproeven een groot verschil is in respons. In de referentiesteekproef bedraagt die bijna 80%, terwijl de respons in de aanvullende steekproef 16 %-punten lager ligt. Opmerkelijk is daarbij dat de respons van de Turkse en Marokkaanse ouders in de aanvullende steekproef ongeveer 4 %-punten hoger ligt dan in de referentiesteekproef, terwijl de respons van de autochtone en MBO en hoger opgeleide ouders juist flink lager ligt (bv. 15 %-punten bij de categorie maximaal LBO, Nederlands). De door de achtergrond verklaarde variantie bedraagt voor de referentiesteekproef 4% ($\text{Eta} = .20$) en voor de aanvullende steekproef 1% ($\text{Eta} = .11$). Ook hier constateren we weer dat er een flinke verbetering is opgetreden ten opzichte van de eerste PRIMA-meting. Het verschil in respons tussen referentie- en aanvullende steekproef is sterk afgenomen, van 28 naar 16 %-punten verschil. Deze ontwikkeling komt voornamelijk tot stand door de verhoging van de respons binnen de aanvullende steekproef (van 50 naar 63%); de respons binnen de referentiesteekproef is nagenoeg gelijk gebleven (van 78 naar 79%). Met name de respons onder de allochtone ouders in de aanvullende steekproef is aanzienlijk verbeterd.

Aanvullend op Tabel 9.2 hebben we ook hier de analyses met betrekking tot de prestaties op de Begrippen- en Ordenen-toets uitgesplitst naar steekproef. De resultaten daarvan staan in Tabel 9.4.

Tabel 9.4 - Toetsprestaties naar steekproef, naar respons oudervragenlijst (gemiddelden)

	referentiesteekproef		aanvullende steekproef	
	Begrippen	Ordenen	Begrippen	Ordenen
geen respons	43.5	25.9	39.3	23.8
wel respons	46.7	28.3	41.8	25.2
sd	8.6	7.3	10.2	7.5
n	10028	9935	4740	4612
Eta ²	.02	.02	.01	.01

Uit de tabel kan worden afgelezen dat er ook binnen de onderscheiden steekproeven verschillen zijn in prestaties tussen leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens. Deze verschillen zijn minder groot dan voor de totale steekproef; bovendien zijn ze op hun beurt in de aanvullende steekproef weer minder groot dan in de referentiesteekproef. Waarschijnlijk heeft dit laatste te maken met het feit dat de aanvullende steekproef qua sociaal-etnische achtergrond wat homogener is samengesteld.

9.1.4 Respons op schoolniveau

Bij het verzamelen van de oudergegevens nemen de scholen een sleutelpositie in. De oudervragenlijsten worden immers via de scholen verspreid. Tijdens de fase van het veldwerk van het onderzoek bleken enkele scholen te weigeren aan het verspreiden van de vragenlijsten mee te werken. Dat had onder meer te maken met de privacygevoeligheid van de gevraagde informatie, maar ook omdat de scholen het idee hadden dat hun ouders de vragenlijsten toch niet zouden willen of kunnen invullen.

Om nu na te gaan of er bij de non-respons onder de ouders sprake is van individuele weigering of 'collectieve' weigering (d.w.z. door de school vooraf als geheel) en of dat verschilt per steekproef, hebben we de responsgegevens afsluitend ook vanuit dat perspectief bestudeerd.

De oorspronkelijke, administratiesteekproef voor groep 2 telt 611 scholen; de gemiddelde respons op schoolniveau is 72.6%. Van 51 (8.3%) van die scholen zijn alle vragenlijsten geretourneerd, terwijl van 24 scholen (3.9%) geen van de vragenlijsten is teruggekomen. Als we deze gegevens uitsplitsen naar substeekproef ontstaat het volgende beeld (terzijde: 3 scholen uit het bestand hebben geen steekproefcode). In de referentiesteekproef zitten 422 scholen; van 47 scholen uit die groep (11.1%) hebben we alle oudervragenlijsten terugontvangen, van 12 scholen (2.8%) zijn in het geheel geen oudersgegevens beschikbaar, en van de rest (86.1%) ontbreken de gegevens van individuele ouders. De gemiddelde respons bedraagt 77.6%. De aanvullende steekproef omvat 186 scholen; van 4 scholen (2.2%) uit die groep hebben alle ouders de vragenlijst geretourneerd, van 9 scholen (4.8%) zijn geen oudergegevens teruggekomen en van de rest (93%) ontbreken de gegevens van individuele ouders. De gemiddelde respons ligt op 62.5%.

De verschillen in respons tussen beide steekproeven zijn evident. Het verschil in gemiddelde respons bedraagt 15%. Opvallend is vooral dat in de referentiesteekproef een betrekkelijk groot deel van de scholen alle vragenlijsten heeft geretourneerd; dit deel is aanmerkelijk groter dan in de aanvullende steekproef (11.1 vs. 2.2%). Bij de eerste PRIMA-meting lag de respons veel lager. Vergeleken met toen is vooral de respons van scholen in de aanvullende steekproef gestegen. Ter vergelijking: toen is van 17.0% van de scholen geen enkele oudervragenlijst teruggekomen, nu gaat het maar om 4.8%.

9.1.5 Samenvatting

We kunnen concluderen dat er in zijn algemeenheid een redelijk hoge respons is op de oudervragenlijsten - zeker als we rekening houden met de omvang van de vragenlijsten. Wel is duidelijk dat de respons qua sociaal-etnische achtergrond scheef verdeeld is. Met name de respons onder de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders is relatief laag. Uit een vergelijking van de onderscheiden steekproeven blijkt dat de respons in de aanvullende steekproef, die relatief veel allochtonen bevat, lager is dan die in de referentiesteekproef. Hierbij willen we overigens de kanttekening maken dat de respons bij deze, tweede PRIMA-meting flink verbeterd is ten opzichte van die bij de eerste meting; met name de respons onder de allochtone ouders is aanmerkelijk verbeterd. Wat de consequentie is van deze bevindingen valt moeilijk te becijferen. Waarschijnlijk zal hierdoor, als we de steekproef als geheel bekijken, zonder een uitsplitsing te maken naar etnische herkomst, de situatie op een aantal kenmerken positiever worden voorgesteld dan die feitelijk is.

9.2 Een eerste beschrijving van de oudergegevens

9.2.1 Inleiding

In de vorige paragraaf hebben we gesteld dat we ons in deze rapportage zouden richten op die leerlingen, waarvan ten minste de toetsresultaten beschikbaar zijn. In totaal gaat het bij groep 2 om 15673 leerlingen. Omdat de respons op de oudervragenlijst ongeveer 75% is, zou dit voor de beschrijving eigenlijk betekenen dat we telkens opnieuw in de tabellen zouden moeten vermelden dat er so-wie-so op elke variabele een kwart missings voorkomen. Daarom is voor een andere oplossing gekozen. Bij de analyses beperken we ons tot de leerlingen voor zover hun oudergegevens beschikbaar zijn. In de tabellen vermelden we alleen de aantallen leerlingen waarop de analyses betrekking hebben. Eventuele missings zijn daarmee dus missings binnen de - overigens ingevulde - vragenlijst zelf.

Voor een aantal variabelen hebben we gebruik gemaakt van schaalconstructie. Daarbij zijn na principale componenten-analyse op een serie items factoren bepaald en vervolgens de gemiddelden per factor berekend. Bij dit type analyse hebben we gebruik gemaakt van de totale oorspronkelijke groep van leerlingen met een oudervragenlijst. Dit betrof 11916 leerlingen. Het hier uiteindelijk voor de beschrijving gebruikte aantal ligt iets lager; dat is namelijk 11606. Het verschil wordt - zoals eerder al opgemerkt - veroorzaakt doordat het bestand 310 leerlingen bevat die weliswaar de oudervragenlijst hebben geretourneerd, maar waarvan geen toetsgegevens beschikbaar waren. De reden waarom we toch alle 11916 leerlingen hebben meegenomen bij de schaalconstructies is dat deze variabelen ook voor ander onderzoek bruikbaar moeten zijn. Gelet op het geringe aantal van 310 leerlingen zijn er overigens geen redenen om te veronderstellen dat er verschillen in bijvoorbeeld factorstructuur zouden optreden tussen de beide bestanden.

Hierna geven we een beschrijving van de oudergegevens. We doen dat apart voor de referentiesteekproef en de totale steekproef op basis van leerlingen met toetsresultaten. De referentiesteekproef telt 10609 leerlingen, waarvan er 2210 geen oudervragenlijst hebben geretourneerd. De totale steekproef omvat 15673 leerlingen; bij 4067 van hen ontbreekt de oudervragenlijst. Bij de beschrijving worden deze 2210, respectievelijk 4067 leerlingen - zoals hierboven al aangeduid - dus niet meer apart vermeld. Wat dus in de tabellen komt te staan zijn de percentages, respectievelijk gemiddelden en de aantallen leerlingen waarop die zijn gebaseerd. Voor de referentiesteekproef bedraagt dit dus maximaal 8399, en voor de totale steekproef 11606 leerlingen. Voor de duidelijkheid: de aantallen die in de tabellen onder 'n' staan betreffen dus steeds het aantal valid cases (=100%).

De oudervragenlijst voor groep 2 bevat 39 (hoofd)vragen gegroepeerd rond drie clusters:

- a. het gezin/huishouden waartoe de leerling behoort;
- b. de leerling zelf;
- c. de ouders.

Binnen elk van de clusters komen verschillende thema's aan de orde. We zullen hierna bij de beschrijving van de oudergegevens zoveel mogelijk de volgorde aanhouden van de vragen zoals die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen. Om een koppeling te leggen naar de nummering in de vragenlijst, vermelden we steeds in de kop van de subparagraaf het vraagnummer. Bij de eerste PRIMA-meting hebben we de variabelen als eerste letter een 'v' gegeven. Om bij een eventuele koppeling van de gegevens over jaren heen de verschillende bronnen nog goed te kunnen onderscheiden, hebben we de ouder-variabelen betreffende groep 2 steeds laten beginnen met een 't'.

9.2.2 De oudergegevens

Samenstelling huishouden (t1, t2, t3)

Bij dit onderdeel is in de vorm van drie deelvragen gevraagd welke volwassenen er in het huishouden zijn: moeder/verzorgster, vader/verzorger, anderen. Deze vragen moesten met 'ja' of 'nee' worden beantwoord. Om het databestand zo volledig en consistent mogelijk te krijgen, hebben we op de oorspronkelijke antwoorden indien van toepassing enkele bewerkingen uitgevoerd. De antwoorden op de eerste twee deelvragen dienen namelijk consistent te zijn met de antwoorden op een hele serie vervolgvragen waarbij is geïnformeerd naar kenmerken van de moeder/verzorgster en vader/verzorger apart. Bij de 'Aanwijzingen voor het invullen' van de vragenlijst is er namelijk op gewezen dat, wanneer er op dit moment geen partner is, alleen de gegevens van de aanwezige ouder mogen worden ingevuld. Daarom is de beslissing genomen dat, wanneer er bij t1 bijvoorbeeld is aangegeven dat er geen moeder is in het gezin, de antwoorden op de vervolgvragen naar kenmerken van de moeder (bv. geboorteland moeder, geboorteland vader) missing dienen te zijn; we hebben ze allemaal op '8' of '98' gezet met als betekenis 'niet van toepassing: betreffende ouder niet aanwezig'. Bij de interpretatie van de aantallen missings bij de betreffende vragen dient hier overigens rekening mee te worden gehouden. Er kunnen in die gevallen namelijk twee soorten missings worden onderscheiden: echte missings omdat de vraag niet is ingevuld, en missings ten gevolg van het niet aanwezig zijn van een ouder. Nu al willen we melden dat wat dat laatste betreft het binnen de referentiesteekproef om 29 moeders en 305 vaders gaat, en in de totale steekproef om 73 moeders en 569 vaders. Omdat een aantal ouders zowel de vraag naar de aanwezigheid

van de moeder als van de vader niet hebben ingevuld, hebben we in die instanties gekeken of ze misschien wel de vervolgvragen over moeder, respectievelijk vader hebben ingevuld. Als dat het geval was, hebben we de missing bij t1 gehercodeerd naar 'ja, aanwezig'.

Bij dit onderdeel is tevens gevraagd naar het totaal aantal kinderen (met als antwoordcategorieën '1' tot '5 of meer') en het aantal kinderen dat ouder is dan het kind dat de vragenlijst mee heeft gebracht (antwoordcategorieën '0' tot '5 of meer').

In Tabel 9.5 geven we een overzicht van de aanwezigheid van moeder, vader en anderen in het huishouden. Genoemd worden de percentages ouders die deze vragen met 'ja' hebben beantwoord. Ook staat in de tabel met betrekking tot het totaal aantal kinderen en het aantal oudere kinderen het gemiddelde en de bijbehorende standaarddeviatie vermeld.

Tabel 9.5 - Samenstelling huishouden

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	%	n	%	n
moeder/verzorgster aanwezig	99.7	8394	99.4	11599
vader/verzorgster aanwezig	96.3	8310	95.0	11418
anderen aanwezig (bv. oma, schoondochter)	4.3	3276	6.2	4500

	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
aantal kinderen	2.4	.9	8261	2.4	.9	11353
aantal oudere kinderen	.8	.9	8281	.8	1.0	11379

In de referentiesteekproef is in 99.7% van de gevallen ($n=8394=100\%$) een moeder/verzorgster aanwezig en in 96.3% een vader/verzorgster. Dit betekent dus dat het aantal eenoudergezinnen met (alleen) een moeder groter is dan dat met een vader. (Terzijde: $n=8394=100\%$ wil zeggen dat er $8399-8394=5$ missings zijn binnen de groep ouders die de vragenlijst heeft ingevuld; op het totaal aantal leerlingen met toetsresultaten is het aantal missings $5+2210=2215$.)

In een zeer beperkt aantal huishoudens zijn ook nog anderen aanwezig, namelijk in 4.3% van de gezinnen. Deze vraag is door een groot aantal ouders niet beantwoord (n=5123, resp. 7106). Waarschijnlijk kan dit worden geïnterpreteerd als dat in die huishoudens geen anderen aanwezig zijn.

Wat het aantal kinderen betreft, is het gemiddelde 2.4; het gemiddelde aantal oudere kinderen bedraagt .8.

De gegevens uit de totale steekproef wijken in geringe mate af van die van de referentiesteekproef. Er zijn wat meer gezinnen met alleen een moeder of vader, en wat meer gezinnen met inwonende anderen. Ten aanzien van het aantal kinderen en het aantal oudere kinderen zijn er geen verschillen tussen beide steekproeven.

Op basis van de afzonderlijke gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van moeder en vader hebben we nog een nieuwe variabele geconstrueerd 'gezinssamenstelling'. Hieruit komt naar voren dat er in de referentiesteekproef in 3.7% van de gevallen sprake is van een eenoudergezin, terwijl dat in de totale steekproef 5.1% is.

Etnische herkomst kind (14, 15)

In Tabel 9.6 vermelden we enkele gegevens die te maken hebben met de etnische herkomst van de leerlingen. Achtereenvolgens komen aan de orde: het geboorteland en de verblijfsduur in Nederland van die kinderen, waarvan de ouders hebben opgegeven dat ze niet in Nederland zijn geboren.

Tabel 9.6 - Geboorteland en verblijfsduur kind

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	%	n		%	n	
geboorteland Nederland	96.6	8320		95.3	11453	
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
verblijfsduur	3.3	1.4	269	3.4	1.5	499

Het percentage leerlingen dat niet in Nederland is geboren is vrij gering. In de referentiesteekproef is dat ongeveer 3.5% en in de totale steekproef 4.5%. Wanneer een kind niet in Nederland is geboren, dan is in de meeste gevallen tevens bekend om

welk land het gaat. Gelet op de geringe aantallen in elke categorie geven we hier geen uitvoerige opsomming. Relatief veel kinderen komen uit Noord-West Europa (bv. België, Duitsland), verder ook uit Azië en Zuid-Europa.

De verblijfsduur is in beide steekproeven ongeveer gelijk, namelijk bijna 3.5 jaar. Dit laatste betekent dus dat gemiddeld genomen deze kinderen in ieder geval vanaf groep 1 aan het Nederlandse basisonderwijs hebben deelgenomen. Slechts ongeveer 12% van deze kinderen is 1 jaar of korter in Nederland.

Voorschoolse opvang en kind-ouderprogramma's (t6, t7, t8)

Drie vragen handelen over voorschoolse opvang en kind-ouderprogramma's. Bij die vragen is eerst geïnformeerd of het kind aan de betreffende voorziening heeft deelgenomen, en vervolgens om hoeveel jaren en dagen of dagdelen het daarbij per week ging. Sommige ouders hebben bij de vervolgvragen wel een specifiek antwoord gegeven, bijvoorbeeld 2 jaren of 3 dagdelen, terwijl ze bij de openingsvraag niets invulden of aangaven dat geen gebruik werd gemaakt van de betreffende voorziening. Ter wille van de interne consistentie is in die gevallen de openingsvraag gehercodeerd naar 'ja'.

Het antwoord op de vraag of het kind, voordat het naar de basisschool ging, naar een crèche/kinderdagverblijf is geweest, staat in Tabel 9.7. Ook geeft die tabel inzicht in de intensiteit van het bezoek uitgedrukt in jaren en aantal dagen per week. De antwoordcategorieën met betrekking tot de jaren liepen van '½ of minder' met stappen van telkens een half jaar tot '4 of meer'; de categorieën ten aanzien van het aantal dagen liepen van '½ of minder' met stappen van een half jaar tot '5 of meer'. In de tabel geven we de modale categorie weer en het percentage leerlingen in die categorie.

Tabel 9.7 - Bezoek crèche/kinderdagverblijf

	referentiesteekproef		totale steekproef			
	%	n	%	n		
bezoek crèche/kinderdagverblijf	40.6	7896	41.7	10922		
	mod	%	n	mod	%	n
aantal jaren	1.5	32.8	2923	1.5	31.3	4119
aantal dagen per week	1	38.1	2850	1	32.5	4058

Ruim 40% van de leerlingen heeft een crèche/kinderdagverblijf bezocht. In zowel de referentie- als totale steekproef is de modale categorie voor het aantal jaren 1.5, hetgeen door bijna een derde van de ouders wordt opgegeven. Gemiddeld duurt het bezoek bijna 2 jaar. Qua intensiteit in termen van dagen per week is de modale categorie 1. In de referentiesteekproef ligt het gemiddelde tussen 1.5 en 2 dagen, terwijl dat in de totale steekproef bij 2 dagen ligt.

Bij de vraag of het kind naar een peuterspeelzaal is geweest, liepen de antwoordcategorieën met betrekking tot de jaren van '½ of minder' met stappen van telkens een half jaar tot '2 of meer'; de categorieën ten aanzien van de dagdelen liepen van '1' met stappen van een dagdeel tot '5 of meer'. In Tabel 9.8 staan de resultaten.

Tabel 9.8 - Bezoek peuterspeelzaal

	referentiesteekproef			totale steekproef		
		%	n		%	n
bezoek peuterspeelzaal		77.8	8172		72.4	11234
	mod	%	n	mod	%	n
aantal jaren	1.5	51.1	6139	1.5	48.4	7783
aantal dagdelen per week	2	81.6	6173	2	77.6	7817

Ongeveer driekwart van de leerlingen heeft een peuterspeelzaal bezocht. In de referentiesteekproef ligt de gemiddelde ruim 5 %-punten hoger dan in de totale steekproef. Qua duur is het aantal jaren in beide steekproeven gelijk, namelijk 1.5. Het gemiddelde bedraagt eveneens 1.5 jaar. Qua dagdelen is de modale categorie 2, dus een volle dag bij elkaar. Ook hier is dit tegelijkertijd het gemiddelde.

De laatste vraag in deze reeks luidt of het kind heeft deelgenomen of nog deelneemt aan een programma voor ouders en kind, zoals bijvoorbeeld 'Het eerste stapje', 'Opstapje', 'Instapje', 'Opstap', 'Boekenpret' of 'Klimrek'? Als vervolgvraag werd geïnformeerd hoeveel jaar in totaal werd deelgenomen, waarbij de antwoordcategorieën liepen van '½ of minder' met stappen van ½ naar '4 of meer'. Tabel 9.9 geeft de reacties.

Tabel 9.9 - Deelname kind-ouderprogramma's

	referentiesteekproef		totale steekproef			
	%	n	%	n		
deelname programma's	3.3	8087	6.4	11107		
	mod	%	n	mod	%	n
aantal jaren	2	3.4	246	2	35.2	659

De deelname aan kind-ouderprogramma's is vrij gering; in de referentiesteekproef bijna 3.5, en in de totale steekproef bijna het dubbele daarvan, namelijk ongeveer 6.5%. In beide steekproeven heeft de modale categorie ouders gedurende ongeveer 2 jaar aan het programma of programma's deelgenomen. Gemiddeld is circa 1.5 jaar deelgenomen.

Instream basisonderwijs (t9, t10)

Geïnformeerd is vanaf welke jaargroep de leerling basisonderwijs is gaan volgen: in groep 1 of in groep 2. Daarnaast is gevraagd hoe oud het kind toen was, waarbij ze het aantal jaren en maanden dienden in te vullen. Bij de verwerking van deze laatste gegevens bleek dat een fors deel van de ouders wel de jaren had ingevuld, maar niet de maanden (ca. 35% niet). We hebben daarom de instroomleeftijd voornamelijk alleen berekend op basis van de gegevens van leerlingen voor wie beide vragen waren beantwoord. Tabel 9.10 geeft een antwoord op deze vragen.

Tabel 9.10 - Instreamgroep en -leeftijd basisonderwijs

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	%	n		%	n	
groep 1	98.8	8217		97.8	11255	
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
leeftijd	4.1	.2	4780	4.1	.3	5996

Praktisch alle kinderen zijn in groep 1 ingestroomd; in de referentiesteekproef is 1.2%, en in de totale steekproef is 2.2% in groep 2 ingestroomd. Gemiddeld waren zij bij instroom 4.1 jaar. Voor de referentiesteekproef geldt dat 69.1% van de leerlingen (precies) 4 jaar was bij instroom, en voor de totale steekproef gaat het om 66.9%.

In totaal zijn vervolgens 13 subvragen voorgelegd die betrekking hadden op het moment dat het kind voor het eerst naar school ging. Concreet ging het om de volgende items:

- a. was het kind naar uw indruk toe aan school?
- b. kon het goed samen spelen met andere kleuters?
- c. kon het de Nederlandse taal goed verstaan?
- d. kon het de Nederlandse taal goed spreken?
- e. kon het zonder hulp de jas aandoen?
- f. gaf het op tijd aan als het moest plassen?
- g. kon het zelf de handen wassen?
- h. kon het al goed met een schaar knippen?
- i. kon het al goed binnen de lijntjes kleuren?
- j. kon het goed opschieten met de leerkracht?
- k. huilde het veel op school?
- l. deed het goed mee op school?
- m. was het vaak moe?

De bijbehorende antwoordcategorieën waren: (1) zeker niet; (2) niet; (3) enigszins; (4) wel; en (5) zeker wel.

Grofweg zouden deze items kunnen worden opgevat als zoiets als 'schoolrijpheid'. Om te komen tot een beperkter aantal dimensies hebben we principale componentenanalyse toegepast met oblimin-rotatie. De negatief geformuleerde items k en p hebben we gespiegeld. Het verloop van de Eigen-waarden was 3.80, 1.61, 1.34, .93, .92 ..., en dat van de bijbehorende percentages verklaarde variantie 29.2, 12.3, 10.3, 7.2, 7.1 ... Op basis van deze gegevens en inhoudelijke overwegingen is besloten drie dimensies aan te houden. De eerste omvatte de items e, f, g, h en i met als ladingen .60, .34, .61, .78 en .66; de tweede telde slechts twee items, namelijk c en d (ladingen: -.99 en -.77); de derde dimensie bestond uit de items a, b, j, k en l met als ladingen .42, .53, .51, .48 en .60. Het laatste item, m, viel helemaal uit de boot: de lading bleef onder de kritieke waarde van .30. We hebben de drie dimensies als volgt geïnterpreteerd in termen van schoolrijpheid: (1) motorisch, zelfredzaamheid; (2) beheersing Nederlands; (3) sociaal. Vervolgens hebben we betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. De eerste dimensie leverde een Cronbachs alfa op van .75, de tweede van .90, en de derde van .69. We hebben ten slotte de scores op deze dimensies berekend door de antwoordscores op de afzonderlijke items te middelen, voor zover ten minste de helft

van het aantal items niet missing was. Op deze manier kunnen de uiteindelijke scores worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke antwoordcategorieën, dat wil zeggen variërend van (1) zeker niet, tot (5) zeker wel. In Tabel 9.11 staan de verdelingskenmerken van de drie dimensies.

Tabel 9.11 - Indicatoren schoolrijpheid

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
motorisch, zelfredzaamheid	4.0	.6	8321	3.9	.6	11472
beheersing Nederlands	4.5	.8	8330	4.3	.9	11477
sociaal	4.3	.5	8313	4.2	.5	11436

De gemiddelden liggen voor motorisch, zelfredzaamheid rond de 4 ('wel'); de ouders zijn dus van mening dat hun kind in dat opzicht schoolrijp is. Met betrekking tot de beheersing van het Nederlands zijn ze met scores van bijna 4.5 nog wat positiever. De scores voor 'sociaal' liggen tussen die van de beide eerste dimensies in. Opgemerkt kan worden dat de gemiddelden binnen de totale steekproef wat lager liggen dan die in de referentiesteekproef.

Advies speciaal onderwijs (t11)

Aan de ouders is gevraagd of hun kind ooit het advies heeft gekregen naar een school voor Speciaal Onderwijs te gaan, met als antwoordmogelijkheden 'nee', 'ja' en 'weet ik niet'. Binnen de referentiesteekproef gaf 97.9% van de ouders het antwoord 'nee', 1.4% zei 'ja' en .7% zei 'weet ik niet' (n=8305). Voor de totale steekproef zijn de overeenkomstige percentages achtereenvolgens 97.0, 1.8 en 1.2 (n=11415).

Spreektaal kind (t12)

Aan de ouders is de vraag voorgelegd welke taal het kind meestal spreekt in een viertal situaties: (a) met moeder; (b) met vader; (c) met broers en zussen (siblings); (d) met vrienden en vriendinnen. Als keuzemogelijkheden waren voorgegeven: (1) Nederlands; (2) Nederlands dialect of Fries; (3) andere taal (bv. Turks of Arabisch). Tabel 9.12 geeft de reacties. Vooraf willen we er op wijzen dat, zoals we bij de vragen naar de gezinssamenstelling al opmerkten, er bij de aantallen moeders en vaders reke-

ning dient te worden gehouden dat in een deel van de gezinnen geen moeder of vader aanwezig is, en de betreffende vragen naar de spreektaal dus ook niet konden worden beantwoord. Iets soortgelijks geldt voor de aantallen met betrekking tot de siblings: als er geen broers of zusjes zijn (vgl. t2) is deze vraag niet van toepassing.

Tabel 9.12 - Spreektaal kind (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	Neder-lands	dialect of Fries	andere taal	n	Neder-lands	dialect of Fries	andere taal	n
met moeder	84.2	10.5	5.3	8166	79.6	8.8	11.6	11067
met vader	83.7	11.2	5.1	7731	78.9	9.5	11.6	10290
met siblings	86.3	10.9	2.8	7293	84.9	9.3	5.9	9673
met vrienden	90.6	8.8	.7	7920	90.7	7.5	1.9	10751

De tabel geeft vooral een indruk van het taalgebruik in relatie tot enerzijds de generatie en anderzijds in relatie tot de familiale band. De spreektaal met moeder verschilt nagenoeg niet van die met vader. Wel is er een verschil ten opzichte van de broers en zussen; met deze categorie wordt aanzienlijk minder 'een andere taal' gesproken. Het betreft hier dus allochtone kinderen die wel met hun ouders de 'moedertaal' spreken, maar in gesprekken met hun broers en zussen Nederlands prefereren. Met hun vrienden en vriendinnen spreken ze nog minder de moedertaal. De interpretatie van dit laatste is overigens niet helemaal duidelijk. Als allochtone kinderen namelijk met Nederlandse vrienden en vriendinnen communiceren, ligt het voor de hand dat dan Nederlands de voertaal is. Vergelijken we de referentiesteekproef met de totale steekproef, dan valt vooral op dat het verschil vooral betrekking heeft op de communicatie met vader en met moeder.

Slaaptijden kind (t13)

Aan de ouders is de vraag gesteld hoeveel uren het kind door de week daadwerkelijk slaapt per dag, dat wil zeggen exclusief het aantal uren dat het in bed ligt te lezen of andere dingen doet dan slapen. De antwoordmogelijkheden waren: 9 uur of minder; 10 uur; 11 uur; 12 uur; 13 of meer uur. Binnen zowel de referentie-, als totale steekproef is het gemiddelde 11.0 uur met een standaarddeviatie van .9 (n=8227, resp. 11280). Ook de modale categorie is in beide steekproeven gelijk, namelijk 11 uur (48.0, resp. 45.2%).

Televisie- en videokijken kind (t14)

Informatie over tv- en videokijken door het kind is verkregen via een vraag over aantal uren dat het kind dat per dag doet, met een uitsplitsing naar weekdays en in het weekend. De antwoordcategorieën luiden: minder dan 1 uur; 1 uur; 2 uur; 3 uur; 4 uur; 5 of meer uur. Tabel 9.13 geeft het aantal uren, met een uitsplitsing naar weekdays en weekend. Ten behoeve van deze tabel hebben we overigens de eerste categorie (minder dan 1 uur) de score 0 gegeven, en de laatste categorie (5 of meer uur) de score 5.

Tabel 9.13 - Televisie- en videokijken per dag, kind

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
weekdagen	1.5	1.2	8167	1.7	1.3	11238
weekend	2.7	1.4	8174	2.9	1.4	11219

De gegevens in de tabel duiden er op dat de kinderen door de week gemiddeld 1.5 uur per dag kijken, terwijl dat in het weekend ruim één uur meer is. De modale categorie voor de weekdays is in beide steekproeven 1 uur (resp. 36.9 en 32.8%), en voor weekenddagen 2 uur (resp. 30.4 en 27.4%).

Leeftijd ouders (t15)

Gevraagd is naar de leeftijd van beide ouders, waarbij zes antwoordcategorieën konden worden ingevuld. In Tabel 9.14 staan de reacties.

Op de eerste plaats kan gemeld worden dat de moeders gemiddeld genomen jonger zijn dan de vaders, en verder dat de leeftijd van de ouders in de referentiesteekproef hoger ligt dan die in de totale steekproef. De modale categorie is voor zowel moeders als vaders in de referentiesteekproef 35-39 jaar; in de totale steekproef is dat 30-34, respectievelijk 35-39 jaar. Gemiddeld genomen zijn de moeders in beide steekproeven rond de 35 jaar en de vaders rond de 37 jaar.

Tabel 9.14 - Leeftijd ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
jonger dan 25 jaar	.9	.1	1.5	.2
25-29 jaar	10.6	4.1	15.2	6.6
30-34 jaar	37.1	24.3	36.6	26.4
35-39 jaar	38.2	41.7	34.2	38.3
40-44 jaar	11.6	22.4	10.7	20.3
45 jaar of ouder	1.6	7.4	1.8	8.2
n	8208	7833	11232	10504

Etnische herkomst ouders (t16, t17, t18)

Evenals bij de kinderen is ook bij de ouders geïnformeerd naar hun geboorteland. Deze gegevens staan in Tabel 9.15.

Tabel 9.15 - Geboorteland ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
Nederland	88.2	89.1	77.8	78.8
Antillen/Aruba	.4	.3	.9	.7
Suriname	1.3	1.1	2.6	2.1
Turkije	2.9	2.9	7.4	7.5
Marokko	1.7	1.7	4.5	4.6
Azië	1.2	1.3	1.7	1.8
Zuid-Europa	.7	.7	.9	1.0
Noord- en West-Europa	1.4	.8	1.3	.8
Oost-Europa	.2	.1	.2	.1
Afrika	.5	.5	.8	.9
ander land	1.5	1.4	1.9	1.7
n	8288	7838	11354	10496

In de referentiesteekproef is ongeveer 11 à 12% van de ouders in het buitenland geboren; het merendeel van de niet in Nederland geboren ouders komt uit Turkije en Marokko. In de totale steekproef is 21 à 22% van de ouders niet in Nederland geboren, met ook hier als voornaamste herkomstlanden Turkije en Marokko.

Op basis van de gegevens over het herkomstland van de moeder en vader afzonderlijk hebben we een nieuwe variabele geconstrueerd, namelijk de etnische herkomst van het gezin. Deze kent twee categorieën: (1) beiden in Nederland geboren: autochtoon; (2) minimaal één van de ouders in het buitenland geboren: allochtoon. Hierbij is (uiteraard) rekening gehouden met de gezinssamenstelling: als er maar één ouder is, gaat het natuurlijk alleen om die ouder.

In de referentiesteekproef is 14.2% van de gezinnen (n=8100) allochtoon, en in de totale steekproef 24.6% (n=10964).

Behalve naar het geboorteland is ook naar de verblijfsduur gevraagd. Deze vraag is gesteld aan alle ouders, dus ongeacht hun geboorteland. Deze gegevens staan in Tabel 9.16.

Tabel 9.16 - Verblijfsduur ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
minder dan 5 jaar	1.8	1.4	2.6	2.0
5-9 jaar	3.0	1.7	5.9	3.9
10-14 jaar	2.0	1.5	4.3	3.1
15-19 jaar	2.1	2.3	4.6	5.4
20-24 jaar	1.9	2.1	3.5	4.0
25 of meer jaar	2.7	3.9	3.0	4.9
altijd al	86.5	87.1	76.1	76.6
n	8051	7549	11041	10142

Rond de 13% van de ouders uit de referentiesteekproef en 23% van de ouders uit de totale steekproef geeft aan niet altijd in Nederland te hebben gewoond. Er zijn daarbij nauwelijks verschillen tussen moeders en vaders. Als we voorbij gaan aan de categorie 'altijd al', dan is de modale categorie voor de moeders 5-9 jaar, en voor de vaders in de referentiesteekproef 25 of meer jaar en in de totale steekproef 15-19 jaar.

Behalve naar het geboorteland en verblijfsduur, is ook geïnformeerd naar de nationaliteit van de ouders. Bij deze vraag konden ze kiezen uit drie antwoordmogelijkheden: (1) de Nederlandse nationaliteit; (2) een andere nationaliteit; (3) een dubbele nationaliteit (Nederlandse en andere). Deze laatste categorie is bijvoorbeeld so-wie-so van belang voor Marokkanen; zij kunnen namelijk in principe nooit hun Marokkaanse nationaliteit verliezen. Maar daarnaast kunnen ook andere allochtone groepen een dubbele nationaliteit hebben. De gegevens over de nationaliteiten staan in Tabel 9.17.

Tabel 9.17 - Nationaliteit ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
Nederlandse	92.5	93.2	85.3	85.5
andere	5.3	4.4	10.1	9.1
dubbele	2.2	2.3	4.5	5.4
n	8133	7708	11132	10319

De percentages ouders met een andere dan de Nederlandse nationaliteit of een dubbele nationaliteit zijn in de totale steekproef ongeveer het dubbele van die in de referentiesteekproef. Tussen de moeders en vaders zijn er daarbij lichte verschillen.

Dat de categorie 'dubbele' relatief hoog scoort (bv. vergeleken met de eerste PRIMAMeting; vgl. Driessen & Haanstra, 1996) heeft mogelijk te maken met het feit dat er hier bij de tweede meting expliciet naar is gevraagd, waardoor de ouders geen keuze hebben hoeven te maken tussen twee antwoordmogelijkheden.

Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing (t19)

De volgende (eentraps) vraag is voorgelegd: Tot welke kerk, geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke groepering rekent u/uw partner zich? Tabel 9.18 geeft een overzicht van de antwoorden.

Tabel 9.18 - Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
tot geen	30.9	33.8	30.1	32.4
rooms-katholiek	37.5	36.4	32.7	31.9
hervormd	11.7	10.5	9.2	8.5
gereformeerd	6.5	6.3	5.0	4.9
humanisme	.2	.3	.2	.3
christelijk	4.9	4.6	5.0	4.4
islam	5.8	5.8	14.6	14.8
hindoeïsme	.8	.7	1.5	1.3
een andere	1.7	1.6	1.8	1.6
n	8193	7754	11268	10434

Volgens de tabel is er niet zoveel verschil in geloofsrichting tussen moeders en vaders. Vaders rekenen zich in het algemeen wat minder tot een of andere kerk, geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke groepering dan moeders. Wel is er een groot verschil tussen de twee steekproeven. In de totale steekproef is met name de groep moslims ('islam') aanzienlijk groter. Dit kan ongetwijfeld worden toegeschreven aan het grotere aandeel van Turken en Marokkanen in deze steekproef. Ter vergelijking: volgens het CBS (1996) was in 1994 31% van de bevolking van 18 jaar en ouder rooms-katholiek, 14% Nederlands hervormd en 8% gereformeerd; 8% behoorde tot de categorie 'overig' en 39% rekende zichzelf tot geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Bovendien hoorde - los daarvan - in 1995 4.1% tot de moslims en .5% tot de Hindoes. Deze cijfers komen daarmee in grote lijnen overeen met de PRIMA-gegevens; twee verschillen zijn echter: een hoger percentage rooms-katholieken en een lager percentage onkerkelijken in PRIMA.

In vervolg op de vraag naar de geloofsrichting is aan de ouders ook gevraagd aan te geven in hoeverre zij het belangrijk vinden dat hun kind volgens een bepaald geloof wordt opgevoed. De antwoord-categorieën waren: (1) totaal niet belangrijk; (2) niet erg belangrijk; (3) enigszins belangrijk; (4) belangrijk; (5) zeer belangrijk. In Tabel 9.19 geven we de resultaten op deze vraag.

Tabel 9.19 - Belang geloof bij opvoeding

$\bar{x}$	referentiesteekproef			$\bar{x}$	sd	n	totale steekproef			$\bar{x}$	sd	n
	moeder	vader					moeder	vader				
2.9	1.3	8193	2.8	1.3	7666	3.0	1.4	11225	2.9	1.4	10264	

De cijfers in de tabel laten zien dat de ouders gemiddeld genomen precies op het midden van de antwoord-schaal zitten: ze vinden het geloof 'enigszins belangrijk'.

Cultuurgemeenschap (t21)

Met betrekking tot zowel de moeder, de vader als het kind is gevraagd naar de cultuurgemeenschap waartoe zij zich rekenen, respectievelijk worden gerekend. Voorgegeven waren 18 categorieën. In Tabel 9.20 staat de procentuele verdeling.

Tabel 9.20 - Cultuurgemeenschap ouders en kind (in %)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	kind	moeder	vader	kind
Nederlandse	91.6	92.1	93.1	81.9	82.8	84.3
Antilliaanse/Arubaanse	.3	.2	.1	.6	.4	.2
Creools-Surinaamse	.2	.2	.1	.4	.3	.2
Hindoestaanse-Surinaamse	.8	.7	.6	1.6	1.4	1.2
Javaans-Surinaamse	.1	.1	.0	.1	.1	.0
Molukse	.1	.1	.1	.3	.3	.2
Turkse	2.0	2.0	1.7	5.4	5.4	4.7
Koerdische	.2	.2	.1	.3	.3	.2
Marokkaanse	1.0	1.0	.9	2.7	2.7	2.4
Berber	.3	.3	.3	.9	1.0	.9
Chinese	.2	.2	.1	.3	.3	.2
Portugese	.0	.0	.0	.2	.1	.1
Spaanse	.2	.1	.0	.2	.1	.0
Italiaanse	.0	.1	-	.0	.1	.0
Griekse	.0	.0	.0	.0	.1	.0
Joegoslavische	.2	.2	.1	.4	.4	.2
een andere	1.2	1.0	.7	1.7	1.6	1.2
meerdere	1.6	1.6	2.0	3.0	2.9	3.7
n	8231	7794	8033	11169	10335	10817

Ongeveer 8% van de ouders uit de referentiesteekproef rekent zichzelf tot een niet-Nederlandse cultuurgemeenschap. Voor hun kinderen wordt een iets lager percentage opgegeven, namelijk bijna 7%. De twee grootste groepen zijn de Turken en Marokkanen. Opvallend laag is overigens het aantal ouders dat zich Berber beschouwd. Volgens bepaalde schattingen zou circa 60% van de in Nederland verblijvende Marokkanen van Berber-afkomst zijn. In de totale steekproef liggen de percentages 'niet-Nederlandse' aanzienlijk hoger. Ongeveer 17% van de ouders rekent zichzelf niet tot de Nederlandse cultuurgemeenschap. Met betrekking tot hun kinderen vinden ze dat daar bijna 16% niet toe behoort.

Taalgebruik en -beheersing (t22, t23, t24)

Informatie over het taalgebruik in het huishouden is verkregen via de vraag naar de taal die de ouders onderling meestal spreken. In het geval dat er maar één ouder is, diende de taal die het meest wordt gesproken in het huishouden te worden aangegeven. Hier waren 12 antwoordmogelijkheden voorgegeven. In Tabel 9.21 staan de reacties.

Tabel 9.21 - Spreektaal ouders (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
Nederlands	72.4	67.2
Nederlands dialect	17.7	14.2
Fries	2.1	1.7
Papiamentu	.2	.5
een Surinaamse taal	.4	.6
een Chinese taal	.2	.4
Maleis	.1	.2
Turks	2.7	7.1
Koerdisch	.2	.3
Marokkaans-Arabisch	1.1	2.9
Berber	.5	1.6
een andere taal	2.4	3.4
n	8173	11172

In de referentiesteekproef spreekt ruim 72% van de ouders Nederlands, bijna 18% spreekt een Nederlands dialect en ruim 2% spreekt Fries. De overige 8% spreekt een

buitenlandse taal of gebruikt meerdere talen als voertaal. In de totale steekproef ligt het percentage buitenlandse talen - zoals verwacht - hoger, te weten 17%. De meest gesproken buitenlandse talen zijn Turks, Marokkaans-Arabisch en Berber.

Gevraagd is of de ouders het belangrijk vinden dat hun kind de taal die zij zelf onderling spreken ook goed leert beheersen. De antwoordmogelijkheden varieerden van (1) totaal niet belangrijk, tot (5) zeer belangrijk. Tabel 9.22 geeft de reacties.

Tabel 9.22 - Belang leren taal

referentiesteekproef						totale steekproef					
moeder			vader			moeder			vader		
$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
4.3	1.0	8185	4.3	1.0	7654	4.4	1.0	11207	4.4	1.0	10229

De meeste ouders vinden het zeer belangrijk dat hun kind de taal die zij onderling spreken ook goed leert spreken. Toch zijn er ook ouders, ongeveer 13 à 14%, die dat 'totaal niet belangrijk', 'niet erg belangrijk', of 'enigszins belangrijk vinden'. Op zich zegt dit gegeven natuurlijk nog niet zoveel; interessant is het - in vervolgonderzoek - dit gegeven te koppelen aan de specifieke taal die gesproken wordt, bijvoorbeeld Nederlands, dialect of een buitenlandse taal.

De laatste vraag in deze reeks gaat over de beheersing van het Nederlands (niet bedoeld worden dialecten en Fries) door de ouders. Deze vraag is uiteengelegd in de vier modaliteiten: (a) verstaan/begrijpen; (b) spreken; (c) lezen; (d) schrijven. De ouders konden antwoorden met: (1) niet of zeer slecht; (2) slecht; (3) redelijk; (4) goed; (5) zeer goed. Tabel 9.23 geeft een overzicht van de kengetallen, eerst uitgesplitst naar de vier afzonderlijke modaliteiten en vervolgens wordt een totaal gemiddelde gegeven. Dat laatste is tot stand gekomen op basis van factor- en betrouwbaarheidsanalyse. Principale componentenanalyse leidde - voornamelijk op inhoudelijke gronden - tot twee dimensies. Het verloop van de Eigen-waarden was: 5.63, 1.33, .36 ..., met als bijbehorende verklaarde variantie: 70.4%, 16.6%, 4.6%... Hoewel er dus aanleiding was om tot één dimensie te besluiten, liet de factorstructuur zien dat de ladingen zich scherp verdeelden over twee dimensies, namelijk de taalbeheersing Nederlands door de moeder en door de vader. De ladingen waren .87, .91, .97 en .91, respectievelijk .84, .89, .97 en .88. De modaliteit 'lezen' draagt dus in de sterkte mate bij aan de di-

mensies. Betrouwbaarheidsanalyses leverde zeer hoge alfa's op, te weten .96 voor de beheersing door de moeder, en .94 voor de beheersing door de vader. Vervolgens zijn de gemiddelden bepaald op de wijze zoals eerder al bij het onderdeel 'schoolrijpheid' uitgelegd.

Tabel 9.23 - Beheersing Nederlands ouders

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	moeder		vader		moeder		vader	
	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd
verstaan	4.5	.6	4.5	.6	4.4	.8	4.5	.7
spreken	4.4	.7	4.4	.7	4.2	.8	4.3	.7
lezen	4.4	.7	4.5	.7	4.3	.9	4.4	.8
schrijven	4.3	.8	4.3	.8	4.1	1.0	4.2	.9
totaal	4.4	.7	4.4	.6	4.3	.8	4.3	.7
min. n	8087		7702		11010		10278	

De tabel laat zien dat er - gemiddeld genomen - nauwelijks verschillen zijn tussen de vaders en moeders, tussen de deelvaardigheden en tussen de steekproeven. Gemiddeld genomen zitten de ouders tussen 'goed' en 'zeer goed' in.

Opleiding ouders (t25, t26, t27)

De vraag naar de opleiding van de ouders is op drie manieren gesteld, namelijk naar het hoogste gevolgde type, het totaal aantal jaren gevolgd dagonderwijs en de behaalde diploma's. Bij de eerste vraag waren 12 categorieën voorgegeven, waarbij de ouders de hoogste dienden aan te strepen. De antwoorden op deze vraag staan in Tabel 9.24.

Tabel 9.24 - Hoogste gevolgde opleiding ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
geen onderwijs	1.0	.7	3.1	1.8
1-3 jaar LO	.9	.7	2.0	1.6
4-6 jaar LO	3.5	2.8	6.4	5.2
1-2 jaar IBO/LBO	2.7	2.9	3.7	3.7
3-4 jaar IBO/LBO	18.5	20.8	18.6	21.0
1-2 jaar MAVO/MULO	2.6	2.0	3.1	2.6
3-4 jaar MAVO/MULO	16.9	9.0	15.9	9.1
1-3 jaar HAVO/HBS/MMS/VWO/gym	2.9	2.1	2.9	2.3
4-6 jaar HAVO/HBS/MMS/VWO/gym	7.5	4.6	6.6	4.3
MBO/KMBO/leerlingwezen	26.3	27.7	23.1	24.9
HBO	13.6	18.3	11.5	16.0
WO	3.7	8.4	3.3	7.6
n	7768	7438	10673	9855

Bij de tweede vraag moesten de ouders aangeven hoeveel jaar zij in totaal dagonderwijs hadden gevolgd, waarbij ze kleuteronderwijs niet dienden mee te tellen. Voorgegeven waren de antwoordmogelijkheden: 0 jaar, 1 jaar ... tot ... 14 jaar, 15 jaar of meer. We hebben op basis van deze gegevens de gemiddelden berekend, hoewel moet worden vermeld dat dit enigszins problematisch kan zijn voor de hoogste categorie, omdat die alle ouders met 15 jaar of meer omvat; dat kan dus ook 16 jaar en meer zijn. Als we van dit mogelijke probleem afzien, dan blijkt dat in de referentiesteekproef het gemiddelde voor de moeders 11.6 bedraagt met een standaarddeviatie van 2.6 (n=8164); voor de vaders is het gemiddelde 11.9 en de standaarddeviatie 2.7 (n=7670). In de totale steekproef liggen de gemiddelden wat lager; voor de moeders is het 10.9 met een standaarddeviatie van 3.3 (n=11135) en voor de vaders 11.4 met een standaarddeviatie van 3.2 (n=10196). De ouders hebben dus gemiddeld na het basisonderwijs nog circa 5 à 6 jaar dagonderwijs gevolgd.

Bij de derde vraag moesten de ouders aangeven van welk onderwijstype ze het diploma hadden behaald. Voorgegeven waren zes antwoordmogelijkheden waarvan ze er meerdere konden kiezen. Oorspronkelijk ging het dus in feite om zes deelvragen. Op basis van deze gegevens is in combinatie met de gegevens van de eerste vraag bepaald welk het hoogste diploma is dat de ouders hebben behaald. In Tabel 9.25 staan de reacties.

Tabel 9.25 - Hoogste behaalde diploma ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
geen	5.9	5.7	11.2	9.7
IBO/LBO	22.3	22.4	24.3	23.7
MAVO/MULO	19.0	10.5	18.2	11.1
HAVO/HBS/MMS/VWO/gym	9.0	6.1	8.2	6.0
MBO/KMBO/leerlingwezen	27.3	30.0	24.1	27.2
HBO	13.4	17.9	11.4	15.7
WO	3.0	7.5	2.6	6.7
n	7831	7400	10586	9778

Vervolgens hebben we op grond van de gegevens uit deze drie vragen elk van de ouders ingedeeld in de opleidingscategorieën zoals deze binnen de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) worden gehanteerd. Deze gaat uit van het hoogst voltooide niveau: (1) maximaal LO; (2) LBO; (3) MAVO + leerjaar 1-3 HAVO/VWO; (4) MBO; (5) leerjaar 4-5/6 HAVO/VWO; (6) HBO; (7) WO. Uitgangspunt bij de OVV-evaluatie is of het diploma is behaald. Als dat niet geval is of niet bekend is, daalt de leerling een niveau. Naast het hoogst voltooide niveau van de moeder en vader afzonderlijk is nog het hoogst voltooide opleidingsniveau binnen het gezin bepaald. Voor zover van toepassing zijn bij de constructie van deze variabelen dezelfde regels gehanteerd als bij de eerste PRIMA-meting (vgl. Driessen & Haanstra, 1996). In Tabel 9.26 geven we de procentuele verdeling en de gemiddelden weer.

Tabel 9.26 - Hoogste voltooide opleiding moeder, vader en gezin (in % en gemiddelden)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	gezin	moeder	vader	gezin
maximaal LO	7.9	8.4	4.1	13.4	12.5	8.0
LBO	22.7	22.4	14.6	24.5	23.5	17.1
MAVO, 1-3 HAVO/VWO	18.7	10.5	13.0	17.8	11.1	13.9
MBO	26.0	28.5	29.5	22.8	25.7	26.9
4-5/6 HAVO/VWO	9.1	6.1	10.4	8.2	6.1	9.9
HBO	12.9	17.0	20.6	10.8	14.8	17.4
WO	2.8	7.1	7.7	2.5	6.3	6.7
$\bar{x}$	3.6	3.8	4.2	3.3	3.6	3.9
sd	1.6	1.8	1.6	1.6	1.8	1.7
n	8212	7768	8282	11190	10361	11343

De vaders hebben in het algemeen een iets hoger opleidingsniveau gerealiseerd dan de moeders. Dit komt met name tot uitdrukking met betrekking tot het HBO en - meer nog - het WO. Twee tot drie keer zoveel vaders dan moeders hebben een academische opleiding voltooid. In de referentiesteekproef is het niveau wat hoger dan in de totale steekproef. Met name is er in dit opzicht een groot verschil voor wat betreft de ouders die hooguit lager onderwijs hebben voltooid.

Bezigheden en inkomsten (t28, t29)

Een vraag handelde over de belangrijkste bezigheden van de ouders. In totaal waren negen categorieën voorgegeven waaruit de ouders er meerdere konden kiezen. In Tabel 9.27 geven we een overzicht van deze bezigheden. Omdat de ouders meer dan één antwoord konden kiezen, geven we per categorie het percentage ouders dat die heeft gekozen. Een nadeel van deze manier van bevragen ('multiple respons') is overigens dat, wanneer geen antwoord is aangestreept, onduidelijk is of het dan een missing betreft, of dat de respondent eigenlijk het betreffende item niet relevant acht voor zijn/haar situatie. Daardoor zijn we gedwongen voor de percenteringsbasis uit te gaan van de totale groep van ouders, minus de gezinnen waar de betreffende ouder ontbreekt.

Tabel 9.27 - Belangrijkste bezigheden ouders (meerdere antwoorden mogelijk)(in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
werkzaam (betaald), ≥ 12 uur per week	29.3	84.7	27.2	74.5
werkzaam (betaald), <12 uur per week	14.6	1.2	12.8	1.5
werkloos, werkzoekend	3.7	3.8	5.1	6.7
arbeidsongeschikt (WAO)	2.1	2.8	2.4	3.9
werkzaam (onbetaald), ≥ 8 uur per week	1.5	.8	1.5	.8
werkzaam (onbetaald), <8 uur per week	9.0	2.8	7.7	2.4
doet huishouden	79.5	9.3	76.8	8.6
studerend, volgt opleiding	4.3	3.0	4.9	3.4
doet iets anders	5.9	6.5	5.6	6.5
n	8370	8094	11533	11037

Van de moeders in de referentiesteekproef heeft bijna 45% een betaalde baan, van de vaders is dat ruim 85%. In de totale steekproef is met name het percentage vaders zonder betaald werk hoger dan in de referentiesteekproef. Het grootste deel van de moeders, meer dan driekwart, noemt als een van de belangrijkste bezigheden het huishouden; voor de vaders heeft dit minder prioriteit.

Aansluitend bij de bezigheidsvragen is tevens geïnformeerd naar het netto inkomen per maand. Dingen als vakantiegeld, kinderbijslag en huursubsidie mochten daarbij niet mee worden geteld. In Tabel 9.28 staan de bedragen vermeld per categorie.

Tabel 9.28 - Netto inkomen per maand (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
minder dan f 1000	46.2	1.8	43.1	2.6
f 1000 - f 1500	20.3	2.0	20.3	2.9
f 1500 - f 2000	18.3	7.3	22.5	12.4
f 2000 - f 2500	6.6	16.2	6.4	17.9
f 2500 - f 3000	3.5	22.5	2.3	21.6
f 3000 - f 3500	1.9	19.6	1.8	17.5
f 3500 - f 4000	.9	10.7	.9	9.0
f 4000 - f 4500	.6	6.6	.4	5.5
f 4500 - f 5000	.5	4.4	.4	3.6
meer dan f 5000	1.3	8.9	1.0	7.0
n	4654	6628	6300	8858

Allereerst moet gewezen worden op het grote aantal missings; voor de moeders ligt dat bij ongeveer 45%, en voor de vaders bij 19%. Ten dele kan dat geweten worden aan het feit dat een groot deel van de respondenten geen eigen inkomen heeft, bijvoorbeeld de moeders die 'alleen' het huishouden doen of onbetaald vrijwilligerswerk verrichten. Waarschijnlijk heeft een deel van deze respondenten dan maar niets ingevuld, terwijl ze eigenlijk de categorie 'minder dan f1000' hadden moeten aanstrepen. Maar ongetwijfeld heeft dit ook te maken met de privacy-gevoeligheid van dit type informatie. Bij de moeders verdient de modale categorie minder dan 1000 gulden per maand; bij de vaders verdient de modale categorie tussen de 2500 en 3000 gulden. We hebben ook het gemiddelde inkomen berekend. Daar moeten we echter wel bij aantekenen dat die bewerking wellicht niet helemaal zuiver is, omdat het bij de laagste categorie gaat om alle inkomens lager dan f1000,- en bij de hoogste categorie om alle inkomens van f5000,- en hoger. De gemiddelde rangscore voor de moeders in de referentiesteekproef is 2.2 en voor de vaders 5.8; dit komt grofweg overeen met inkomens van ruim 1500 gulden, respectievelijk wat minder dan 3500 gulden. Voor de totale steekproef zijn de gemiddelden 2.3 en 5.4, wat overeenkomt met ruim 1500 gulden, respectievelijk rond de 3000 gulden.

Leesfrequentie ouders (t30)

Drie subvragen handelen over het leesgedrag van de ouders. Gevraagd is naar het aantal uren per week dat de ouders thuis in hun vrije tijd besteden aan het lezen van boeken, kranten en tijdschriften. De antwoordmogelijkheden waren: 0 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 of meer uur. Tabel 9.29 bevat de gemiddelden. Ook bij deze tabel moeten we bedenken dat de hoogste categorie (6 uur of meer) eigenlijk breder is dan de andere categorieën, zodat het gemiddelde in principe iets vertekend zou kunnen zijn. Echter, gelet op de geringe aantallen in die categorie is de kans daarop minimaal.

Tabel - 9.29 - Leesfrequentie ouders

	referentiesteekproef						totale steekproef					
	moeder			vader			moeder			vader		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
boeken	2.1	2.0	7668	1.2	1.7	7078	2.0	2.0	10417	1.2	1.7	9328
kranten	2.0	1.5	7777	2.7	1.8	7492	1.9	1.5	10356	2.6	1.8	9866
tijdschriften	1.6	1.3	7686	1.6	1.5	7141	1.5	1.3	10200	1.5	1.5	9289

Er bestaan slechts marginale verschillen tussen de gegevens in de referentie- en in de totale steekproef. Tussen moeders en vaders is er nauwelijks verschil wat betreft het lezen van tijdschriften; beide groepen doen dat ruim 1.5 uur per week. Wel bestaan er grote verschillen met betrekking tot het lezen van boeken en kranten. Moeders lezen aanzienlijk meer boeken: ruim 2 uur tegen vaders een ruim 1 uur - een verschil van circa 1 uur. Vaders daarentegen lezen weer veel meer de krant: ruim 2.5 uur tegen moeders 2 uur. Globaal genomen lezen moeders in de referentiesteekproef in totaal iets meer dan vaders, namelijk 5.7 tegenover 5.5 uur. In de totale steekproef wordt in het algemeen iets minder gelezen.

Tevredenheid met en invloed op de leefsituatie (t31, t32)

Aan de ouders zijn twee vragen gesteld over een viertal situaties waarin ze dagelijks verkeren. Gevraagd is naar de mate waarin ze tevreden zijn met: (a) hun financiële situatie; (b) de hoogte van hun opleiding; (c) hun werksituatie; (d) hun woonsituatie. De antwoordmogelijkheden waren: (1) zeer ontevreden; (2) ontevreden; (3) niet onte-

vreden, niet tevreden; (4) tevreden; (5) zeer tevreden. Vervolgens is gevraagd in hoeverre zij zelf denken dat ze invloed kunnen uitoefenen op deze situaties. Hierbij waren de antwoordcategorieën: (1) zeer weinig; (2) weinig; (3) niet weinig, niet veel; (4) veel; (5) zeer veel. Beide vragen zijn gesteld voor de ouders afzonderlijk.

In een poging om tot dimensies te komen is op deze 2 x 2 x 4 items factor-analyse uitgevoerd (principal axis factoring, met pairwise deletion en oblimin rotation). Uit de resultaten kwam naar voren dat steeds één generale factor kon worden geëxtraheerd, met respectievelijk 53.4, 55.3, 60.3 en 62.9% verklaarde variantie. Om die reden is ook in alle vier de gevallen uitgegaan van één dimensie. Betrouwbaarheidsanalyse leverde (Cronbachs) alfa's op van respectievelijk .70, .72, .78 en .80. Vervolgens zijn de gemiddelden berekend per factor door de waarden van de afzonderlijke items te middelen, voor zover ten minste de helft van het aantal items niet missing was. Hierdoor kunnen de uiteindelijke scores worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke antwoordcategorieën.

In Tabel 9.30 geven we de scores op de mate van tevredenheid en van beïnvloedbaarheid, uitgesplitst naar vader en moeder.

Tabel 9.30 - Mate van tevredenheid met en oordeel over beïnvloedbaarheid leefsituatie

	referentiesteekproef						totale steekproef					
	moeder			vader			moeder			vader		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
tevredenheid	3.9	.6	8042	3.9	.6	7598	3.7	.7	10808	3.8	.7	9991
beïnvloedbaarheid	3.1	.8	7456	3.2	.8	7033	3.1	.8	9957	3.2	.8	9182

In het algemeen zijn er nauwelijks verschillen tussen moeders en vaders en evenmin tussen beide steekproeven. Wat betreft de mate van tevredenheid zit men tegen 'tevreden' aan. Over de mate van invloed op de leefsituatie is men wat negatiever, dit gemiddelde ligt iets boven 'niet weinig, niet veel'.

Contacten ouders - school (t33, t34, t35)

Drie vragen handelen over contacten tussen ouders en school. In de eerste wordt gevraagd of de ouders weleens naar speciale bijeenkomsten voor ouders gaan, zoals ouderavonden, 10-minutengesprekken, algemene informatie-bijeenkomsten en tentoon-

stellingen van wat de kinderen hebben gemaakt. De bijbehorende antwoordmogelijkheden waren: (1) (bijna) nooit; (2) soms; (3) vaak; (4) (bijna) altijd. In de referentiesteekproef ligt het gemiddelde op 3.7 met een standaarddeviatie van .6 (n=8273). Van deze ouders gaat 80.3% '(bijna) altijd' en 1.0% '(bijna) nooit'. De cijfers voor de totale steekproef wijken daar nauwelijks van af. Het gemiddelde is 3.6 met een standaarddeviatie van .7 (n=11336). De overgrote meerderheid, 76.2%, gaat '(bijna) altijd' en 1.8% '(bijna) nooit'.

Via de tweede vraag is geïnformeerd of de ouders weleens op eigen initiatief naar de leerkracht gaan om over hun kind te praten. Hier waren de antwoordmogelijkheden: 0 keer, 1 keer, 2 keer, 3 of meer keer per jaar. Het gemiddelde in de referentiesteekproef is 1.4 met een standaarddeviatie van 1.2 (n=8127). Van de deze groep ouders antwoordde 24.8% met '0 keer' en 18.2% met '3 of meer keer'. In de totale steekproef ligt het gemiddelde op 1.4 met eveneens een standaarddeviatie van 1.2 (n=11164). Het aandeel ouders dat 0 keer gaat is 29.5%, en het aandeel dat 3 of meer keer gaat is 27.6%.

Als vervolg op de tweede vraag is geïnformeerd met welke reden de ouders, als zij op eigen initiatief naar de leerkracht stappen, dit doen. Daarbij zijn vijf mogelijkheden voorgegeven, waarvan de ouders er meerdere kunnen kiezen. In Tabel 9.31 geven we de reacties.

Tabel 9.31 - Redenen gesprek met leerkracht (meerdere antwoorden mogelijk)(in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
om te praten over de prestaties van het kind	44.2	47.8
om te praten over het gedrag van het kind	38.9	40.0
vanwege klachten over de school of over de leerkracht	4.0	4.8
om te praten over leerproblemen van het kind	10.3	12.7
omdat het kind ruzie heeft met andere kinderen of gepest wordt	8.9	9.9
n	8399	11606

Er zijn praktisch geen verschillen tussen beide steekproeven. De prestaties van het kind blijken het belangrijkste gespreksonderwerp, gevolgd door het gedrag. Over de school hebben de ouders kennelijk weinig klachten, althans ze gaan er niet met de leerkrachten over praten.

Problematisch gedrag kind (t36)

Aan de ouders is met betrekking tot een aantal gedragsaspecten gevraagd aan te geven in hoeverre zij die problematisch zouden vinden bij hun kind. Concreet luidde de vraag en antwoordmogelijkheden als volgt.

Zou u het een probleem vinden als uw kind:

- a. op school minder presteert dan het kan?
- b. weinig vriendjes of vriendinnetjes heeft?
- c. vaak brutaal is tegen andere mensen?
- d. door anderen geplaagd wordt?
- e. op school niet zo goed mee kan komen?
- f. snel boos wordt?
- g. ongehoorzaam is?
- h. niet netjes werkt?
- i. slecht tegen plagerijtjes kan?
- j. anders is dan andere kinderen?
- k. op school niet zijn/haar best doet?
- l. ongeduldig is?
- m. zijn/haar zin probeert door te drijven?

De antwoordmogelijkheden waren: (1) nee; (2) ja, een beetje; (3) ja, tamelijk; (4) ja, zeer.

In Tabel 9.32 geven we allereerst een overzicht van de scores op de afzonderlijke items.

Tabel 9.32 - Problematische aspecten kind (gemiddelden)

	referentiesteckproef	totale steekproef
op school minder presteert dan het kan	2.8	2.9
weinig vriendjes of vriendinnetjes heeft	2.9	2.9
vaak brutaal is tegen andere mensen	3.7	3.6
door anderen geplaagd wordt	3.7	3.6
op school niet zo goed mee kan komen	2.8	2.9
snel boos wordt	2.8	2.8
ongehoorzaam is	3.3	3.3
niet netjes werkt	2.6	2.6
slecht tegen plagerijtjes kan	2.4	2.4
anders is dan andere kinderen	2.2	2.2
op school niet zijn/haar best doet	3.2	3.2
ongeduldig is	2.4	2.4
zijn/haar zin probeert door te drijven	2.8	2.9
min. n	8079	10948

De tabel laat zien dat er praktisch geen verschillen zijn tussen de referentie- en de totale steekproef. Het meest problematisch vinden ouders het als hun kind brutaal is, en geplaagd wordt; ongehoorzaamheid scoort ook vrij hoog. Daarentegen wordt anders zijn, slecht tegen plagen kunnen en ongeduldig zijn als minder problematisch beschouwd.

Principale componenten-analyse op deze items leverde een algemene factor op met 39.2% verklaarde variantie. Verloop Eigen-waarden: 5.09, 1.30, 1.13, .88...; verloop verklaarde variantie: 39.2%, 10.0%, 8.7%, 6.8%.... Cronbachs alfa bedroeg daarbij .86. Op dezelfde wijze als eerder al is uitgelegd zijn de gemiddelde scores berekend. De interpretatie van dit kenmerk is: de mate waarin de ouders bepaalde gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van hun kind als problematisch ervaren.

Voor zowel de referentiesteekproef (n=8244) als ook de totale steekproef (n=11230) is het gemiddelde 2.9 met een standaarddeviatie van .5. Deze score zit dicht tegen 'ja, tamelijk' aan; dus in het algemeen beschouwen de ouders de genoemde aspecten als tamelijk problematisch.

Gezamenlijke activiteiten met kind (137)

Er zijn negen items aangeboden die te maken hebben met activiteiten die de ouders samen met hun kind kunnen doen. Gevraagd is hoe vaak ze dat doen. Het gaat hier niet om het doen van de dingen sec, maar om het samen doen. De onderwerpen waren: (a) tekenen of kleuren; (b) knippen; (c) knutselen; (d) spelletjes; (e) tv-kijken; (f) boekjes bekijken; (g) voorlezen; (h) verhaaltjes vertellen; (i) praten over school. Ze konden kiezen uit: (1) minder dan 1 x per week; (2) 1-2 x per week; (3) 3-5 x per week; (4) (bijna) elke dag. In Tabel 9.33 presenteren we allereerst een overzicht van de gemiddelden.

Tabel 9.33 - Gezamenlijke activiteiten ouders- kind (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
tekenen of kleuren	2.2	2.3
knippen	1.8	1.8
knutselen	1.9	2.0
spelletjes	2.4	2.5
tv-kijken	3.2	3.2
boekjes bekijken	3.1	3.0
voorlezen	3.3	3.2
verhaaltjes vertellen	2.7	2.6
praten over school	3.8	3.7
min. n	8124	11003

Uit de tabel blijkt dat de ouders relatief veel met hun kinderen over school praten; de score zit dicht tegen '(bijna) elke dag aan'. Ook voorlezen, tv-kijken en boekjes bekijken zijn activiteiten die betrekkelijk vaak samen worden verricht.

Op deze items hebben we vervolgens principale componenten-analyse uitgevoerd. Dat leidde tot drie dimensies. Het verloop van de Eigen-waarden en verklaarde variantie was 3.22, 1.63, 1.00, .82 ..., respectievelijk 35.7%, 18.1%, 11.1%, 9.1% ... De items a, b, c en d vormden de eerste dimensie, waarbij b de hoogste lading had, namelijk .93. Deze dimensie duiden we hierna aan met 'knippen, tekenen, knutselen'. Betrouwbaarheidsanalyse liet echter zien dat item d de alfa verlaagde. Na verwijdering van dit item kregen we een alfa van .93. De items f, g, h en i vormden de tweede dimensie, waarbij g de hoogste lading had, namelijk .95. Betrouwbaarheidsanalyse liet zien dat item i beter verwijderd kon worden. Daarna bedroeg de alfa .77. Deze dimensie duiden we aan met 'lezen'. De derde 'dimensie' telde slechts één item, te weten e, tv-kijken. De scores op deze dimensies hebben we op de gebruikelijke manier berekend. Naast deze drie dimensies hebben we ook nog een totaalscore berekend. Betrouwbaarheidsanalyse maakte duidelijk dat ook hier de items i en e het beste verwijderd konden worden. De alfa was daarna .78. De score op deze variabele geeft een indruk van het totaal aantal door ouders en kind gezamenlijk ondernomen activiteiten. In Tabel 9.34 presenteren we een overzicht van de kengetallen.

Tabel 9.34 - Gezamenlijk activiteiten ouders kind (dimensies)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
knippen, tekenen, knutselen	2.0	.8	8227	2.0	.8	11224
lezen	3.0	.9	8258	2.9	.9	11286
tv-kijken	3.2	.9	8150	3.2	.9	11144
totaal	2.5	.6	8276	2.5	.6	11313

Opnieuw wordt duidelijk dat tv-kijken de meest gezamenlijk ondernomen activiteit is, en lezen op de tweede plaats komt. Er zijn praktisch geen verschillen tussen referentie- en totale steekproef.

Gedrags- en houdingskenmerken kind (138)

Er zijn 12 items aangeboden met betrekking tot gedrags- en houdingskenmerken van het kind. Gevraagd is in hoeverre de ouders vinden dat ze van toepassing zijn op het kind. Concreet is gevraagd te reageren op het volgende.

Mijn kind:

- a. maakt nooit ruzie;
- b. voelt zich onplezierig op school;
- c. heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf;
- d. werkt nauwkeurig;
- e. geeft snel op als iets niets lukt;
- f. probeert altijd de eigen zin door te drijven;
- g. heeft een goede relatie met de leerkracht;
- h. is bang en angstig;
- i. is vaak brutaal;
- j. denkt al gauw dat zijn/haar werk af is;
- k. is snel van streek;
- l. voelt zich goed op zijn/haar gemak bij de leerkracht.

De antwoordmogelijkheden bij deze reeks items waren: (1) dat is zeker niet zo; (2) dat is niet zo; (3) dat is soms niet, soms wel zo; (4) dat is zo; (5) dat is zeker zo.

In Tabel 9.35 volgt allereerst een overzicht van de gemiddelden op de items.

Tabel 9.35 - Gedrags- en houdingskenmerken van het kind (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
maakt nooit ruzie	2.4	2.5
voelt zich onplezierig op school	1.7	1.7
heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf	3.4	3.4
werkt nauwkeurig	3.5	3.5
geeft snel op als iets niets lukt	2.8	2.8
probeert altijd de eigen zin door te drijven	2.8	2.9
heeft een goede relatie met de leerkracht	4.3	4.3
is bang en angstig	2.0	2.0
is vaak brutaal	2.1	2.2
denkt al gauw dat zijn/haar werk af is	2.6	2.7
is snel van streek	2.4	2.5
voelt zich goed op zijn/haar gemak bij de leerkracht	4.3	4.3
min. n	8107	11066

De cijfers in de tabel maken duidelijk dat de referentiesteekproef nagenoeg niet afwijkt van de totale steekproef. Opvallend is dat de relatie met de leerkracht vrij goed is en dat de leerlingen zich plezierig voelen op school.

Op basis van de afzonderlijke items zijn enkele principale componenten-analyses uitgevoerd. Daarvoor zijn eerst de negatief geformuleerde items gespiegeld. Deze analyses leidden echter niet tot echt duidelijke resultaten. Het verloop van de Eigenwaarden was 2.77, 1.60, 1.27, 1.20, 1.00 ..., en het verloop van de verklaarde variantie was 23.1%, 13.3%, 10.6%, 10.0%, 8.3% ... Inhoudelijk bleek een twee-factorstructuur het meeste soelaas te bieden. De eerste dimensie omvatte de items d, e, f, h, i, j, k. Item j had daarbij met .57 de hoogste lading. De alfa van deze dimensie bedroeg .66. De interpretatie van de dimensie betreft feitelijk de algemene houding/instelling van de leerling. De tweede dimensie telde oorspronkelijk drie items, te weten b, g, l. Hier had item l met -.83 de hoogste lading. Deze dimensie geeft een indruk van de relatie met de leerkracht. Betrouwbaarheidsanalyse maakte duidelijk dat item b beter verwijderd kon worden. Daarna bedroeg de alfa .76. Vervolgens zijn op de gebruikelijke wijze de gemiddelden berekend. Dat is zodanig gebeurd, dat hoe hoger de score, hoe positiever het oordeel. In Tabel 9.36 geven we een overzicht van de gemiddelden op elk van de dimensies.

Tabel 9.36 - Gedrags- en houdingskenmerken van het kind (dimensies)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
houding/instelling	3.5	.5	8297	3.5	.5	11349
relatie met leerkracht	4.3	.6	8296	4.3	.7	11382

De algemene houding/instelling van de leerlingen kan met een score van 3.5 waarschijnlijk het beste geïnterpreteerd worden als niet negatief/niet positief tot positief. De relatie met de leerkracht zit tussen positief en zeer positief in.

Tevredenheid over school (t39)

Tot slot van de vragenlijst is aan de ouders een oordeel gevraagd over de school die door hun kind wordt bezocht. Dat is gebeurd aan de hand van de vraag in hoeverre zij tevreden zijn met de manier waarop de school:

- a. aandacht besteedt aan het geloof;
- b. omgaat met rust en regelmaat op school;
- c. hulp biedt aan zwakke leerlingen;
- d. aandacht besteedt aan het met elkaar leren samen werken;
- e. omgaat met regels en discipline;
- f. duidelijk maakt aan welke eisen het kind moet voldoen;
- g. hulp biedt als leerlingen achterop dreigen te raken;
- h. de leerlingen voorbereidt op een multiculturele samenleving.

De antwoordcategorieën waren: (1) ontevreden; (2) niet ontevreden, niet tevreden; (3) tevreden; (4) zeer tevreden; (5) dat weet ik niet.

In Tabel 9.37 staan de gemiddelden vermeld; deze zijn gebaseerd op de scores 1-4; het percentage ouders dat 'weet niet' heeft ingevuld staat apart vermeld.

Tabel 9.37 - Tevredenheid over school (gemiddelden)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	$\bar{x}$	% w.n.	$\bar{x}$	% w.n.
aandacht besteedt aan het geloof	2.9	17.1	2.9	19.3
omgaat met rust en regelmaat op school	3.1	3.2	3.1	4.1
hulp biedt aan zwakke leerlingen	3.0	25.8	3.1	24.4
aandacht besteedt aan het met elkaar leren samen werken	3.2	5.0	3.2	5.6
omgaat met regels en discipline	3.1	2.6	3.1	3.5
duidelijk maakt aan welke eisen het kind moet voldoen	3.0	8.1	3.0	8.4
hulp biedt als leerlingen achterop dreigen te raken	3.1	25.8	3.1	24.6
de leerlingen voorbereidt op een multiculturele samenleving	3.0	27.1	3.0	25.0
min. n	5962	8171	8377	11118

De scores op de items lopen nauwelijks uiteen. In het algemeen is men 'tevreden'. Opvallend is wel dat de ouders niet goed op de hoogte zijn van een aantal zaken. Met name over de voorbereiding op de multiculturele samenleving en het hulp bieden aan zwakke leerlingen en leerlingen die achterop dreigen te raken weet men niet veel.

Principale componenten-analyse op deze items (met 9 als missing) leidde tot één generale factor, met 50.9% verklaarde variantie. De bijdrage van item g (hulp bieden) was daarbij het grootst. Betrouwbaarheidsanalyse leverde, na verwijdering van het eerste item (geloof) een alfa op van .87. Vervolgens zijn op de bekende manier de gemiddelde scores berekend. In de referentiesteekproef evenals in de totale steekproef is het gemiddelde 3.1, met een standaarddeviatie van .5 (n=7766, resp. 10560). In het algemeen zijn de ouders dus 'tevreden' over de school van hun kind.

10 De oudervragenlijsten voor groep 4

Zoals in het inleidende hoofdstuk al opgemerkt, is de vragenlijst voor de ouders van groep 4 een verkorte versie van die voor groep 2. De vragen zelf zijn, op één uitzondering na, identiek. Om doublures te voorkomen, zullen we daarom hierna niet overal even uitgebreid op ingaan. Voor een gedetailleerde presentatie van bijvoorbeeld de constructie van variabelen verwijzen we naar de overeenkomstige vraag in het vorige hoofdstuk.

10.1 Respons

10.1.1 Aantallen

Het administratiebestand met de namen en enkele achtergrondgegevens van de leerlingen bevat voor groep 4 16285 leerlingen. Het toetsbestand met de resultaten op de afgenomen toetsen omvat de gegevens van 14605 leerlingen. Van de 16285 gedrukte oudervragenlijsten zijn er 11884 ingevuld en bruikbaar teruggekomen. Deze groep omvat 11668 leerlingen die zijn getoetst en waarvan de vragenlijst beschikbaar is, en 216 leerlingen die weliswaar de vragenlijst hebben ingeleverd, maar die niet zijn getoetst. De respons ten opzichte van het administratiebestand bedraagt minimaal 73.0%; aannemelijk is echter dat die hoger ligt. Als we uitgaan van het basisbestand, met alleen de getoetste leerlingen, komen we op een respons van 79.9%. Deze ligt dus circa 5 %-punten hoger dan die in groep 2. Mogelijk heeft dit te maken met het verschil in lengte van de vragenlijsten. Bij de hierna te bespreken schaalanalyses en variabelen-constructie zijn we uitgegaan van het bestand met 11668 leerlingen.

In PRIMA zijn bij de leerlingen van groep 4 onder andere twee prestatietoetsen afgenomen, een taal- en een rekentoets; ook zijn via de directie of schooladministratie enkele achtergrondgegevens van elke leerling verkregen. En daarnaast is van elke school bekend of zij tot het representatieve deel van de PRIMA-steekproef behoort of niet. Met behulp van deze gegevens is de representativiteit van de oudergegevens bepaald.

10.1.2 Respons, sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties

Eerst is nagegaan of er zich verschillen voordoen in het beantwoorden van de ouder-vragenlijsten die te maken hebben met de sociaal-etnische achtergrond van de ouders. Dat hebben we geanalyseerd aan de hand van de zes onderscheiden sociaal-etnische categorieën. In Tabel 10.1 geven we een overzicht van de respons op de ouder-vragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond. De verdeling van deze achtergrond zelf staat onder in de tabel.

Tabel 10.1 - Respons ouder-vragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. LBO Tu/Ma	max. LBO ov. all.	max. LBO aut.	MBO	HBO/WO	onbekend	totaal
geen respons	32.1	28.7	19.1	13.9	13.8	31.8	20.1
wel respons	67.9	71.3	80.9	86.1	86.2	68.2	79.9
n	1843	916	3640	4407	2399	1400	14605
%	12.6	6.3	24.9	30.2	16.4	9.6	100.0

De tabel laat zien dat er een verband bestaat tussen enerzijds opleiding en herkomst en anderzijds de respons op de ouder-vragenlijst; dit verband is echter niet zo sterk als voor de gegevens met betrekking tot groep 2. De nominaal-metrische samenhang, Eta, bedraagt .18. Van alle allochtone laagopgeleide ouders heeft rond de 70% de vragenlijst ingevuld tegen 86% van de ouders met een mbo- of HBO/WO-opleiding. De respons lijkt vooral sterk samen te hangen met de allochtone herkomst: van de Turkse/Marokkaanse en overig allochtone ouders met hooguit een LBO-opleiding heeft 68, respectievelijk 71% de vragenlijst geretourneerd, terwijl de respons van de autochtone ouders uit dezelfde opleidingscategorie op 81% ligt.

Ook voor groep 4 kan worden opgemerkt dat de respons bij de tweede PRIMA-meting aanmerkelijk verbeterd is ten opzichte van die van de eerste meting. Toen lag namelijk de respons voor de totale groep 4 op 67%, nu is dat dus bijna 13 %-punten meer. Behalve de argumenten die we al bij groep 2 naar voren brachten, heeft deze verhoging misschien ook te maken met de omvang van de vragenlijst.

Behalve naar sociaal-etnische achtergrond, hebben we de respons ook geanalyseerd naar toetsprestaties taal en rekenen. Tabel 10.2 geeft een overzicht van de ruwe scores van leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens.

Tabel 10.2 - Toetsresultaten naar respons oudervragenlijst (gemiddelden)

	taal	rekenen
geen respons	45.4	32.4
wel respons	48.3	33.9
sd	7.2	5.4
n	14208	14233
Eta ²	.03	.01

De tabel maakt duidelijk dat er verschillen zijn tussen kinderen van al-dan-niet responderende ouders. Voor taal komen die neer op 3% verklaarde variantie; de samenhang tussen de rekenprestaties en de respons is veel geringer, daar wordt namelijk slechts 1% variantie verklaard.

10.1.3 Respons en steekproeven

Behalve de respons voor de totale steekproef, hebben we ook de respons voor de referentiesteekproef en de aanvullende steekproef apart berekend. In Tabel 10.3 staan de resultaten met betrekking tot de sociaal-etnische achtergrond.

Tabel 10.3 - Respons oudervragenlijst naar steekproef naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. LBO Tu/Ma	max. LBO ov. all.	max. LBO aut.	MBO	HBO/WO	onbekend	totaal
<i>referentiesteekproef</i>							
geen respons	31.0	27.6	17.1	12.3	12.9	25.1	16.4
wel respons	69.0	72.4	82.9	87.7	87.1	74.9	83.6
n	526	362	2595	3589	2097	963	10132
%	5.2	3.6	25.6	35.4	20.7	9.5	100.0
<i>aanvullende steekproef</i>							
geen respons	32.6	29.4	23.9	21.1	19.9	46.5	28.6
wel respons	67.4	70.6	76.1	78.9	80.1	53.5	71.4
n	1317	554	1045	818	302	437	4437
%	29.4	12.4	23.4	18.3	6.8	9.8	100.0

Tussen de twee steekproeven bestaat een groot verschil in respons; in de referentiesteekproef ligt die circa 12 %-punten hoger dan in de aanvullende steekproef. Vergelijking van de percentages per categorie maakt duidelijk dat dit vooral op het conto dient te worden geschreven van de autochtone en hoger opgeleide ouders. De door de achtergrond verklaarde variantie bedraagt voor de referentiesteekproef 2% ($\eta^2 = .15$) en voor de aanvullende steekproef 3% ($\eta^2 = .17$).

Ook hier constateren we weer dat er een flinke verbetering is opgetreden ten opzichte van de eerste PRIMA-meting. Het verschil in respons tussen referentie- en aanvullende steekproef is sterk afgenomen, van 28 naar 12 %-punten verschil. Deze ontwikkeling komt voornamelijk tot stand door de verhoging van de respons binnen de aanvullende steekproef (van 50 naar 71%); de respons binnen de referentiesteekproef is minder spectaculair (van 78 naar 84%).

In Tabel 10.4 staan de taal- en rekenprestaties uitgesplitst naar referentie- en aanvullende steekproef.

Tabel 10.4 - Toetsprestaties naar steekproef naar respons oudervragenlijst (gemiddelden)

	referentiesteekproef		aanvullende steekproef	
	taal	rekenen	taal	rekenen
geen respons	47.1	33.2	43.2	31.4
wel respons	49.5	34.5	45.1	32.3
sd	6.5	5.0	7.8	5.9
n	9853	9893	4355	6.2
Eta ²	.01	.01	.01	5.7

Ook binnen de onderscheiden steekproeven doen zich verschillen voor in prestaties tussen leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens. Deze zijn echter minder groot dan voor de totale steekproef, en bovendien zijn ze in de aanvullende steekproef weer minder groot dan in de referentiesteekproef.

10.1.4 Respons op schoolniveau

Om na te gaan of er bij de non-respons onder de ouders sprake is van individuele weigering of van weigering door de school (vooraf als geheel) en of dat verschilt per steekproef, hebben we de responsgegevens ook op dat punt bekeken.

De administratiesteekproef telt voor groep 4 619 scholen; de gemiddelde respons op schoolniveau is 76.9%. Van 79 (12.8%) van die scholen zijn alle vragenlijsten geretourneerd, terwijl van 20 scholen (3.2%) geen van de vragenlijsten is teruggekomen. Uitgesplitst naar substeekproef komt het volgende naar voren. De referentiesteekproef omvat 429 scholen; van 71 scholen uit die groep (16.6%) hebben we alle oudervragenlijsten terugontvangen, van 11 scholen (2.6%) zijn in het geheel geen oudergegevens beschikbaar, en van de rest (80.8%) ontbreken de gegevens van individuele ouders. De gemiddelde respons bedraagt 81.1%. De aanvullende steekproef telt 190 scholen; van 8 scholen (4.2%) uit die groep hebben alle ouders de vragenlijst geretourneerd, van 9 scholen (4.7%) zijn geen oudergegevens teruggekomen en van de rest (92.2%) ontbreken de gegevens van individuele ouders. De gemiddelde respons ligt op 67.2%. Het verschil in gemiddelde respons tussen beide steekproeven bedraagt 13.9%. In de referentiesteekproef heeft een veel groter deel van de scholen alle vragenlijsten dan in de aanvullende steekproef (16.6 vs. 4.2%). Vergeleken met de eerste PRIMA-meting is vooral de repons van scholen in de aanvullende steekproef gestegen. Ter vergelij-

king: toen is van 17.0% van de scholen geen enkele oudervragenlijst teruggekomen, nu gaat het maar om 4.7%.

10.1.5 Samenvatting

Er is in zijn algemeenheid een redelijk hoge respons op de oudervragenlijsten gerealiseerd. Deze ligt voor groep 4 overigens nog hoger dan die voor groep 2. Duidelijk is dat de respons ten dele samenhangt met de sociaal-etnische achtergrond van de ouders. Vooral de respons onder de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders is relatief laag. Uit een vergelijking van de onderscheiden steekproeven blijkt dat de respons in de aanvullende steekproef, die relatief veel allochtonen bevat, lager is dan die in de referentiesteekproef. Hierbij willen we nogmaals opmerken dat de respons bij deze, tweede PRIMA-meting flink gestegen is ten opzichte van die bij de eerste meting, en dan met name de respons onder de allochtone ouders.

10.2 Een eerste beschrijving van de oudergegevens

10.2.1 Inleiding

In deze rapportage richten we ons op die leerlingen, waarvan ten minste de toetsresultaten beschikbaar zijn. Voor groep 4 betreft dat 14605 leerlingen. Aangezien de respons op de oudervragenlijst rond de 80% is, zou dit voor de beschrijving eigenlijk betekenen dat we telkens opnieuw in de tabellen zouden moeten vermelden dat er bij voorbaat op elke variabele een vijfde missings voorkomen. Om dit te voorkomen, beperken we ons bij de analyses tot leerlingen waarvan oudergegevens beschikbaar zijn. In de tabellen vermelden we alleen de aantallen leerlingen waarop de analyses betrekking hebben. Eventuele missings zijn daarmee dus missings binnen de - overigens ingevulde - vragenlijst zelf.

Bij schaalconstructie hebben we gebruik gemaakt van de totale oorspronkelijke groep van leerlingen met een oudervragenlijst. Dit betrof 11884 leerlingen. Het hier uiteindelijk voor de beschrijving gebruikte aantal ligt op 11668. Het verschil wordt veroorzaakt doordat er 216 leerlingen zijn met oudergegevens, maar zonder toetsresultaten.

Hierna geven we een beschrijving van de oudergegevens. We doen dat apart voor de referentiesteekproef en de totale steekproef op basis van leerlingen met toetsresultaten. De referentiesteekproef telt 10132 leerlingen, waarvan er 1659 geen oudervragenlijst hebben geretourneerd. De totale steekproef omvat 14605 leerlingen; bij 2937 van hen

ontbreekt de oudervragenlijst. Bij de beschrijving worden deze 1659, respectievelijk 2937 leerlingen - zoals hierboven al aangeduid - dus niet meer apart vermeld. Wat dus in de tabellen komt te staan zijn de percentages, respectievelijk gemiddelden en de aantallen leerlingen waarop die zijn gebaseerd. Voor de referentiesteekproef bedraagt dit dus maximaal 8473, en voor de totale steekproef 11668 leerlingen. Voor de duidelijkheid: de aantallen die in de tabellen onder 'n' staan betreffen dus steeds het aantal valid cases (=100%).

De oudervragenlijst voor groep 4 bevat 16 (hoofd)vragen. Bij de beschrijving van de oudergegevens houden we de volgorde aan van de vragen zoals die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen. Om een koppeling te leggen naar de nummering in de vragenlijst, vermelden we steeds in de kop van de subparagraaf het vraagnummer. Bij de eerste PRIMA-meting hebben we de ouder-variabelen als eerste letter een 'v' gegeven. Binnen de tweede meting is dat voor groep 4 een 'r' geworden.

10.2.2 De oudergegevens

Samenstelling huishouden (r1, r2)

Gevraagd is welke volwassenen er in het huishouden zijn: moeder/verzorgster, vader/verzorgster, anderen. Deze vragen moesten met 'ja' of 'nee' worden beantwoord. Op dezelfde manier zoals dat voor de gegevens van groep 2 gebeurd is, hebben we ook hier enkele bewerkingen uitgevoerd om het databestand zo volledig en consistent mogelijk te krijgen. Bij de interpretatie van de aantallen missings bij de betreffende vragen dient er rekening mee te worden gehouden dat er twee soorten missings worden onderscheiden: echte missings omdat de vraag niet is ingevuld, en missings ten gevolg van het niet aanwezig zijn van een ouder. Wat dat laatste betreft, binnen de referentiesteekproef betreft het 34 moeders en 320 vaders, en in de totale steekproef 75 moeders en 576 vaders. Bij deze vraag naar de gezinssamenstelling is tevens gevraagd naar het totaal aantal kinderen (met als antwoordcategorieën '1' tot '5 of meer').

In Tabel 10.5 geven we een overzicht van de aanwezigheid van moeder, vader en anderen in het huishouden. Genoemd worden de percentages ouders die deze vragen met 'ja' hebben beantwoord. Ook staat in de tabel het totaal aantal kinderen vermeld.

Tabel 10.5 - Samenstelling huishouden

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	%	n		%	n	
moeder/verzorgster aanwezig	99.6	8469		99.4	11656	
vader/verzorger aanwezig	96.2	8372		95.0	11442	
anderen aanwezig (bv. oma, schoondochter)	5.5	2833		7.0	3900	
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
aantal kinderen	2.6	.9	8261	2.6	1.0	11358

In de referentiesteekproef is in 99.6% van de gevallen ($n=8469=100\%$) een moeder/verzorgster aanwezig en in 96.2% een vader/verzorger. (Terzijde: $n=8469=100\%$ wil zeggen dat er $8473-8469=4$ missings zijn binnen de groep ouders die de vragenlijst heeft ingevuld; op het totaal aantal leerlingen met toetsresultaten is het aantal missings $4+1659=1663$.) In 5.5% van de huishoudens zijn ook nog anderen aanwezig. Het gemiddelde aantal kinderen is 2.6, waarbij de modale categorie 2 is (48.6%). De gegevens uit de totale steekproef wijken in geringe mate af van die van de referentiesteekproef. Er zijn wat meer gezinnen zonder vader, en wat meer gezinnen met inwonende anderen.

Op basis van de gegevens met betrekking tot moeder en vader is een nieuwe variabele geconstrueerd, 'gezinssamenstelling'. Hieruit kan worden afgeleid dat er in de referentiesteekproef in 4.1% van de gevallen sprake is van een eenoudergezin, terwijl dat in de totale steekproef 5.2% is.

Etnische herkomst kind (r3, r4)

In Tabel 10.6 staat de informatie over de etnische herkomst van de leerlingen: het geboorteland en de verblijfsduur in Nederland van die kinderen, waarvan de ouders hebben opgegeven dat ze niet in Nederland zijn geboren.

Tabel 10.6 - Geboorteland en verblijfsduur kind

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	%	n		%	n	
geboorteland Nederland	95.5	8430		93.6	11555	
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
verblijfsduur	3.8	1.4	360	3.8	1.4	679

Het aandeel leerlingen dat niet in Nederland is geboren is, bedraagt in de referentiesteekproef 4.5%, en in de totale steekproef bijna 6.5%. De verblijfsduur is in beide steekproeven ongeveer gelijk, namelijk bijna 4 jaar. Dit laatste betekent dus dat gemiddeld genomen deze kinderen in ieder geval vanaf groep 1 aan het Nederlandse basisonderwijs hebben deelgenomen.

Instream basisonderwijs (r5)

Geïnterviewd is vanaf welke jaargroep de leerling basisonderwijs is gaan volgen: in groep 1, 2, 3 of 4. Daarnaast is gevraagd hoe oud het kind toen was, waarbij de ouders het aantal jaren en maanden dienden in te vullen. Een groot deel van de ouders heeft bij deze laatste twee vragen wel de jaren, maar niet de maanden ingevuld. De instroomleeftijd is daarom vooralsnog alleen berekend op basis van de gegevens van leerlingen voor wie beide vragen waren beantwoord. Tabel 10.7 geeft een antwoord op deze vragen.

Tabel 10.7 - Instroomgroep en -leeftijd basisonderwijs

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	%			%		
groep 1	97.2			95.7		
groep 2	.9			1.3		
groep 3	.8			1.1		
groep 4	1.2			1.9		
n	8227			11176		

	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
leeftijd	4.2	.6	4377	4.2	.7	5487

Ook voor groep 4 geldt dat bijna alle kinderen in groep 1 zijn ingestroomd. Dit neemt niet weg dat in de referentiesteekproef bijna 3%, en in de totale steekproef ruim 4% in een later leerjaar is gestart. De gemiddelde instroomleeftijd is voor beide steekproeven 4.2 jaar.

Advies speciaal onderwijs (r6)

Bij de vraag of het kind ooit het advies heeft gekregen naar een school voor Speciaal Onderwijs te gaan, konden de ouders kiezen uit de antwoordmogelijkheden 'nee', 'ja' en 'weet ik niet'. Binnen de referentiesteekproef gaf 97.3% van de ouders het antwoord 'nee', 2.0% zei 'ja' en .7% zei 'weet ik niet' (n=8342). Voor de totale steekproef zijn de overeenkomstige percentages achtereenvolgens 96.4, 2.4 en 1.2 (n=11431).

Spreektaal kind (r7)

Gevraagd is naar de taal die het kind meestal spreekt in de volgende situaties: (a) met moeder; (b) met vader; (c) met broers en zussen (siblings); (d) met vrienden en vriendinnen. De antwoordmogelijkheden waren: (1) Nederlands; (2) Nederlands dialect of Fries; (3) andere taal (bv. Turks of Arabisch). Tabel 10.8 geeft de reacties.

Tabel 10.8 - Spreektaal kind (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	Neder-lands	dialect of Fries	andere taal	n	Neder-lands	dialect of Fries	andere taal	n
met moeder	84.7	10.1	5.3	8186	80.6	8.1	11.3	11049
met vader	83.8	10.9	5.3	7521	79.6	9.0	11.4	9904
met siblings	87.8	10.2	2.0	7204	87.5	8.4	4.1	9540
met vrienden	90.7	9.0	.3	7577	91.7	7.4	.9	10186

Tussen moeders en vaders is er binnen de steekproeven nauwelijks een verschil wat betreft de keuze van de spreektaal. Verschillen zijn er wel ten opzichte van de broers en zussen; hiermee wordt beduidend minder 'een andere taal' gesproken. Met vrienden en vriendinnen wordt het meest Nederlands gesproken. Vergelijking van de steekproeven wijst vooral op relatief grote verschillen met betrekking tot de 'andere taal'.

Etnische herkomst ouders (r8, r9)

De gegevens over het geboorteland van de ouders staan in Tabel 10.9.

Tabel 10.9 - Geboorteland ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
Nederland	87.4	87.8	77.0	77.8
Antillen/Aruba	.3	.4	.7	.6
Suriname	1.5	1.3	3.1	2.5
Turkije	2.9	2.9	6.7	6.7
Marokko	2.0	2.0	5.1	5.2
Azië	1.4	1.4	2.1	2.1
Zuid-Europa	.8	.9	.9	1.1
Noord- en West-Europa	1.4	1.1	1.3	1.0
Oost-Europa	.2	.1	.2	.1
Afrika	.5	.6	.9	.9
ander land	1.7	1.7	2.1	2.0
n	8336	7893	11372	10520

In de referentiesteekproef is ongeveer 12 à 13% van de ouders in het buitenland geboren; in de totale steekproef gaat het om 22 à 23%. De voornaamste herkomstlanden zijn Turkije en Marokko.

Op basis van het herkomstland van de moeder en vader afzonderlijk hebben we de variabele 'etnische herkomst van het gezin' geconstrueerd. De categorieën zijn: (1) beiden in Nederland geboren: autochtoon; (2) minimaal één van de ouders in het buitenland geboren: allochtoon. In de referentiesteekproef is 15.6% van de gezinnen (n=8162) allochtoon, en in de totale steekproef 25.7% (n=10980).

De gegevens over de verblijfsduur van de ouders staan in Tabel 10.10.

Tabel 10.10 - Verblijfsduur ouders (in jaren)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
minder dan 5 jaar	2.0	1.6	2.7	2.1
5-9 jaar	2.0	1.3	4.0	2.5
10-14 jaar	2.7	1.4	5.2	2.9
15-19 jaar	2.3	2.5	5.2	5.4
20-24 jaar	2.0	2.4	3.8	5.1
25 of meer jaar	2.9	4.4	3.3	5.6
altijd al	86.0	86.4	75.8	76.3
n	8160	7696	11102	10264

Rond de 14% van de ouders uit de referentiesteekproef en 24% van de ouders uit de totale steekproef geeft aan niet altijd in Nederland te hebben gewoond. Als we afzien van de categorie 'altijd al', dan is de modale categorie voor de moeders '10-14 jaar', en voor de vaders '25 jaar of meer'.

Cultuurgemeenschap (r10)

De ouders hebben voor zichzelf en hun kind aangegeven tot welke cultuurgemeenschap zij zich rekenen, respectievelijk worden gerekend. Tabel 10.11 geeft de procentuele verdeling.

Tabel 10.11 - Cultuurgemeenschap ouders en kind (in %)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	kind	moeder	vader	kind
Nederlandse	91.2	92.5	93.1	81.6	82.3	84.9
Antilliaanse/Arubaanse	.2	.1	.1	.4	.2	.2
Creools-Surinaamse	.3	.3	.2	.6	.4	.3
Hindostaanse-Surinaamse	.9	.7	.7	1.9	1.6	1.6
Javaans-Surinaamse	.1	.1	.0	.2	.2	.1
Molukse	.2	.2	.1	.3	.3	.2
Turkse	2.0	1.9	1.5	5.4	5.1	4.3
Koerdische	.2	.2	.2	.3	.4	.3
Marokkaanse	1.4	1.4	1.2	3.5	3.4	2.8
Berber	.4	.4	.4	.9	.9	.9
Chineze	.3	.3	.1	.6	.6	.3
Portugese	.1	.1	.0	.2	.2	.1
Spaanse	.0	.0	.0	.1	.0	.0
Italiaanse	.0	.1	.0	.0	.2	.0
Griekse	-	-	-	.0	.0	.0
Joegoslavische	.3	.3	.2	.4	.4	.3
een andere	1.1	1.2	.6	1.8	1.8	1.1
meerdere	1.3	1.2	1.5	1.8	1.9	2.6
n	82733	7824	8065	11172	10334	10796

Binnen de referentiesteekproef rekent zich ongeveer 8% van de ouders tot een niet-Nederlandse cultuurgemeenschap. Voor hun kinderen wordt een iets lager percentage opgegeven, namelijk bijna 7%. De twee grootste groepen zijn de Turken en Marokkanen. In de totale steekproef liggen de percentages 'niet-Nederlandse' aanzienlijk hoger. Ongeveer 18% van de ouders rekent zichzelf niet tot de Nederlandse cultuurgemeenschap, en wat betreft hun kinderen vinden ze dat daar circa 15% niet toebehoort.

Taalgebruik en -beheersing (*r11*, *r12*)

Welke taal de ouders onderling meestal spreken kan worden afgelezen in Tabel 10.12.

Tabel 10.12 - Spreektaal ouders (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
Nederlands	72.2	67.0
Nederlands dialect	17.0	13.6
Fries	2.3	1.8
Papiamentu	.2	.4
een Surinaamse taal	.4	.7
een Chinese taal	.3	.6
Maleis	.1	.2
Turks	2.7	6.4
Koerdisch	.1	.3
Marokkaans-Arabisch	1.5	3.3
Berber	.6	1.8
een andere taal	2.6	3.8
n	8260	11259

Binnen de referentiesteekproef spreekt ruim 72% van de ouders Nederlands, 17% spreekt een Nederlands dialect en ruim 2% spreekt Fries. Dit betekent dat ongeveer 9% van de ouders een buitenlandse taal of meerdere talen spreekt. In de totale steekproef ligt het aandeel buitenlandse talen hoger, te weten circa 17.5%.

Bij de vraag naar de beheersing van het Nederlands hebben we ook hier principale componenten-analyse en betrouwbaarheidsanalyse verricht. De resultaten komen nagenoeg overeen met die bij groep 2. Betrouwbaarheidsanalyses leverde alfa's op van .97 voor de beheersing door de moeder, en .96 voor de beheersing door de vader. De gemiddelden die we vervolgens hebben berekend staan in Tabel 10.13.

Tabel 10.13 - *Beheersing Nederlands ouders*

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	moeder		vader		moeder		vader	
	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd	$\bar{x}$	sd
verstaan	4.5	.7	4.5	.6	4.4	.8	4.4	.7
spreken	4.4	.7	4.4	.7	4.3	.9	4.3	.7
lezen	4.4	.7	4.5	.7	4.3	.9	4.3	.8
schrijven	4.3	.8	4.3	.8	4.2	1.0	4.2	.9
totaal	4.4	.7	4.4	.6	4.3	.9	4.3	.7
min. n	7951		7574		11010		10060	

Er bestaan nagenoeg geen verschillen in taalbeheersing Nederlands tussen de vaders en moeders, tussen de deelvaardigheden en tussen de steekproeven. Gemiddeld genomen zitten de ouders tussen 'goed' en 'zeer goed' in.

Opleiding ouders (r13, r14, r15)

De gegevens met betrekking tot de hoogste voltooide opleiding staan in Tabel 10.14.

Tabel 10.14 - Hoogste gevolgde opleiding ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
geen onderwijs	1.5	.9	4.1	2.4
1-3 jaar LO	.7	.8	1.7	1.7
4-6 jaar LO	3.6	3.4	6.0	5.2
1-2 jaar IBO/LBO	2.6	3.0	3.4	3.9
3-4 jaar IBO/LBO	18.3	19.3	18.2	19.2
1-2 jaar MAVO/MULO	3.1	2.6	3.9	3.1
3-4 jaar MAVO/MULO	17.8	9.9	17.1	10.2
1-3 jaar HAVO/HBS/MMS/VWO/gym	2.9	2.2	2.8	2.5
4-6 jaar HAVO/HBS/MMS/VWO/gym	7.7	4.7	6.9	4.7
MBO/KMBO/leerlingwezen	23.3	25.1	20.4	23.0
HBO	14.6	18.4	12.2	15.6
WO	3.9	9.7	3.4	8.4
n	7949	7542	10699	9923

Bij de vraag naar het totaal aantal jaren gevolgd dagonderwijs zijn de resultaten als volgt. In de referentiesteekproef is het gemiddelde voor de moeders 11.5 jaar met een standaarddeviatie van 2.7 (n=8216); voor de vaders is het gemiddelde 11.9 en de standaarddeviatie 2.7 (n=7708). In de totale steekproef liggen de gemiddelden lager: voor de moeders is dat 10.9 met een standaarddeviatie van 3.4 (n=11095) en voor de vaders 11.3 met een standaarddeviatie van 3.3 (n=10185).

De gegevens met betrekking tot de behaalde diploma's presenteren we in Tabel 10.15.

Tabel 10.15 - Hoogste behaalde diploma ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
geen	6.3	6.3	11.5	10.0
IBO/LBO	22.7	22.0	24.4	23.5
MAVO/MULO	19.8	11.2	19.0	11.7
HAVO/HBS/MMS/VWO/gym	9.0	6.1	8.2	6.3
MBO/KMBO/leerlingwezen	24.7	27.3	22.0	25.3
HBO	14.4	18.1	12.0	15.5
WO	3.2	9.0	2.9	7.7
n	7960	7548	10708	9966

Op grond van de bovenstaande gegevens zijn de opleidingscategorieën afgeleid zoals deze binnen de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVb) worden gehanteerd. (1996). In Tabel 10.16 staan de procentuele verdelingen en de gemiddelden voor de moeders en vaders afzonderlijk, en voor het gezin als geheel.

Tabel 10.16 - Hoogste voltooide opleiding moeder, vader en gezin (in % en gemiddelden)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	gezin	moeder	vader	gezin
maximaal LO	7.8	8.4	4.5	13.2	11.9	8.4
LBO	23.3	22.2	14.7	25.0	23.7	17.1
MAVO, 1-3 HAVO/VWO	19.4	11.0	13.9	18.6	11.6	14.5
MBO	23.7	26.2	26.7	20.9	24.2	24.6
4-5/6 HAVO/VWO	8.9	6.2	10.0	8.1	6.4	9.8
HBO	13.8	17.4	21.4	11.5	14.9	18.0
WO	3.1	8.6	8.9	2.7	7.3	7.5
$\bar{x}$	3.6	3.9	4.2	3.3	3.6	3.9
sd	1.6	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8
n	8296	7856	8379	11237	10427	11419

De vaders hebben een iets hoger opleidingsniveau gerealiseerd dan de moeders, en in de referentiesteekproef is het niveau wat hoger dan in de totale steekproef.

Gedrags- en houdingskenmerken kind (r16)

In totaal 12 gedrags- en houdingskenmerken zijn door de ouders beoordeeld op de mate dat ze van toepassing zijn op hun kind. De antwoordmogelijkheden waren: (1) dat is zeker niet zo; (2) dat is niet zo; (3) dat is soms niet, soms wel zo; (4) dat is zo; (5) dat is zeker zo. In Tabel 10.17 volgt een overzicht van de gemiddelden op de items.

Tabel 10.17 - Gedrags- en houdingskenmerken van het kind (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
maakt nooit ruzie	2.6	2.7
voelt zich onplezierig op school	1.8	1.8
heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf	3.4	3.4
werkt nauwkeurig	3.5	3.5
geeft snel op als iets niets lukt	2.6	2.6
probeert altijd de eigen zin door te drijven	2.7	2.8
heeft een goede relatie met de leerkracht	4.1	4.1
is bang en angstig	1.9	2.0
is vaak brutaal	2.1	2.2
denkt al gauw dat zijn/haar werk af is	2.6	2.6
is snel van streek	2.4	2.5
voelt zich goed op zijn/haar gemak bij de leerkracht	4.1	4.1
min. n	8177	11135

Op basis van de afzonderlijke items zijn op dezelfde manier als voor groep 2 enkele principale componenten-analyses uitgevoerd. De resultaten daarop waren in grote lijnen vergelijkbaar met die voor groep 2. De eerste dimensie betreft de algemene houding/instelling van de leerling. De alfa hiervan bedroeg .68. De tweede dimensie geeft een indruk van de relatie met de leerkracht. De alfa van deze dimensie was .77. In Tabel 10.18 geven we een overzicht van de gemiddelden op beide dimensies.

Tabel 10.18 - Gedrags- en houdingskenmerken van het kind (dimensies)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	$\bar{x}$	sd	n	$\bar{x}$	sd	n
houding/instelling	3.6	.5	8354	3.6	.5	11402
relatie met leerkracht	4.1	.7	8377	4.1	.7	11458

De interpretatie van de algemene houding/instelling van de leerlingen is 'niet negatief/niet positief' tot 'positief'. De relatie met de leerkracht zit op het niveau van 'positief' tot 'zeer positief'.

Literatuur

- Bergen, J. van (1987). *Verantwoording constructie toetsen voor de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid*. Arnhem: Cito.
- Driessen, G. (1996). *Voor- en vroegschoolse programma's, kinderopvang en onderwijsprestaties in Rotterdam. Nul-meting in het kader van de Operatie Speel Goed*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & Claassen, A. (1996). *Vorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Toetsprestaties en leerling- en leerkrachtkenmerken in de kleutergroepen van het basisonderwijs*. Ubbergen: Tandem Felix.
- Driessen, G., & Haanstra, F. (1996a). *De oudervragenlijst basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Driessen, G., & Haanstra, F. (1996b). *Achtergrondkenmerken van leerlingen in het primair onderwijs. Beschrijvende rapportage op basis van het PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Ubbergen: Tandem Felix.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Oudenhoven, D. (1994). *De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs. Verantwoording*. Nijmegen: ITS.
- Kuyk, J. van (1992). *Ordenen. Handleiding*. Arnhem: Cito.
- Verhelst, N. (1992). *Het eenparameter logistische model. Een theoretische inleiding en een handleiding bij het computerprogramma*. Arnhem: Cito.
- Verhoeven, L. (1993). *Begrippentoets. Handleiding*. Arnhem: Cito.
- Vierke, H. (1995). *De PRIMA-toetsen gecalibreerd. De ontwikkeling van vaardigheidsscores over de leerjaren heen op basis van de jaargroepoetsen in het cohort primair onderwijs (PRIMA)*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P., Langen, A. van, Peetsma, T., & Vierke, H. (1996). *Leerlinggegevens basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Langen, A. van, Vierke, H., & Robijns, M. (1996). *Veldwerkverslag basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Leseman, P., & Cordus, J. (1994). *(Allochtone) kleuters meer aandacht. Advies van de Commissie (Voor)schoolse Educatie*. Rijswijk: Ministerie van WVC.

PROO

ProgrammaRaad voor
het OnderwijsOnderzoek

De PROO ressorteert onder
het NWO-gebied Maatschappij-
en Gedragwetenschappen.

ISBN 90-555-408-1

its

Instituut voor
Toegepaste Sociale
Wetenschappen

PROO

ProgrammaRaad voor
het OnderwijsOnderzoek

De PROO ressorteert onder
het NWO-gebied Maatschappij-
en Gedragwetenschappen.

ISBN 90-555-408-1

its

Instituut voor
Toegepaste Sociale
Wetenschappen